

**DOCTORADO EN CULTURA Y EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA
MENCIÓN EDUCACIÓN Y MODERNIZACIÓN**

**Relaciones de Poder y Práctica Pedagógica:
Condiciones de Posibilidad para una
Pedagogía Crítica**

Leonardo Vidal Araya

Profesora Guía

Dra. Marcela Aravena Domich

Santiago – Chile

2022

Dedicatoria

A Juanita, mi compañera en el sendero, por su apoyo incondicional y comprensión que con amor siempre me demuestra cuando me acompaña y estimula para el logro de una meta.

A mis hijos Richard, Soledad y Leonardo, por su cariño, comprensión y estímulo que me ayudó a perseverar.

A mis padres, Adolfo Alberto y María Elena que con mucho amor configuraron el comienzo de mi historia.

A mi nieto, José Tomás, por ser tan tierno regalo y símbolo de la proyección de mi historia.

Agradecimientos

A Marcela Aravena Domich, por su permanente estímulo, apoyo y valiosa guía en el desarrollo de esta tesis.

A las profesoras y profesores que generosamente estuvieron siempre dispuestos a colaborar con el estudio: docentes de aula, docentes directivos y académicos.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	11
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
1.1. Introducción al campo problemático	15
1.2. Antecedentes teóricos	17
1.3. Revisión de Investigaciones realizadas	21
1.4. Preguntas de la investigación	25
1.5. Supuesto de la investigación	27
1.6. Objetivos generales y específicos	28
1.7. Justificación y aporte de la investigación	29
2. RELACIONES DE PODER EN LA INSTALACIÓN DE REFORMAS EDUCATIVAS EN CHILE	32
2.1. Reformas educativas en América Latina	33
2.2. La influencia de la economía	36
2.3. El poder político	40
2.4. Calidad educativa y relaciones de poder	44
2.5. Gestión educativa y relaciones de poder	53
2.6. La gestión del sistema educativo chileno	60
2.7. El estamento docente en el campo de relaciones de poder	61
2.8. A modo de cierre del capítulo	69

3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL	71
3.1. Ética y libertad	72
3.2. Libertad, dominación y liberación	77
3.3. Pedagogía y práctica pedagógica	79
3.4. La pedagogía crítica y la práctica pedagógica	83
3.5. Relaciones de poder y práctica pedagógica	86
3.6. Saberes de la práctica pedagógica	88
3.7. Relaciones de poder y resistencia	90
3.8. Ética y política en el desempeño profesional docente	91
3.9. Los profesores como Intelectuales	102
3.9.1. El papel de los Intelectuales	102
3.9.2. El intelectual orgánico	105
3.9.3. El Intelectual específico	106
3.9.4. Los profesores como intelectuales transformativos	108
4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	111
4.1. Justificación del enfoque crítico	111
4.2. Alcance y diseño de la investigación	114
4.3. Selección de casos	118
4.4. Acceso al objeto de investigación: dimensiones de análisis	126
4.5. Técnica de recolección de información	131
4.6. Proceso de recolección de información	132

4.7.	Criterios de rigor previstos	133
5.	PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	135
5.1.	Presentación de resultados Caso 1	136
5.1.1.	Dimensión: saberes de la práctica pedagógica	136
5.1.2.	Dimensión: relaciones de poder en el contexto escolar	143
5.1.3.	Dimensión: ética y política de la práctica pedagógica	149
5.1.4.	Resultados por objetivos específicos	158
5.2.	Presentación de resultados Caso 2	162
5.2.1.	Dimensión: saberes de la práctica pedagógica	162
5.2.2.	Dimensión: relaciones de poder en el contexto escolar	168
5.2.3.	Dimensión: ética y política de la práctica pedagógica	174
5.2.4.	Resultados por objetivos específicos	183
5.3.	Resultados de docentes directivos	187
5.3.1.	Dimensión: saberes de la práctica pedagógica	187
5.3.2.	Dimensión: relaciones de poder en el contexto escolar	189
5.3.3.	Dimensión: ética y política de la práctica pedagógica	190
5.4.	Resultados de académicos	194
5.4.1	Dimensión: saberes de la práctica pedagógica	194
5.4.2	Dimensión: relaciones de poder en el contexto escolar	196
5.4.3.	Dimensión: ética y política de la práctica pedagógica	198
5.5.	Discusión de resultados respecto del objetivo general 1	202

6.	CONDICIONES DE POSIBILIDAD PARA UNA PRÁCTICA PEDAGÓGICA CRÍTICA	207
6.1.	Saberes de la práctica pedagógica y márgenes de Libertad	208
6.1.1.	Saberes disciplinarios y pedagógicos de la formación inicial	209
6.1.2.	Saberes experienciales y saberes formativos de perfeccionamiento	212
6.2.	Relaciones de poder en el contexto escolar y márgenes de libertad	214
6.2.1.	Las prácticas de libertad de los docentes en relación con la gestión curricular.	215
6.2.2.	Las prácticas de libertad de los docentes en relación con la organización escolar	217
6.3.	Dimensión ético-política de la práctica pedagógica	218
6.3.1.	Dimensión ética de la práctica pedagógica	218
6.3.2.	Dimensión política de la práctica pedagógica	219
6.4.	Propuesta de modelo analítico de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar	221
7	CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	227
7.1.	Conclusiones	227
7.2.	Futuras líneas de Investigación	231
7.3.	Conclusión final	233
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	234
	ANEXOS	243
ANEXO I	INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	243
	Guía de Entrevista a Docentes	244
	Guía de Entrevista a Informantes Externos	245

ANEXO II	TABLAS	246
	Tabla 1. Construcción de Categorías Apriorísticas	247
	Tabla 2.a. Resultados de categorización en informantes externos: Docentes Directivos	248
	Tabla 2.b. Resultados de categorización en informantes externos: Docentes Directivos	249
	Tabla 2.c. Resultados de categorización en informantes externos: Docentes Directivos	250
	Tabla 2.d. Resultados de categorización en informantes externos: Docentes Directivos	251
	Tabla 3.a. Resultados de categorización en informantes externos: Académicos	252
	Tabla 3.b. Resultados de categorización en informantes externos: Académicos	253
	Tabla 3.c. Resultados de categorización en informantes externos: Académicos	254
	Tabla 3.d. Resultados de categorización en informantes externos: Académicos	255
	Tabla 4. Fases del Proceso de Reformas Educativas en Chile	256
	Tabla 5. Coincidencias de Subcategorías en Caso 1 y 2	257
	Tabla 6. Coincidencias de Subcategorías entre Docentes Directivos y Casos 1-2	259
	Tabla 7. Coincidencias de Subcategorías entre Académicos y Casos 1-2	261

RESUMEN

La presente tesis aborda la problemática de la práctica pedagógica en un contexto de relaciones de poder desde una perspectiva teórica afín con el cuerpo de ideas de la pedagogía crítica. Se buscó responder a la necesidad de contribuir al desarrollo de un discurso posibilista en pedagogía crítica, a partir de un análisis orientado a la búsqueda de herramientas teóricas que fundamenten ese discurso.

Se plantearon dos objetivos: analizar los márgenes de libertad en la práctica pedagógica de los profesores en el contexto de la dinámica de relaciones de poder que se configura a partir de la instalación de las reformas educativas chilenas desde la década del noventa; y examinar condiciones de posibilidad para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica, alternativa a una práctica docente instrumental o funcional condicionada por el sistema educativo.

Bajo un enfoque crítico se desarrolló una investigación cualitativa de carácter exploratorio con un diseño de estudio de casos múltiple: dos casos conformados por docentes de educación media que realizan su práctica pedagógica en dos establecimientos educacionales de distinta dependencia administrativa.

En el estudio realizado los resultados confirman la existencia de un contexto de relaciones de poder asimétricas que inhibe el desarrollo de una práctica pedagógica crítica. No obstante, a partir de los resultados se proyectan ideas, iniciativas y futuras investigaciones en orden a favorecer condiciones de posibilidad para el desarrollo de la práctica pedagógica crítica. Finalmente, se presenta una propuesta de modelo analítico de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar.

Palabras Clave: pedagogía crítica, relaciones de poder, práctica pedagógica, reformas educativas.

SUMMARY

This thesis addresses the problem of pedagogical practice in a context of power relations from a theoretical perspective in line with the body of ideas of critical pedagogy. The aim was to respond to the need to contribute to the development of a possibilist discourse in critical pedagogy, from an analysis oriented to the search for theoretical tools that support this discourse.

Two objectives were proposed: to analyze the margins of freedom in the pedagogical practice of teachers in the context of the dynamics of power relations that are configured from the installation of Chilean educational reforms since the nineties; and to examine the conditions of possibility for the development of a critical pedagogical practice, as an alternative to an instrumental or functional teaching practice conditioned by the educational system.

Under a critical approach, exploratory qualitative research was developed with a multiple case study design: two cases of secondary education teachers who carry out their pedagogical practice in two educational establishments of different administrative dependencies.

The results of the study confirm the existence of a context of asymmetrical power relations that inhibits the development of a critical pedagogical practice. Nevertheless, based on the results, ideas, initiatives, and future research are projected in order to favor conditions of possibility for the development of critical pedagogical practice. Finally, a proposal for an analytical model of pedagogical practice in the context of school organization is presented.

Key words: critical pedagogy, power relations, pedagogical practice, educational reforms.

INTRODUCCIÓN

En esta investigación se abordó el problema de las condiciones de posibilidad para la implementación de una práctica pedagógica crítica, en un contexto de relaciones de poder configurado a partir de las reformas educativas implementadas desde la década del noventa en Chile.

Después de la reforma neoliberal implementada durante la dictadura militar en la década del ochenta, Chile inicia la década del noventa con el primer gobierno democrático postdictadura, sin embargo, el nuevo régimen no involucró un cambio en el modelo económico social, sino que se continuó con las políticas neoliberales. Así, desde la reforma de la década del noventa surgieron una serie de reformas de similares características.

De acuerdo con algunos destacados educadores críticos (Giroux, 1990; McLaren, 1997), la pedagogía crítica no ha logrado convertirse y posicionarse como un proyecto político viable que pueda ser concebido, abrazado e implementado como una alternativa a la pedagogía tradicional, debido a que generalmente ha permanecido como un proyecto teórico atrapado o inmovilizado en el desarrollo del lenguaje de la crítica y la dominación. En otras palabras, el discurso crítico desarrollado no ha sido efectivo en proporcionar la base teórica necesaria para el planteamiento de enfoques alternativos al currículum y a la práctica pedagógica en el aula. Estos mismos autores plantean que además de desarrollar el lenguaje de la crítica y la desmitificación, es necesario crear un lenguaje de posibilidad para la generación de prácticas de enseñanza alternativas.

En la presente investigación se buscó responder a la necesidad de contribuir al desarrollo de un discurso posibilista en pedagogía crítica, a partir de un análisis orientado a la búsqueda de herramientas teóricas que fundamenten ese discurso.

Para ello, se optó por no asumir una perspectiva tradicional de aproximación que tenga un carácter prescriptivo respecto de la pedagogía crítica, sino que se tomó una decisión investigativa, que podría parecer paradójica, que consiste en cuestionar, en primer lugar, la posibilidad de que los docentes puedan desarrollar una práctica pedagógica crítica en un contexto de relaciones de poder asimétricas que estaría coartando su libertad. A partir de este cuestionamiento inicial, se examinaron las condiciones de posibilidad para el ejercicio de una práctica pedagógica crítica.

Según Foucault (2008), el problema no consiste en procurar directamente un cambio en la conciencia de las personas, en este caso la conciencia crítica de los profesores, sino que la lucha debería darse en torno al régimen político, económico e institucional de producción de la verdad. En coherencia con este planteamiento de Foucault y su noción de relaciones de poder, un trabajo crítico como el que aquí se presenta pretende contribuir de alguna manera con análisis y herramientas teóricas orientados a inspirar, favorecer o promover acciones en los actores educativos, con posibilidad de afectar o alterar la relación dinámica de fuerzas. Herramientas teóricas disponibles para ser utilizadas en la aplicación de los efectos positivos del poder para intentar alterar la configuración del campo de fuerzas y eventualmente propiciar algún cambio en el régimen de producción de la verdad en el sistema educativo.

En el presente trabajo se entiende la noción de teoría como una caja de herramientas, lo que en palabras de Foucault quiere decir:

- que no se trata de construir un sistema sino un instrumento; una lógica propia a las relaciones de poder y a las luchas que se comprometen alrededor de ellas;
- que esta búsqueda no puede hacerse más que poco a poco, a partir de una reflexión (necesariamente histórica en alguna de sus dimensiones) sobre situaciones dadas (Foucault, 2008, p. 101).

Así, a partir de una reflexión crítica sobre la práctica pedagógica en el sistema escolar chileno en un contexto histórico de reformas educativas, se intenta contribuir a la generación de saberes estratégicos que eventualmente podrían orientar, favorecer o promover acciones, condiciones y situaciones favorables para que los docentes u otros actores educativos tengan posibilidad de aprovechar contextos específicos y favorables de resistencia, siempre presentes en las relaciones de poder, para intentar provocar perturbaciones o alteraciones en el régimen de verdad imperante en el contexto del sistema educativo chileno.

Se plantearon dos objetivos generales. A partir del primero se pretende indagar respecto de las condiciones de libertad en la que se encuentran los docentes para eventualmente poder desarrollar una práctica pedagógica crítica, alternativa a una práctica pedagógica tradicional e instrumental. Así, se ha procurado: “analizar los márgenes de libertad en la práctica pedagógica de los profesores en el contexto de la dinámica de relaciones de poder que se configura a partir de la instalación de las reformas educativas chilenas desde la década del noventa”.

A la luz de los hallazgos del primer objetivo, el segundo objetivo general está directamente relacionado con las condiciones de posibilidad para la eventual opción y ejercicio de una práctica pedagógica crítica. Este objetivo consiste en: “examinar condiciones de posibilidad para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica, alternativa a una práctica docente instrumental o funcional dirigida o condicionada por el sistema educativo”.

El cuerpo de la tesis se ha estructuró en siete capítulos. En el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema, caracterizando el campo problemático con la descripción de los antecedentes teóricos e investigaciones previas, y se formulan la pregunta, supuesto y los objetivos de la investigación, además de desarrollar la justificación y aporte del estudio.

En el segundo capítulo, se realizó una aproximación a la instalación de la primera reforma con orientación neoliberal en Chile en la década del noventa, efectuando un análisis a partir de la reforma del 80 con énfasis en la reforma de los años 90. En un tercer capítulo, se elaboró un delineamiento del marco teórico referencial en torno a ideas, nociones o conceptos fundamentales relacionados con la presente investigación.

La metodología de investigación utilizada se describe en el cuarto capítulo, y en el quinto se realizó la presentación y discusión de los resultados con el propósito final de analizar los márgenes de libertad en la práctica pedagógica de los profesores en el contexto de relaciones de poder.

En el sexto capítulo se desarrolló el segundo objetivo general de la investigación. Así, se examinaron condiciones de posibilidad para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica en el ámbito de los saberes de la práctica pedagógica, las relaciones de poder en el contexto escolar y en la dimensión ético-política de la práctica pedagógica, sobre la base de los antecedentes y referentes teóricos considerados en el estudio y, a partir de una reflexión sobre el análisis realizado respecto de la situación de márgenes de libertad en la práctica pedagógica desarrollada por los docentes. Al final de este capítulo, el autor de la presente tesis presenta una propuesta de modelo analítico de la práctica pedagógica en la organización escolar.

Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan las conclusiones de la Tesis, proponiendo, además, eventuales líneas futuras de investigación como proyecciones derivadas del estudio exploratorio realizado.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Michel Foucault (2005a) afirma que: “todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y poderes que implican” (p. 45). Las reformas educativas chilenas se generan, instalan y permanecen en una compleja dinámica de relaciones de poder en la que se entremezclan diversas entidades y actores sociales, nacionales e internacionales. En esta compleja red de interacciones, inmersa en el sistema social, las relaciones de fuerza se manifiestan en diferentes sentidos y magnitudes, permeando todos los niveles del sistema educativo. De manera que la práctica pedagógica de los docentes chilenos se constituye y desarrolla en un contexto caracterizado por las relaciones de poder que lo conforman.

1.1. Introducción al campo problemático

El problema de investigación surge, en atención a la problemática, teórica práctica relacionada con la posibilidad de desarrollo e implementación de una práctica pedagógica crítica, considerado un problema no resuelto o una propuesta aún en construcción. La pedagogía crítica se podría percibir como una utopía, en tanto el sistema educativo condiciona una práctica pedagógica instrumental en un contexto de relaciones asimétricas de poder, que coarta las posibilidades de transformación.

En un campo problemático chileno y latinoamericano muy abierto a investigaciones y desarrollos teóricos en el ámbito de la pedagogía crítica, se propone una investigación de tipo exploratorio con la intención de problematizar respecto de la práctica pedagógica desarrollada por docentes chilenos en el contexto de la dinámica de relaciones de poder que se configura a partir de la instalación de la reforma educativa chilena de la década del noventa.

En opinión de Giroux (1990), la teoría educativa crítica ha fracasado a la hora de proponer algo que vaya más allá del lenguaje de la crítica y la dominación. Por otra parte, afirma que: “para que la pedagogía crítica se convierta en un proyecto político viable tiene que desarrollar un discurso que combine el lenguaje de la crítica con el lenguaje de la posibilidad” (Giroux, 1990, p. 34). Debido a esta actuación de los pensadores y educadores críticos, en el sentido de permanecer atrapados en una suerte de inmovilización en el lenguaje de la crítica, se ha dejado el espacio para que los teóricos educativos tradicionales dominen el debate respecto de la naturaleza y finalidad de la educación y ejerzan una influencia creciente en la determinación de las políticas educativas y sus condiciones de implementación.

De manera que, en la investigación propuesta se pretendió asumir el desafío que se desprende de los planteamientos de Giroux y McLaren (1990), en el sentido de intentar responder a la necesidad de contribuir con análisis orientados a la búsqueda de herramientas teóricas que fundamenten un discurso posibilista (McLaren y Giroux, 1997). Así, se propuso poner en cuestión los márgenes de libertad que tienen los docentes en el ejercicio de su función educativa, o dicho de otra manera, la posición estratégica relativa de su práctica docente en un contexto de relaciones de poder, con el fin de examinar condiciones de posibilidad para el ejercicio de una práctica pedagógica alternativa que pueda contribuir a provocar cambios educativos auténticos que escapen a la lógica del modelo dominante, que tiende a promover cambios de carácter instrumental.

La posibilidad de que docentes chilenos se encuentren en condiciones de disponer de saberes, capacidad, voluntad y compromiso para el ejercicio de una práctica pedagógica crítica, alternativa a la práctica pedagógica instrumental o funcional al sistema educativo, depende del posicionamiento estratégico que alcance ese discurso alternativo y del propio posicionamiento que logren los docentes en la dinámica de relaciones de poder inherente al sistema educativo. De manera que lo que en definitiva se pretendió lograr, a través de la tesis propuesta,

consistió en desplegar una reflexión teórica y crítica sobre los márgenes de libertad en la práctica pedagógica y en torno a las condiciones de posibilidad para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica. Un trabajo con la esperanza de aportar análisis crítico y eventualmente herramientas teóricas con posibilidad de contribuir en alguna medida al fortalecimiento y reposicionamiento estratégico del discurso de la pedagogía crítica en el contexto chileno.

Paulo Freire, en sus últimos años de vida, a partir de 1994, se dedica a trabajar sobre la pregunta: “¿cómo hacer para que el profesor se transforme en un pedagogo de la autonomía? (...) Lo que Freire comienza a plantearse es que la esperanza como acción, pasa porque el propio sujeto llamado educador se asuma como sujeto en acción” (Pinto, 2007, p. 179). El problema radical, tiene entonces que ver con un sujeto docente que se ha constituido en función de la cultura dominante y que aparentemente no estaría en condiciones de asumirse como sujeto de acción y transformación, con la capacidad, voluntad y compromiso para articular un cambio educativo real, como la transformación que propone la pedagogía crítica.

1.2. Antecedentes teóricos

En el ámbito teórico respecto de la práctica pedagógica, existe un amplio predominio de una noción de práctica instrumental o funcional a un sistema educativo que requiere que los docentes actúen como ejecutores de las políticas y programas diseñados centralizadamente, tal como se analiza en los párrafos precedentes. La pedagogía crítica aparece como una propuesta alternativa que pretende provocar transformaciones en el sistema educativo. En el ámbito latinoamericano, la propuesta de Paulo Freire, de la educación como praxis liberadora, es un aporte que funda la pedagogía crítica. Freire es un importante referente, en tanto es considerado por muchos como uno de los fundadores de la pedagogía crítica. Otros importantes referentes, se encuentran en los autores Henry Giroux y Peter McLaren. Actualmente, el campo problemático latinoamericano en el

ámbito pedagogía crítica se encuentra muy abierto a investigaciones y desarrollos teóricos.

Aunque toda la obra de Paulo Freire está atravesada por la importancia de la práctica educativa, en “Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa”, se acerca a la práctica educativa de una manera más directa, específica y actualizada, para presentar los saberes que considera indispensables en la práctica docente de educadoras y educadores críticos o progresistas y reafirma su propuesta de una pedagogía fundada en la ética y el respeto a la dignidad y autonomía del educando. Los saberes fundamentales que Freire enumera y discute, considera que “deben ser contenidos obligatorios de la organización programática docente” (Freire, 2009, p. 24). La cuestión, es cómo lograr que los docentes en formación inicial o los que están en actual ejercicio profesional, consigan apropiarse de estos saberes para desarrollar una práctica pedagógica crítica coherente.

Los pedagogos críticos norteamericanos, Henry Giroux y Peter McLaren (1990), plantean una propuesta en la que se piensa la educación del profesor como parte de un proyecto político contra hegemónico o una política cultural que definen como la creación de esferas públicas alternativas. Están comprometidos en la articulación de un lenguaje que contribuya a “examinar el campo de la educación del profesor como una nueva esfera pública que trata de recobrar la idea de democracia crítica como un movimiento social en pro de la libertad individual y la justicia social” (Giroux y McLaren, 1990, p. 219). Para ello proponen que, como forma de política cultural, el currículum de la educación del profesor se fundamente en la creencia de que los profesores puedan actuar como intelectuales. La implementación de una propuesta análoga, en el contexto chileno, pasaría por la necesidad de enfrentar estratégicamente dificultades de mucho peso en el sistema educativo, particularmente en el contexto de las relaciones de poder involucradas en el ámbito de la formación de los profesores. Por otra parte, la pregunta abierta

en el actual contexto, que en primer lugar habría que intentar responder es ¿cuáles serían las condiciones que posibilitarían contribuir a la formación de profesores con la capacidad pedagógica para actuar como intelectuales transformativos?

Las propuestas de pedagogía crítica se ven enfrentadas a una importante dificultad. Esta consiste en la factibilidad de provocar transformaciones al interior de un sistema educativo que responde a una funcionalidad para con la sociedad local. “Funcionalidad que, normalmente, ha sido evaluada, definida e impuesta por las más altas élites dirigentes del país, en correlación a sus problemas e intereses específicos” (Salazar, 1988. p. 85). Los sectores más postergados de la sociedad perciben que el sistema educativo es disfuncional a sus problemas e intereses particulares y a la realización de sus propios proyectos históricos de desarrollo sectorial. Como una forma de respuesta a esta percepción, estos sectores han tendido históricamente a desarrollar proyectos alternativos de autoeducación, lo que se conoce como autoeducación popular, la que consiste en un proceso educativo suplementario que, sobre el margen del sistema dominante, pretende preparar a los postergados para desempeñar “roles históricos atingentes a su propia liberación y a la refundación por abajo de la sociedad chilena” (Salazar, 1988, p. 87).

En orden a sus fundamentos, la práctica educativa asociada a la autoeducación popular es considerada como una práctica pedagógica crítica, en tanto se presenta como una alternativa a la práctica pedagógica desarrollada en el interior del sistema educativo dominante. Los educadores de la educación popular tienen ciertas ventajas respecto de los márgenes de libertad relacionados con los poderes de la gestión educativa formal y el currículum establecido. Ellos se desenvuelven en una red de relaciones de poder diferente a la que envuelve a los docentes del sistema educativo formal. No obstante, en ambos casos es pertinente la pregunta por los márgenes de libertad para el ejercicio de una práctica pedagógica crítica alternativa a la práctica pedagógica funcional.

Respecto de los aportes teóricos de la pedagogía crítica, Giroux (1990) sostiene que los educadores críticos se han centrado fundamentalmente en criticar cómo se reproduce en las escuelas, a través de los currículos explícitos u ocultos, las múltiples desigualdades características de la sociedad dominante, realizando con esto importantes aportes sobre la forma en que trabajan las escuelas. No obstante, afirma que tal contribución ha resultado teóricamente insuficiente para el desarrollo de una teoría crítica más comprensiva de la enseñanza escolar. En opinión de Giroux, la mayoría de los estudios de los educadores críticos sobre la enseñanza escolar se han centrado en una insistente crítica de esta, sin embargo, “han fracasado en la empresa teórica más difícil de sentar las bases para la construcción de modalidades alternativas de teoría y prácticas educativas” (Giroux, 1990, p. 233).

La crítica de Giroux sobre la debilidad de la contribución teórica de los educadores críticos es compartida por Peter McLaren. Así lo dejan de manifiesto en algunos trabajos conjuntos (McLaren y Giroux, 1997). Sostienen que muchas tendencias actuales de la pedagogía crítica tienen la debilidad de mantener un proyecto teórico centrado en el desarrollo del lenguaje de la crítica. Así mantienen un énfasis unilateral en la crítica que se traduce en una carencia de principios éticos y pragmáticos sobre los que se podría fundamentar una visión alternativa de la sociedad, la enseñanza, la organización escolar, el currículum y la práctica pedagógica; principios necesarios para orientar la dirección de la praxis crítica. Por otra parte, estos autores afirman que: “tampoco se ha intentado redefinir al actor social individual – tanto el profesor como el estudiante – como constituido por múltiples subjetividades organizadas, que son generadas y asentadas en formas complejas y contradictorias” (McLaren y Giroux, 1997, p. 51).

Giroux (1990) también plantea, que los estudios radicales acerca de la enseñanza enfatizan una noción de poder asociada a una fuerza negativa y contaminante al servicio de la dominación, que donde actúa deja una impronta de

impotencia frente a sus efectos. Otro concepto que es abordado en términos negativos es el control social, también considerado como sinónimo de práctica de dominación en las escuelas. Esta visión unilateral habría hecho ignorar o desestimar la posibilidad de que las escuelas pudieran transformarse en lugares de producción de conocimientos y nuevas prácticas sociales opositores al poder de la dominación.

1.3. Revisión de investigaciones realizadas

No se han encontrado trabajos directamente relacionados con el tema específico y el particular enfoque de la presente tesis. Sin embargo, se han revisado algunos estudios que, de alguna manera, se relacionan con elementos abordados en esta investigación. En el tema de los saberes del docente en un contexto de relaciones de poder, particularmente los saberes de la formación inicial, se revisaron cuatro estudios. Además, se revisó un estudio relacionado con los docentes en un contexto de relaciones de poder y otro que analiza elementos significativos de políticas educativas como potenciales configuradores de sentido en la profesión docente.

Un estudio de Gaete (2015a) relacionado con la formación de profesores de secundaria en Chile muestra que no obstante la implementación de la reforma de la década del 90 se sigue constatando las mismas problemáticas pre-reforma en la formación docente.

Los resultados muestran que en la práctica predomina la misma racionalidad técnica que orienta los programas previos a la reforma y que las políticas de acreditación y estandarización agudizan la situación. Mientras las carreras de pedagogía no tomen conciencia de la racionalidad que orienta la formación, y que ella depende de los contextos sociohistóricos, difícilmente se lograrán transformaciones

reales a pesar de los cambios en los currículos de formación. (Gaete, 2015, p. 1)

Gaete (2015b) participa en otro estudio en la Universidad de Chile relacionada con una formación docente con conciencia crítica, como parte de un proyecto de investigación en la acción, cuyo propósito es desarrollar una pedagogía con conciencia histórica, a través de prácticas profesionales de alumnos de pedagogía en enseñanza media en centros no escolarizados, con jóvenes que se encuentran en situación de encierro. Elige ese contexto por considerar que la desprofesionalización de las instituciones escolares no ofrece un contexto favorable para el cambio y la transformación. Por lo cual sería muy difícil desarrollar pedagogía con conciencia crítica.

Los futuros profesores de enseñanza media son co-investigadores y co-creadores de proyectos didácticos implementados desde una pedagogía del reconocimiento del otro como legítimo otro. Experiencia, que ha llevado a los futuros maestros, no solo a cuestionar los imaginarios instituidos y configurar nuevos sentidos ético-políticos, sino a ampliar los márgenes de lo posible, pensable y actuable. (Gaete, 2015, p. 1)

En el caso de Pedagogía en Educación Básica en Chile, Aravena (2016) elabora una Tesis Doctoral sobre la formación inicial docente en investigación educativa en la que concluye:

Las escuelas de Pedagogía Básica explicitan en sus proyectos académicos, los cursos de investigación, no necesariamente lo hacen señalando la pertinencia y la relevancia. Los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos de la investigación educativa tienen escasa injerencia en el desarrollo de la práctica profesional docente. Ello se

debe a que las escuelas optan por la disciplina o por la didáctica y no por un trabajo transversal entre la disciplina, la didáctica y la investigación educativa. (Aravena, 2016, p. 219)

Aunque el estudio de Aravena (2016) se focaliza en el nivel de educación básica, es interesante la constatación de que en el desarrollo de la práctica profesional no se opta por la realización de un trabajo transversal entre disciplina, didáctica e investigación educativa. Gaete (2015b), presenta una interesante propuesta que incorpora la investigación en las prácticas profesionales de los alumnos de pedagogía en enseñanza media para una formación docente con conciencia crítica.

En la misma línea de la investigación educativa y la formación docente, en el contexto latinoamericano, particularmente en Colombia, Santamaría, Benítez, Sotomayor y Barragán (2019) proponen criterios para una formación de docentes en investigación pedagógica desde las pedagogías críticas. Aunque durante el proceso formativo de los docentes se asuma una postura crítica que procure la emancipación intelectual y social, es importante considerar que esto debería tener un correlato en la práctica pedagógica de los docentes. De manera que el proceso formativo debería ser sincrónico en el aula de formación y el aula de interacción. Así, consideran, que la investigación pedagógica, más que depender de una determinada estructura metodológica, depende del proceso de concienciación de los docentes respecto de su práctica pedagógica, en la realidad del aula, con sus tensiones sociales políticas y humanas asociadas, además de su formación y los aprendizajes involucrados.

Una formación de docentes en investigación pedagógica desde las pedagogías críticas en el contexto americano es posible al confrontar la concepción tecnicista del acto educativo y el sentido experimental de la investigación que lo sostiene. Siendo esto así, su eje central es

la práctica pedagógica y su posibilidad crítico-reflexiva desde la apropiación del aprendizaje, el saber que puede construirse desde los agentes pedagógicos y los significados y tensiones que emergen en el aula escolar. (Santamaría, Benítez, Sotomayor y Barragán, 2019, p. 14)

Otra investigación, con un mayor grado de relación con la presente tesis, se encontró en una tesis doctoral realizada por Pascual (2019) en la Universidad de Barcelona. Uno de sus objetivos fue: “identificar desde una perspectiva sociocrítica y transformativa la influencia que tienen las relaciones de poder que se ejercen sobre los docentes de escuelas y liceos en Chile y el empoderamiento docente en los procesos de innovación educativa” (Pascual, 2019, p. 16)

El segundo objetivo de investigación era describir cuáles y cómo son las distintas relaciones de poder que se ejercen sobre los docentes. Determinamos que, dado que el poder se ejerce de forma reticular, son diversos los actores que ejercen poder sobre los docentes. Directivos, líderes intermedios, autoridades locales y centrales, estudiantes y familias, todos tienen algún interés por controlar la acción pedagógica y utilizarán los recursos a su disposición para incidir en los procesos de innovación educativa. (Pascual, 2019, p. 303)

Aunque el foco de este estudio se encuentra en el empoderamiento docente para la innovación educativa, tiene algunos elementos en común con esta tesis. Fundamentalmente el contexto de relaciones de poder en el que se desempeñan los docentes chilenos y su influencia en el empoderamiento de los docentes. Aunque en este caso se focaliza en la innovación, de todas maneras, involucra la necesidad de libertad y autonomía de los docentes. Se trata de una tesis abordada

desde una perspectiva sociocrítica, pero que no se circunscribe en pedagogía crítica.

En la tesis doctoral de Zúñiga (2019), se realizó un estudio cualitativo con el objetivo general de: “Analizar y Problematizar las formas, a través de las cuales los docentes secundarios municipal(izados) chilenos, vinculan las políticas educativas con la configuración de sentido en su profesión” (p. 4). Entre otras cosas, en este estudio se analizan los alcances y limitaciones de las políticas educativas y en general se deja de manifiesto una visión negativa de los docentes respecto de estas políticas, particularmente, el Marco para la Buena Enseñanza y la Evaluación docente.

Los hallazgos de Zúñiga (2019) resultan de interés para la presente tesis, particularmente, la manifestación de una visión negativa de los docentes de educación media, que se traduce en un cierto malestar respecto de políticas percibidas como fiscalizadoras e inhibidoras de la autonomía, lo que podría interpretarse como una manifestación de resistencia frente a una eventual restricción a la libertad en el ejercicio de la práctica pedagógica.

1.4. Preguntas de la investigación

El cambio en la configuración de relaciones de poder, debido a un cambio en la distribución de saberes y a las coerciones del sistema social y educativo tendría a los docentes en una eventual posición de poder más debilitada y cercana a las masas que a la elite de liderazgo intelectual que en algún momento pudo haber ocupado. Por lo que sería aconsejable problematizar sus posibilidades para el ejercicio de la función de particular liderazgo que una práctica pedagógica crítica requiere de estos agentes del proceso educativo.

Con el propósito de abordar el problema núcleo relacionado con la posibilidad y proyección que tienen los docentes para asumirse como sujetos de acción, a través del ejercicio de una práctica pedagógica crítica, se propone realizar una investigación de carácter exploratorio respecto del estado y potencial de liberación de la práctica pedagógica, indagar sobre la práctica pedagógica en el contexto de relaciones de poder, con el propósito de examinar las posibilidades que tienen los docentes de desarrollar “prácticas de libertad” (Foucault, 1996) en el ámbito del saber y hacer pedagógico.

Es posible plantearse dos preguntas relacionadas con el supuesto subyacente de considerar al profesor con la capacidad potencial de asumirse como sujeto en acción para su propia transformación. Una pregunta previa que permita indagar si el docente se encuentra en condiciones de libertad o en libertad de condiciones para el ejercicio efectivo de una práctica pedagógica crítica, o, en otras palabras, para poder transformarse en el pedagogo de la autonomía de Freire o en el intelectual transformativo de Giroux y McLaren.

- ¿Cómo son los márgenes de libertad de la práctica pedagógica de los profesores en el contexto de la dinámica de relaciones de poder que se configura a partir de la instalación de las reformas educativas chilenas desde la década del 90?

Luego se planteó una segunda pregunta, complementaria a la anterior en cuanto a su directa relación con las condiciones de posibilidad para la transformación de la práctica pedagógica de los docentes:

- ¿Cuáles serían las condiciones de posibilidad para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica, alternativa a una práctica docente instrumental o funcional?

La búsqueda de respuestas a estas dos preguntas se relaciona fundamentalmente con las condiciones de posibilidad para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica y, en definitiva, con la posibilidad de que se pueda promover auténticos cambios en el sistema educativo.

La decisión de plantearse la pregunta sobre los márgenes de libertad de la práctica pedagógica de los profesores no solo responde a la necesidad de guardar coherencia con alguna hipótesis o supuesto de investigación, sino que principalmente se plantea con la intención de analizar los efectos positivos de la relación conocimiento/poder, planteados por Foucault, en orden a examinar condiciones de posibilidad para una práctica pedagógica crítica. En la noción de relaciones de poder de Foucault subyace un elemento estratégico que deja abierta la posibilidad a la voluntad de modificación de la configuración de relaciones de poder. Como el mismo Foucault sostiene: “Si existen relaciones de poder a través de todo el campo social, es porque existen posibilidades de libertad en todas partes” (1996, p. 111).

1.5. Supuesto de la investigación

En coherencia con el enfoque crítico adoptado, se trabajó con el siguiente supuesto, que pone en cuestión los márgenes de libertad que tienen los docentes en el ejercicio de su función educativa:

En el contexto de una compleja dinámica de relaciones de poder en la generación e instalación de las reformas educativas chilenas a partir de la década del noventa, los profesores se encuentran bajo condiciones de dominación que inhiben sus posibilidades para el ejercicio de una práctica pedagógica crítica alternativa a la práctica pedagógica funcional o instrumental dirigida o condicionada por el sistema educativo chileno.

1.6. Objetivos generales y específicos

Objetivo general 1

- Analizar los márgenes de libertad en la práctica pedagógica de los profesores en el contexto de la dinámica de relaciones de poder que se configura a partir de la instalación de las reformas educativas chilenas desde la década del noventa.

Objetivos específicos:

OE 1.1. Comprender las creencias que tienen los docentes sobre el significado y finalidad de la práctica pedagógica.

OE 1.2. Describir las percepciones de los docentes sobre la relación de sus saberes con los requerimientos de la práctica pedagógica.

OE 1.3. Distinguir márgenes de libertad para el ejercicio de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar.

OE 1.4. Distinguir actitudes de resistencia o colaboración frente a los cambios que promueven las reformas educativas.

OE 1.5. Comprender las creencias de los docentes sobre la dimensión ética y política de la práctica pedagógica.

OE 1.6. Describir las opiniones de los docentes frente a la necesidad y posibilidad de transformación de su práctica pedagógica.

Objetivo general 2

- Examinar condiciones de posibilidad para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica, alternativa a una práctica docente instrumental o funcional dirigida o condicionada por el sistema educativo.

Objetivos específicos:

OE 2.1. Analizar condiciones de posibilidad para una práctica pedagógica crítica en la dimensión de los saberes pedagógicos.

OE 2.2. Analizar condiciones de posibilidad para una práctica pedagógica crítica en la dimensión de las relaciones de poder en el contexto educativo escolar.

OE 2.3. Analizar condiciones de posibilidad para una práctica pedagógica crítica en la dimensión ética y política de la práctica pedagógica

1.7. Justificación y aporte de la investigación

La práctica de la pedagogía crítica involucra un proceso de reflexión y acción que el docente tiene que hacer con el educando. Así, cuando se piensa en los docentes, generalmente se piensa en como desarrolla su quehacer o reflexión-acción, se piensa en lo imperativo de su rol de liderazgo, en sus capacidades, en la formación que debería tener para ejercer ese rol, en los saberes necesarios para su práctica educativa, en el currículum que debería garantizar su formación. En pedagogía crítica se piensa además en la dimensión política y en las formas de organización y participación que podrían contribuir, de manera más efectiva, a un cambio social. En síntesis, se intenta dar respuesta a la pregunta de ¿Cómo hacer para que el profesor se transforme en un pedagogo crítico, pedagogo de la

autonomía, o intelectual transformativo? Esta forma de observar la práctica educativa contribuye a un proceso de objetivación del docente y su práctica pedagógica.

La presente investigación pretendió relevar situaciones de contexto educativo en las cuales se constituye el sujeto docente y que condicionan su práctica pedagógica. Propone un cambio en la perspectiva tradicional que fundamentalmente consiste en aproximarse de manera más bien prescriptiva al deber ser de la práctica pedagógica crítica. En lugar de indagar y prescribir respecto de lo que necesitaría saber y hacer el profesor como pedagogo crítico. En vez de ponerse en su lugar o identificarse de alguna manera con el docente como observador, actor y líder directo del proceso educativo, se tomó la decisión investigativa de tomar cierta distancia y desplazarse para intentar “observar al observador” y principal líder de la práctica educativa, con el propósito de poner la atención en los condicionamientos sobre su práctica pedagógica y en los márgenes de libertad que tiene el docente en el ejercicio de su función educativa, en un contexto de relaciones de poder en el que se juegan condiciones de posibilidad para una práctica pedagógica crítica.

El presente estudio se orientó a la exploración y problematización respecto de la práctica pedagógica en un contexto de relaciones de poder, asumiendo un discurso que combina el lenguaje de la crítica con el lenguaje de la posibilidad, con el propósito de examinar condiciones en que los docentes podrían contribuir a provocar un cambio educativo real a través de su práctica pedagógica. Giroux (2004) afirma que “La tarea de los educadores radicales debe estar organizada alrededor del establecimiento de condiciones ideológicas y materiales que capacitarían a mujeres y hombres de clases oprimidas a afirmar sus propias voces” (p. 153). No obstante, en opinión del autor de la presente tesis, para asumir esa tarea los educadores necesitarían ellos mismos “afirmar sus propias voces”. En tal sentido, la investigación que aquí se presenta pretende aportar conocimiento con la

esperanza de contribuir a identificar el potencial y eventualmente al establecimiento de condiciones para potenciar la voz de los profesores chilenos.

Como sugieren McLaren y Giroux (1997), es conveniente que los educadores críticos no sitúen su discurso exclusivamente en el ámbito de la crítica. Esa actitud no ha hecho otra cosa que cederles terreno a los educadores conservadores para que instalen su discurso en el ámbito de las decisiones respecto de las políticas educativas. De manera que a través de la investigación exploratoria que se propone, se pretende de alguna manera abrir o despejar vías que permitan levantar discursos con posibilidad de ser escuchados y eventualmente, provocar cierto nivel de impacto en el sistema educativo chileno.

2. RELACIONES DE PODER EN LA INSTALACIÓN DE REFORMAS EDUCATIVAS EN CHILE

Las Reformas Educativas se generan, instalan y permanecen en una compleja dinámica de relaciones de poder en la que se entremezclan diversas entidades y actores sociales, nacionales e internacionales. Esta compleja trama, de interacciones y antagonismos de fuerzas, sostiene y dinamiza la macro y micropolítica del sector educativo. Así las fuerzas resultantes posicionan un campo de acción relativo de avances, estancamientos o retrocesos que constituye la actual realidad de la educación chilena.

En los niveles de macro decisiones el campo de fuerzas estaría controlado y regulado por el poder económico y el poder político, con la participación del estamento intelectual. En el nivel de decisiones técnicas las relaciones de poder se darían principalmente entre los diversos actores y entidades del ámbito de la gestión administrativa y curricular del sistema escolar. En un nivel operativo, se encuentran los principales actores del proceso educativo: alumnos, docentes, directivos, padres o apoderados, los que están en el contexto de acción directa de la organización escolar o establecimiento educacional.

En el presente capítulo se realiza una aproximación a la instalación de las reformas educativas en Chile¹. El análisis se realiza a partir de la reforma del 80 con énfasis en la reforma de los años 90². Un análisis panorámico del eventual campo de fuerzas que constituiría la trama de relaciones de poder inherentes al sistema

¹ En el contexto del programa de Doctorado en Cultura y Educación en América Latina de la Universidad ARCIS, el autor de esta tesis publicó un artículo que contiene una parte significativa de este capítulo (Vidal, 2012).

² En Anexo II, Tabla 4. se detallan las fases del proceso de reformas educativas en Chile desde la década del noventa.

educativo. No obstante, con el objeto de presentar el problema dentro del panorama regional latinoamericano, se partirá haciendo referencia al contexto de realización de reformas educativas en América Latina.

La aproximación y el análisis se realizan mediante una focalización selectiva de algunos hechos o situaciones que permiten obtener una cierta caracterización de un campo muy dinámico y complejo. En esta compleja red de interacciones, inmersa en el sistema social, las relaciones de fuerza se manifiestan en diferentes sentidos y magnitudes, permeando todos los niveles del sistema educativo. Sin embargo, con un propósito analítico, en primer lugar, se realizará una aproximación a la dinámica de poderes políticos y económicos, para luego analizar las relaciones de poder en el ámbito de la gestión educativa. Finalmente se analizará la eventual trama de relaciones de poder en el nivel operativo, focalizando la atención en los docentes como principales agentes del proceso educativo. La decisión de dejar el nivel operativo para el final no significa necesariamente que estos actores sean los más débiles en términos del ejercicio de poder, en consideración a la noción de poder que se ha adoptado en el presente trabajo.

2.1. Reformas educativas en América Latina

En la década de los 60 surgió una ola de reformas educativas articuladas con las propuestas de la alianza para el progreso, que se proyectaron en políticas y estrategias que determinaron cambios en las relaciones entre los centros de conducción de los sistemas educativos y las instituciones encargadas de ofrecer y proporcionar los servicios educativos. Las principales políticas y estrategias generalmente correspondieron a procesos de descentralización, municipalización, y desconcentración de funciones que se implementaron en algunos países de la región. Aunque en cada caso la justificación e implementación fue diversa, en general se pretendió lograr objetivos de carácter económico-financiero (Braslavsky y Cosse, 2006).

Respecto de la pregunta de quién produce o causa las transformaciones educativas en latinoamericanas, Braslavsky y Cosse (2006) plantean que, en un principio, algunos estudios asumían que las transformaciones eran originadas por la acción de leyes de los poderes legislativos a través de las instituciones de los poderes ejecutivos, sin mayor influencia o intermediación. Sin embargo, actualmente es innegable la influencia e intervención de diversos actores, en distintos escenarios, con sus particulares intereses, representaciones y discursos.

A propósito de la notable influencia e intervención de sectores interesados, López y Flores (2006) plantean que, como una forma de responder a los problemas de eficiencia, eficacia y calidad de los sistemas educativos, se impulsaron reformas educativas neoliberales para América latina, dirigidas por las instancias de poder económico y político internacional y nacional. Particularmente Chile, desde 1980, sirvió de laboratorio continental de las reformas educativas de carácter neoliberal, las que se fueron generalizando al resto de los países de la región.

“Con el argumento de la ineficiencia de los sistemas educativos de Latinoamérica, organizaciones políticas y de financiamiento internacional promovieron reformas para modernizar la educación en esta región, con la lógica del libre mercado” (López y Flores, 2006, p. 1). Específicamente, en la Recomendación de Quito (UNESCO, 1981) se plasmó la recomendación de realizar reformas educativas en la región con el fin de mejorar la calidad y eficiencia de los sistemas educativos.

Los promotores de las reformas fueron El Diálogo Interamericano (DIA)³ y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional (CINDE), así como sus patrocinadores: United States Agency for

³ El Diálogo Interamericano (Inter-American Dialogue) es la guía central de Estados Unidos en el análisis político y en asuntos de comunicación e intercambio en el hemisferio occidental.

International Development (USAID)⁴, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), AVINA Foundation, The Tinker Foundation, GE Found, Global Development Net Work y otros. Así, para impulsar estos cambios educativos en Latinoamérica se creó en 1982 el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL). (López y Flores, 2006, p. 3)

Vásquez (2015) elabora un estudio con el propósito de contribuir a la reflexión sobre las reformas educativas en América Latina, las que presentan la calidad de la educación como su eje principal. Cuestiona esa noción de calidad que se equipara con la evaluación, la que se reduce a la medición de resultados. En su trabajo analiza las reformas educativas de Chile y México, para poner en evidencia los nuevos mecanismos de control que subyacen en el objetivo de la calidad educativa. A través de estos mecanismos de control, los grupos de poder modifican la orientación y el contenido de la política educativa. Así, la educación se constituye en un importante medio de control social.

El control social entendido como el conjunto de medios de intervención puestos en marcha por los grupos en el poder para realizar un orden social determinado, incluye tanto controles internos como externos, es decir, tanto aquellos vinculados con la internalización, sobre todo durante la socialización primaria, de ciertas pautas, valores, normas y conductas consideradas fundamentales para el propio orden social, como mecanismos punitivos, sanciones de distinta índole, que se ponen en marcha en relación con los sujetos que no se conforman con esas pautas, valores y normas. (Vásquez, 2015, p. 95)

⁴ La United States Agency for International Development (USAID), (<http://www.usaid.gov>) financia organizaciones no gubernamentales en Latinoamérica, con el fin de orientar las políticas internas de los países de esa región, hacia objetivos o intereses norteamericanos.

Chile, ha sido considerado como el laboratorio de la educación neoliberal. Según Vásquez (2015) es posible afirmar que Chile, a través del ejercicio de la violencia y el control autoritario que ejerció la dictadura de Pinochet, se constituyó en el prototipo neoliberal de sistema educativo. En este contexto se implementaron mecanismos de control a través de la medición, disfrazada de evaluación para el mejoramiento de la calidad, la clasificación y la jerarquización de los establecimientos educacionales, según los resultados obtenidos en las mediciones. No obstante, cabe señalar que a partir del contexto autoritario se inició una fase de reformas, algunas impulsadas en democracia, que afianzaron el carácter neoliberal impuesto inicialmente al sistema educativo chileno, manteniendo la privatización y mercantilización en el sistema educativo.

Las reformas educativas en América Latina involucraron, en mayor o menor medida, la implementación de políticas de privatización dentro de un amplio espectro. En términos generales, las modalidades de privatización en la región no implicaron altos niveles de privatización interna de la educación pública. Por otra parte, el Estado ha mantenido el control de la privatización abierta de la educación. Como complemento y no en reemplazo del sector público se ha apoyado a proveedores del servicio educativo sin fines de lucro. Dentro del contexto latinoamericano, Chile, Haití y Colombia constituyen una excepción, en el sentido de que en estos casos se implementaron políticas de privatización abierta de la educación. Particularmente, Chile y Haití constituyen, en contextos nacionales muy diferentes, casos extremos de formas de privatización abierta en la región (Bellei, 2015).

2.2. La influencia de la economía

El rol protagónico de la economía en las relaciones de poder en el contexto social alcanza directamente al ámbito educativo, se imprime un sello de direccionamiento vertical y se expanden transversalmente sus efectos en los

diferentes estamentos, instancias, organismos e instituciones. En la década de los ochenta se expanden en América Latina las ideas y reformas neoliberales, las que se introducen y materializan en el ámbito educativo a través de reformas y políticas educativas. Un importante hito en la historia educativa reciente de Latinoamérica lo constituye la Conferencia Regional de Ministros de Educación y de Ministros Encargados de Planificación Económica, celebrada en México en diciembre de 1979. Allí se establecieron importantes declaraciones y llamamientos a los países miembros que quedaron plasmados en el documento que se conoce con el nombre de “Declaración de México” (UNESCO, 1979). La gran mayoría de las declaraciones establecidas en ese documento, se refieren al establecimiento de algunas premisas o supuestos fundamentales en los cuales se manifiesta de manera explícita una estrecha y vinculante relación entre educación y desarrollo en la región. A partir de la Declaración de México se inicia un proceso de importantes cambios en los sistemas educativos.

La estrecha vinculación que se establece entre Educación y Economía resulta absolutamente obvia y esperable desde la génesis de la conferencia, en la que participaron los Ministros de Educación y los Ministros Encargados de la Planificación Económica. Particularmente en una de las declaraciones se deja de manifiesto el carácter prioritario y consensual respecto de una economía internacional: “que es necesario el establecimiento de un nuevo orden económico internacional como prerrequisito básico para que los países de la región puedan llevar a cabo sus proyectos nacionales...” (UNESCO, 1979, p. 3). En la Declaración de México, también se establecen una serie de acciones específicas en materia educativa que deberían acometer los Estados Miembros, entre las cuales está la instrucción específica de “emprender las reformas necesarias para que la educación responda a las características, necesidades, aspiraciones y valores culturales de cada pueblo” (UNESCO, 1979, p. 4), y la afirmación de que los Estados deberían “concebir el crecimiento económico dentro de un amplio contexto de desarrollo

social, vinculando estrechamente la planificación de la educación con la planificación económica, social y global del país” (UNESCO, 1979 p. 4).

La declaración de México constituye un texto en el que se plasma con sorprendente nitidez la notable influencia de la Economía sobre la Educación. Las fuerzas de la economía desde la década del ochenta van a ejercer un abierto e indisimulado direccionamiento de la Educación en Latinoamérica y El Caribe. En la misma conferencia de México también se hace un llamamiento a la UNESCO para que tome la iniciativa de proponer un proyecto principal que incluya los elementos fundamentales incluidos en la Declaración de México. En respuesta a esa solicitud, la Conferencia General de la UNESCO en su 21ª reunión, realizada en Belgrado, septiembre-octubre de 1980, autoriza al Director General a Convocar la Reunión Regional Intergubernamental, en abril de 1981 en la ciudad de Quito sobre los Objetivos, las Estrategias y las Modalidades de Acción de un Proyecto Principal en la Esfera de la Educación en la Región de América Latina y el Caribe.

El Proyecto Principal de Educación de América Latina y el Caribe marcó el inicio del desarrollo educativo de la década de los 80. En ese proyecto se introdujo explícitamente la noción de calidad, a través de uno de sus objetivos y se llamó a los países de la región a emprender las reformas necesarias con el propósito de mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos. La década de los 80 se caracterizó por una época de crisis estructural, lo que sin duda tuvo repercusión en el desarrollo educativo de la región. Se produjo a una transición a modelos democráticos en situación de inestabilidad con serios problemas de deuda externa, dificultades para el acceso a créditos y modelos de producción que no respondían a las nuevas exigencias económicas y laborales. El contexto histórico de la década de los ochenta resultó especialmente propicio para la manifestación en plenitud de los poderes de la economía sobre el ámbito educativo. En ese contexto adverso, el Proyecto Principal de Educación se presenta como una forma de respuesta a los problemas y necesidades de un período crítico, lo que favorece la aceptación por

parte de los Estados Miembros de América Latina y del Caribe y potencia una influencia activa y efectiva del poder de la economía en los sistemas educativos durante los años siguientes.

Según Castells (2005), desde la década del 80, Chile transita de un modelo de desarrollo *autoritario liberal excluyente* a un modelo *democrático liberal incluyente*. “El calificativo de liberal se funda en el énfasis que ambos modelos ponen en el mercado y en la apertura económica internacional como elementos esenciales del crecimiento económico” (Castells, 2005, p.58). Estos dos modelos de desarrollo que describe Castells tendrían su correlato en el sistema educativo chileno, en la reforma promercado de la década del ochenta y el modelo de integración de Estado y mercado en las políticas educacionales y de reforma de los noventa. No obstante, como afirma Castells, ambos modelos mantienen los énfasis en el mercado y en la apertura económica internacional como ejes del crecimiento económico.

“El nuevo modelo escolar y educativo que tiende a imponerse está fundado, en primer lugar, en el sometimiento más directo de la escuela a la razón económica” (Laval, 2004, p. 33). De manera que la reforma de los noventa, aunque incorpora cambios respecto de una nueva relación de integración de Estado y mercado, se mantiene fiel a la estrecha vinculación entre la planificación de la educación y la planificación económica del país. En definitiva, la reforma educativa chilena se mantiene alineada con el direccionamiento y coordinación de la UNESCO, a través del Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe, iniciado en la década del 80 (1980-2000), lo que se va a traducir en la práctica en importantes ejes de continuidad respecto de la reforma de los ochenta.

La influencia de la economía en el ámbito educativo es cada vez más amplia y profunda. Al respecto Casassus plantea: “Sin llegar a decir que las políticas educativas tienen un fin económico explícito, sí se puede afirmar que la orientación

valórica de las políticas ha estado dominada por los conceptos económicos” (Casassus, 2000a, p.19). Esta abrumadora influencia de la economía desde la génesis de las políticas educativas hasta el nivel operativo de la administración escolar, encargada de la implementación de las políticas en el nivel de los agentes educativos y beneficiarios, se traduce en una situación estratégica que muchas veces resulta desequilibrante en las relaciones de poder entre los diferentes actores del sistema educativo.

2.3. El poder político

Las relaciones de poder en política y economía se dan en un entramado de acciones, interacciones e influencias recíprocas. En los Estados, la política y la economía actúan concomitantemente y afectan de diversas formas las relaciones entre las personas, grupos e instituciones. De manera que sería inapropiado o artificial afirmar la existencia una clara distinción y separación entre el “*poder político*” y el “*poder económico*”. No obstante, a continuación, se analizarán algunas situaciones específicas relacionadas con el ámbito político, reconociendo la estrecha vinculación existente con el poder económico.

El modelo de desarrollo *autoritario liberal excluyente*, impulsado por el gobierno militar fue respaldado por un ejercicio autoritario del poder del Estado. Se caracterizó por priorizar los mecanismos de mercado por sobre los valores de solidaridad social. Las elites sociales y económicas gozaron de privilegios, lo que provocó grandes desigualdades y significó la exclusión de los beneficios del crecimiento para gran parte de la población. En ese contexto político económico de la década del 80, el régimen político autoritario tenía la sensibilidad ideológica, el poder y las facultades extraordinarias que le permitieron alinearse con la declaración de México y responder plenamente a sus llamamientos, específicamente a la instrucción de emprender una reforma educativa, dentro de una concepción de desarrollo social que vincula la planificación de la educación con la planificación

económica del país. Así se inicia un proceso de reforma estructural que involucra profundas transformaciones en el modelo de financiamiento y de gestión del sistema escolar (Cox, 2003). Se descentralizó la administración, se introdujo instrumentos de financiamiento basados en el subsidio a la demanda y, mediante instrumentos legales e incentivos de mercado, se estimula la iniciativa privada para la creación de establecimientos educacionales con financiamiento del Estado.

En las políticas descentralizadoras y privatizadoras de los años 80 se expresan algunos propósitos gubernamentales explícitos e implícitos:

- i) el logro de una mayor eficiencia en el uso de los recursos a través de una competencia entre establecimientos por matrícula; ii) el traspaso de funciones desde el Ministerio de Educación y su burocracia central a los poderes locales representados en el municipio; iii) la disminución del poder de negociación del gremio docente; iv) una mayor participación del sector privado en la provisión de la educación; y v) una cercanía mayor de la educación media técnico-profesional a los ámbitos económicos de la producción y los servicios. (Cox, 2003, p.23)

Estos propósitos materializados en la reforma educativa de los 80, en la práctica establecen una particular configuración del campo de relaciones de poder en el sistema educativo chileno. En opinión del mismo Cox, “la reforma de comienzos de la década de 1980 tuvo fundamentos financieros, de eficiencia y de distribución de poder, los que se interpretaron como decisivos para una mejora de la calidad de la Educación” (Cox, 2003, p.24). Esta compleja dinámica de relaciones de poder va a conformar y caracterizar el desarrollo del sistema educativo en la década del ochenta hasta el advenimiento del gobierno democrático, tiempo en el cual se produce una suerte de perturbación sistémica que altera en alguna medida las situaciones estratégicas de poder en el sector educativo.

Bajo el Estado democrático surge el modelo *democrático liberal incluyente*, en la década del 90. Aunque en este modelo se mantiene los mecanismos de mercado como forma de asignación de recursos, se implementan políticas públicas destinadas a incluir el conjunto de la población en los beneficios del crecimiento. Además, se elaboran políticas públicas a través de mecanismos de consulta y negociación con los grupos de intereses y diversos actores sociales, orientados a la búsqueda de consenso través de sus representantes (Castells, 2005). Las políticas educativas del gobierno de la concertación de partidos por la democracia incorporan un cambio importante respecto del rol del Estado. El rol esencialmente subsidiario se abre hacia un rol promotor. El Estado se encarga de definir y conducir las políticas de desarrollo del sector educativo e inicia un período de intensa actividad con un crecimiento significativo del gasto en educación. Una de las principales preocupaciones de la agenda educativa se relaciona con la promoción de objetivos de calidad y equidad del sistema educativo, respecto del contexto y de los resultados de aprendizaje obtenidos por los alumnos.

La reforma de los noventa trae consigo una reconfiguración del campo de relaciones de poder, aunque se mantiene la situación estratégica de poderes asociados a algunas instancias, estamentos o instituciones. Se mantienen los rasgos estructurales de la reforma educativa de los años 80, impulsada por el gobierno militar, específicamente los componentes de organización y financiamiento del sistema. El gobierno democrático, estratégicamente decide mantener el sistema de municipalización, el modelo de financiamiento basado en la subvención por alumno y el papel del sector privado en educación. También se continúa con el sistema de medición de logros de aprendizaje. Es importante destacar que el gobierno democrático tomó esa decisión a pesar del origen autoritario de los cambios implementados en la reforma del ochenta y en contra de las expectativas que tenía el profesorado respecto de esas materias (Castells, 2005). No obstante, el gobierno establece algunos ejes de ruptura con las políticas educativas implementadas por el gobierno militar. El papel de la educación pasa de un nivel

de prescindencia a tener una función estratégica en el proyecto país, expresado en un crecimiento sostenido que experimenta el gasto en educación en la década del 90. Además, se redefine el estatus de la profesión docente, devolviéndole una condición de protegida públicamente y el Colegio de Profesores se constituye en la organización nacional que se relaciona centralizadamente con el Estado.

En la primera década del 2000, prácticamente no ha habido diferencias sustantivas respecto de políticas educativas. Un hecho relevante fue la movilización de estudiantes de educación media del 2006, conocida como la revolución de los pingüinos, quienes exigían, entre otras cosas, la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Este acontecimiento dio lugar a un convulsionado proceso de tramitación de una Ley General de Educación (LGE), que originó oposición en el gremio docente y en los propios alumnos. Sin embargo, el Proyecto de Ley siguió su curso respaldado en un nivel de consenso logrado entre el gobierno y la oposición durante el período de la presidenta Michelle Bachelet. En los primeros meses del 2010, con la llegada de un gobierno de derecha, parlamentarios de la concertación, antes gobierno y actualmente oposición, han manifestado su rechazo a algunos artículos fundamentales del proyecto. Son aspectos de especial controversia, la creación de una Agencia de Calidad y una Superintendencia de Educación.

El proyecto de Ley General de Educación tiene como foco la “calidad de la educación”, no obstante, es una noción ambigua que no está claramente definida. Lo que es más claro, como afirma Casassus, es que “calidad no está referida a un elemento abstracto y trascendente, sino una cuestión relativa a personas y grupos y, por lo tanto, sujeta a *relaciones de poder*” (2007, p. 3). Casassus critica también la lógica empresarial que está presente en el proyecto de Ley General de Educación y plantea que, en los últimos 25 a 30 años la educación ha tenido un giro ideológico que no ha contribuido precisamente a mejorarla. El ethos empresarial ha reemplazado al ethos humanista. “Chile ha sido exitoso en la incorporación del ethos

empresarial: más del 50% de la matrícula está en el sector privado. Todo un logro, *top one* mundial” (Casassus, 2007, p. 5). En este estado de cosas tienen una gran responsabilidad los gobiernos de la concertación, aunque en estricto rigor, la situación actual es en gran medida el resultado de acciones permitidas, favorecidas y propiciadas por la configuración de fuerzas que conforman el “poder político” en Chile.

2.4. Calidad educativa y relaciones de poder⁵

La calidad se define como “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” (RAE, 2001). Por lo tanto, la definición de calidad está dada precisamente por aquellas propiedades, atributos o cualidades esenciales o inherentes a algo que permiten juzgar su valor, en otras palabras, evaluar ese algo. De modo que el concepto de calidad se encuentra estrechamente ligado a la noción de evaluación.

Desde un punto de vista semántico, la calidad de la educación estaría entonces definida por el conjunto de propiedades inherentes a la educación, que permiten evaluarla, es decir, juzgar el valor de la realidad educativa. Evaluar la calidad de la educación implica un juicio que compromete al ser de la educación. La calidad de la educación constituye un valor esencial a la realidad educativa, está definida por las propiedades inherentes a ella que permiten evaluarla, por lo tanto, evaluar la calidad de la educación equivale, ni más ni menos, a evaluar la propia educación.

La determinación de las propiedades de la educación tiene un carácter fundamental en los sistemas educativos. No se podría evaluar la realidad educativa,

⁵ En el contexto del programa de Doctorado en Cultura y Educación en América Latina de la Universidad ARCIS, el autor de esta tesis publicó un artículo del cual se extractó una parte significativa de este punto (Vidal, 2007).

sino se determinan las propiedades inherentes a esa realidad ni los criterios de calidad. En términos más simples, sería imposible evaluar la calidad de la educación si no se conoce el significado de la calidad de la educación. Lo que nos lleva a afirmar la imposibilidad de evaluar la educación sin conocer el significado de la calidad de la educación.

Evaluar la calidad de la educación consiste entonces en estimar, apreciar o calcular el valor de las propiedades inherentes a la educación que permiten juzgar el valor de esa educación. Por lo tanto, un paso previo para evaluar la calidad de la educación consiste en determinar y definir cuáles serían aquellas “propiedades inherentes a la educación” que permitirían juzgar su valor. La posibilidad de evaluar la educación de un sistema educativo determinado, o lo que es equivalente, evaluar la calidad de su educación, se encuentra supeditada a la factibilidad de determinar esas propiedades. Por lo tanto, una auténtica evaluación de la calidad tendría que ser integral, es decir, considerar todos esos atributos o propiedades. Cualquier intento de evaluación de calidad de la educación de un sistema educativo realizada en términos parciales, no podría considerarse como tal.

Al interior de un sistema educativo es posible realizar evaluaciones de la calidad de sus procesos o productos. “La calidad es el valor que se le atribuye a un proceso o a un producto educativo. Ese valor compromete un juicio, en tanto se está afirmando algo comparativamente respecto de otro” (Edwards, 1991, p. 16). Así, se realizaría una evaluación de la calidad de ese proceso o producto educativo en la medida que se pudiera evaluar sus propiedades. No obstante, es preciso tener en cuenta que los resultados de la evaluación de la calidad de algunos procesos o productos educativos parciales no constituyen resultados de la calidad de la educación de un sistema educativo determinado, fundamentalmente, debido a su parcialidad respecto del conjunto de propiedades consideradas deseables para ese sistema.

Para conocer, cuáles serían las propiedades esenciales de la educación, deberíamos tener presente cuál es el significado que le atribuimos a la educación, sin embargo, como se ha argumentado, la educación queda definida a través de sus atributos esenciales, por tanto, las propiedades “inherentes” deberían estar de alguna manera presentes en el concepto o definición de la educación, adoptada por un sistema educativo determinado. Así se evaluaría calidad de la educación efectivamente, en la medida de que el conjunto de propiedades o criterios considerados se correspondan biunívocamente con los elementos esenciales presentes en la concepción de educación a la que adscribe el sistema educativo.

El Proyecto Principal de Educación de América Latina y el Caribe marcó el inicio del desarrollo educativo de la década de los 80 e introdujo explícitamente el problema de la calidad en el desarrollo educativo latinoamericano. Así se explicita, en uno de los tres objetivos específicos propuestos en la Recomendación de Quito, la preocupación por el tema de la calidad de los sistemas educativos en el contexto latinoamericano: “mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos a través de la realización de las reformas necesarias” (UNESCO, 1981, p. 4). En la formulación de este objetivo queda implícita la idea de que para mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos sería necesario realizar reformas en los países de la región, o que la tarea de emprender las reformas en Latinoamérica tendría como uno de sus principales propósitos mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos.

La idea del Proyecto Principal surge en la Conferencia Regional de Ministros de Educación y de Ministros Encargados de la Planificación Económica de los Estados Miembros de América Latina y del Caribe, realizada en México en 1979. En la declaración de México también se establecen una serie de acciones en materia educativa que deberían acometer los Estados Miembros, entre las cuales está la instrucción específica de “emprender las reformas necesarias para que la educación responda a las características, necesidades, aspiraciones y valores

culturales de cada pueblo...” (UNESCO, 1979, p. 4). De manera que, además del propósito declarado de mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos, las reformas deberían estar orientadas al desarrollo de sistemas educativos capaces de responder a las necesidades y aspiraciones de las culturas locales.

El sentido de la educación y, por tanto, las propiedades o criterios de calidad tendrían un carácter local. Las cualidades o propiedades, a través de las cuales se define la calidad educativa de cierta manera contribuyen a que la realidad educativa sea lo que es y como es. La determinación discrecional de las propiedades de la educación que permitirían evaluarla tendría un sentido orientador para el sistema educativo, para la gestión y la práctica educativa, los criterios se transforman en el norte, en las metas deseables, en tanto el propio valor del sistema educativo será juzgado a través de las cualidades de esas propiedades de la educación.

En la década de los 90, la calidad de la educación sigue presentándose como objetivo relevante, no obstante, no se consigue precisar su significado. “Comienza a hacerse evidente que el concepto de calidad es ambiguo y confuso. Se ha tornado en un concepto operativo que designa algo impreciso” (Edwards, 1991, p.14). Si existe ambigüedad o confusión respecto de la calidad de la educación o, dicho de otra manera, de las propiedades de la educación en un sistema educativo determinado, esa realidad educativa probablemente reproducirá esa confusión. Si se acepta que la calidad es un concepto naturalmente ambiguo, estaríamos de alguna manera aceptando que el hecho educativo reproducirá la ambigüedad, confusión e imprecisión que le atribuimos a la calidad, por otra parte, tendríamos que aceptar la existencia de imprecisión respecto del verdadero sentido u orientación de la educación.

El concepto es impreciso, pero adquiere un carácter operativo o funcional. La noción de calidad se presenta en la práctica como una especie de visión ideal pero difusa, como una especie de lema movilizador de decisiones y acciones en los

sistemas educativos latinoamericanos. Aunque no se la define explícitamente, se le atribuye implícitamente un carácter evidente, funcionando como una especie de paraguas bajo el cual pareciera estar permitido implementar diversos programas y acciones educativas enarboladas en nombre de la calidad.

No obstante, se introduce la calidad de la educación como un objetivo relevante para el desarrollo educativo latinoamericano, la noción de calidad se mantiene en la paradoja, caracterizada por la ubicuidad y la ausencia de significado preciso. No se establecen consensos respecto de significados, criterios o estándares, que permitirían efectivamente evaluar la calidad de los sistemas educativos latinoamericanos. En consideración al carácter local que tendría la noción de calidad de la educación, no sería factible el establecimiento de consensos respecto del significado de la calidad en Latinoamérica, sin embargo, tampoco los países en particular logran tener un significado claro respecto de la calidad educativa.

La interrogante que cabe hacerse es, si una noción en cuyo nombre se han movilizad o una serie de acciones en el contexto Latinoamericano en las últimas décadas. podría ser considerada un concepto vacío o con carácter neutro. En una definición de calidad subyacen las definiciones que un sistema educativo adopte respecto de sujeto, sociedad y educación. Cualquier definición de calidad de la educación implicaría un posicionamiento político, social y cultural frente al hecho educativo. En el momento que la calidad se define deja de aparecer como un concepto vacío o neutro. Si la definición no se realiza, tanto a nivel nacional como regional, esto no implica vacuidad o neutralidad en la noción de calidad. En la medida que ha funcionado como un concepto movilizador en el contexto latinoamericano, sería muy difícil pretender presentarla como un concepto neutro.

La UNESCO ha contribuido a la constitución de la agenda educativa en América Latina y el Caribe, desempeñando un importante rol de dirección y

coordinación, promoviendo la cooperación internacional y horizontal para apoyar las transformaciones educativas. El Proyecto Principal de Educación de América Latina y el Caribe se transformó en el principal instrumento de dirección del desarrollo educativo en América Latina y el Caribe desde el año de su aprobación en 1981 hasta el año 2000. Como ha sido señalado el mejoramiento de la calidad y la eficiencia fue uno de los tres objetivos a lograr.

Mejorar la calidad de la educación constituye la expresión de un loable deseo o visión ampliamente compartida por los distintos países. Sin embargo, el carácter ideológico de la noción de calidad como lema movilizador está dado por su articulación en el contexto latinoamericano de las últimas décadas, por la forma en que se hace funcionar legitimando una determinada concepción de la sociedad y la economía. El sistema económico neoliberal que en la actualidad atraviesa la sociedad global se expresa con toda su potencialidad en el contexto educativo latinoamericano, a través de las transformaciones educativas que se han impulsado de manera coordinada en los países de la región.

“La lucha por la hegemonía ideológica y política siempre es, por lo tanto, la lucha por la apropiación de términos que se sienten espontáneamente como apolíticos, como si trascendieran las fronteras políticas” (Žižek, 2005, p.390). El significante de la calidad aparece como una noción perfecta para una eventual concreción hegemónica. Su carácter de noción aparentemente evidente, como una suerte de síntesis de la buena intencionalidad de las acciones educativas tiene un efecto aglutinante para los países de la región y un efecto “anestésico” que al parecer no ha permitido reparar en la evidente ambigüedad de su indefinición.

En La Habana, Cuba se realizó el año 2002 la Primera Reunión Regional Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe. El Proyecto Regional se formula en reemplazo y sucesión del Proyecto Principal como un nuevo instrumento de dirección y coordinación entre los países

de la región. En el informe final de esa reunión se hace referencia a los resultados del Proyecto Principal (1981-2000).

La evaluación realizada del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe (PPE) mostró que a pesar de los grandes esfuerzos realizados no se han logrado alcanzar en su totalidad los tres objetivos del PPE. Los mayores avances se han producido en la cobertura y ampliación de la educación básica, pero persisten problemas de permanencia y calidad, al margen de las reformas educativas emprendidas durante este período. Asimismo, se ha reducido el índice de analfabetismo absoluto en todos los países, sin embargo, existen aún 41 millones de analfabetos. (UNESCO, 2002, p.15)

Al finalizar el siglo XX, el balance no parece ser muy positivo. Persisten los problemas de calidad, pero como se señala explícitamente: *al margen de las reformas emprendidas durante ese período*. El objetivo del Proyecto principal relacionado con la calidad fue *mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos a través de la realización de las reformas necesarias*. A juzgar por la evaluación, este objetivo no se habría cumplido como se esperaba. No obstante, muchas reformas se realizaron efectivamente en la región, aunque no pudieron cumplir cabalmente su propósito fundamental, es decir, mejorar la calidad de la educación, éstas se tradujeron en intensas transformaciones educativas en la región, algunas de las cuales se refieren a cambios en las modalidades de gestión de las instituciones y en la administración del sector educativo: descentralización, municipalización y privatización. En tal sentido, la noción de calidad operó como un agente catalizador, incentivador y movilizador para la implementación efectiva de las reformas educativas, aun cuando siguió pareciendo un concepto impreciso, aparentemente neutro. La noción de calidad de la educación estuvo totalmente presente durante su ausencia.

Aunque no existe uniformidad respecto de la noción de calidad de la educación en el debate y la acción internacionales, se esbozan algunos principios:

Hay tres principios que tienden a ser ampliamente compartidos y pueden resumirse de la siguiente manera: necesidad de una mayor pertinencia, necesidad de una mayor equidad en el acceso y los resultados, y necesidad de respetar los derechos de una persona como es debido. (UNESCO, 2005, p.32)

A pesar de que en el discurso educativo latinoamericano se comparten los principios señalados, estos principios permanecen ausentes en la noción misma de calidad de la educación, lo mismo sucede con otras propiedades deseables en los sistemas educativos, tal como la convivencia escolar por ejemplo (Ruz, 2006). Si se aceptaran las nociones señaladas, y otras posibles, como propiedades de la calidad educativa, significaría que indefectiblemente una auténtica evaluación de la calidad debería corresponderse con una evaluación de cada una de esas propiedades. Las pretensiones de evaluación de calidad en el contexto latinoamericano distan mucho de una evaluación integral similar a la mencionada.

Finalizada la segunda década del siglo XXI y habiendo transcurrido cuarenta años después de presentarse la calidad como un objetivo relevante para los sistemas educativos de Latinoamérica y el Caribe, la noción de calidad aún se mantiene en la paradoja caracterizada por la ubicuidad y la ausencia de significado preciso y compartido.

Desde la década del 90, la evaluación educativa ha estado vinculada directamente a los aprendizajes. Los sistemas nacionales de medición y evaluación pretenden evaluar la eficacia educativa, es decir, determinar los objetivos logrados y los no logrados. Existe un énfasis en el rendimiento educativo, asumiendo el

supuesto de la existencia de una identidad entre rendimiento educativo y calidad de la educación.

Equiparar el rendimiento con calidad, es proceder a un reduccionismo que tiene consecuencias negativas.... se corre el peligro de reducir el fin de la educación al rendimiento de aquellos elementos que se consideran que deben ser objeto de medición, desvalorizando aquellos aspectos que no entran en la medición, tales como la formación humana. (Casassus, 2000b, p. 143)

El reduccionismo, es un peligro que acecha a la propia definición de la calidad de la educación, en orden a su esencial ligazón con la evaluación. Debido a la importancia que ha adquirido la evaluación, se presenta la tentación de identificar selectivamente algunas propiedades con la noción de calidad de la educación. Así se reduciría la calidad y el fin de la educación a los elementos o propiedades discrecionalmente seleccionados como representativos de la calidad educativa, con la consecuente desvalorización de aquellas propiedades no consideradas en la selección. Por otra parte, las propiedades, a través de las cuales se juzgará el valor del sistema educativo, tendrían un sentido orientador para el propio sistema, para la gestión y la práctica educativa. Los criterios de calidad se transforman en el norte, en las metas deseables, posibilitando la alineación de los desempeños o la alienación, en la medida que el modelo evaluativo se cierra.

En consideración a las distintas interpretaciones existentes respecto de la noción de la calidad de la educación, para lograr una definición de la calidad sería necesario un diálogo destinado a lograr:

Un amplio consenso respecto de los fines y objetivos de la educación;
un marco para el análisis de la calidad que permita especificar sus diferentes dimensiones; un método de medición que permita

determinar y evaluar las variables más importantes y un marco para la mejora que abarque todos los elementos independientes del sistema de educación y permita determinar las posibilidades de cambio y reforma. (UNESCO, 2005, p.38)

En el supuesto de que en el contexto latinoamericano se logre un amplio consenso respecto de los fines y objetivos de la educación y se especifiquen las dimensiones de la calidad, se habría definido la calidad de la educación en Latinoamérica. Sin embargo, ese logro sería incompatible con el propósito manifestado de que la educación responda a las características, necesidades, aspiraciones y valores culturales de cada pueblo. Por otra parte, en consecuencia con ese propósito, si la definición de la calidad se consigue a nivel de las naciones, mediante modelos de evaluación de la calidad educacional basados en la constatación de la naturaleza de la educación en cada pueblo, considerando los contextos socioeconómicos y culturales de los sistemas educativos, la noción de calidad de la educación podría adquirir un carácter operativo movilizador y de proyección para cada uno de los países en particular, en función de las propiedades o dimensiones consideradas en su definición, perdiendo su capacidad de funcionar como noción aparentemente neutra con posibilidades de concreción hegemónica.

2.5. Gestión educativa y relaciones de poder

Casassus plantea que en la gestión es posible identificar una secuencia de marcos conceptuales, técnicos e instrumentales, orientadores del cambio institucional, lo que se ha traducido en siete modelos de gestión: el normativo, el prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional. En esta trayectoria se ha transitado por distintas etapas de concreción o proceso de emergencia del sujeto. “En este proceso se tiene como sujeto en primer lugar al sistema en su conjunto, para luego dar lugar a la organización en sus distintos niveles administrativos, para luego terminar con las

personas que constituyen la organización” (Casassus, 2000a, p. 12).

En coherencia con lo planteado por Casassus y de acuerdo con la noción de poder de Foucault, se podría afirmar que, en esta emergencia del sujeto humano, la gestión visibiliza a las personas como sujetos para el ejercicio del poder, como “una manera de actuar sobre un sujeto actuante o sobre sujetos actuantes, en tanto que actúan o son susceptibles de actuar. Un conjunto de acciones sobre otras acciones” (Foucault, 1988, p.15). Así, la gestión educativa se habría constituido en uno de los principales ámbitos e instrumentos para el ejercicio del poder en el sistema educativo, particularmente en el plano operativo, en el cual emergen los sujetos docentes.

Las relaciones de poder no se circunscriben exclusivamente al ámbito administrativo o de la gestión tradicional. La gestión educativa actúa como un ámbito e instrumento de poder privilegiado, en tanto está destinada a implementar acciones directivas para estructurar el campo de las acciones posibles de los docentes, no solamente en la dimensión administrativa del desempeño docente, sino que también en aspectos directamente relacionados con la práctica pedagógica. En el ámbito escolar, la noción de gestión se ha expandido desde el ámbito administrativo para abarcar aspectos técnico-pedagógicos. El *modelo de la calidad de la gestión escolar*, promovido por el Ministerio de Educación de Chile, se estructura en áreas, dimensiones y elementos de gestión. Una de las cinco áreas se denomina “gestión curricular”, por ejemplo, y el grado más específico de operacionalización de los contenidos de todas las áreas y dimensiones del modelo, está constituido por descripciones observables y evaluables denominadas “elementos de gestión” (Ministerio de Educación, s.f.).

La expansión de la esfera de acción la gestión hacia el currículum y la práctica pedagógica misma es también observada por Giroux (1990), quien se refiere a la introducción de las racionalidades tecnocrática e instrumental dentro del

ámbito de la enseñanza y su influencia en la reducción de la autonomía de los profesores, tanto respecto de la planificación curricular como de la enseñanza misma, lo que se manifiesta en la proliferación de materiales curriculares de instrucción escolar destinados a ser aplicados por los docentes sin mayor enjuiciamiento y en calidad de simples ejecutores de contenidos predeterminados. Según Giroux (1990), el método y objetivo de estos materiales es legitimar lo que él llama “pedagogías basadas en la gestión”, que reducen a problemas de gestión las cuestiones centrales del aprendizaje. “El postulado teórico subyacente que guía este tipo de pedagogía es que la conducta de los profesores necesita ser controlada y convertida en algo coherente y predecible a través de diferentes escuelas y poblaciones estudiantiles” (Giroux, 1990, p.175).

En la teoría pedagógica gestionaría denunciada por Giroux, los docentes son apartados de los procesos de deliberación y reflexión respecto del currículum. La función de reflexión está reservada para expertos en currículum, instrucción y evaluación. El rol del profesor consiste en ejecutar los procedimientos metodológicos asociados a los contenidos instruccionales predeterminados. “El conocimiento se fracciona en partes discontinuas y se estandariza para facilitar su gestión y consumo, y se mide a través de formas predefinidas de evaluación” (Giroux, 1990, p.175). Así, no es pertinente que los docentes adecuen los materiales curriculares a los contextos culturales y sociales, porque en la economía de la teoría pedagógica gestionaria, se parte del supuesto erróneo de que todos los estudiantes pueden aprender con los mismos recursos didácticos, metodologías de enseñanza y evaluación, haciendo abstracción de las diferencias individuales.

Según Ball, la gestión es un equivalente moderno de aplicación del panóptico de Bentham. “La gestión es, *par excellence*, lo que Foucault llama “tecnología moral” o tecnología de poder” (Ball, 2001. p.158). En su análisis, Foucault plantea que:

El panóptico no debe ser comprendido como un edificio onírico: es el

diagrama de un mecanismo de poder referido a su forma ideal (...) es de hecho una figura de tecnología política que se puede y se debe desprender de todo uso específico. (Foucault, 2005b, p. 208)

De manera que Ball, a partir de la noción de Foucault del panóptico como modelo generalizable de funcionamiento, considera a la gestión como una de sus aplicaciones.

Ball (2001) plantea que en el discurso profesional y profesionalizador que constituye la gestión, los gestores reclaman para sí y ejercen el dominio de la dirección de la organización y la adopción de decisiones, a través de procedimientos que convierten a los subordinados en objetos del discurso de la gestión y receptores de sus procedimientos. Es un sistema cerrado con separación entre las normas y la ejecución. Los gestores son designados y entrenados en las técnicas de elaboración de las normativas y se constituyen como especialistas calificados en la toma de decisiones. Los docentes son dirigidos y generalmente excluidos de los procesos de decisión, particularmente respecto del currículum establecido que debe ser implementado por ellos en calidad de técnicos u operarios.

Existen elementos disciplinarios en la administración de los establecimientos educacionales, manifestados en el protagonismo y relevancia que adquiere la gestión del recurso humano. Se requiere que los docentes actúen como técnicos eficientes y eficaces según las directrices del sistema escolar representadas en la figura de los directivos que asumen el rol de gestores, los que administran diversos dispositivos de control del trabajo del profesor que se traducen en sistemas de evaluación del desempeño docente, algunos vinculados con incentivos en las remuneraciones. Además de evaluaciones indirectas, a través de los resultados de aprendizaje obtenidos por los alumnos en pruebas estandarizadas.

Como afirma Foucault (2005b), la disciplina fabrica cuerpos dóciles,

“aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). La coerción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción entre una aptitud aumentada y una dominación acrecentada” (p.142). El imperativo de la eficacia en la gestión escolar involucra la reducción de la autonomía de los docentes. Para lograr un desempeño eficiente y eficaz, los docentes deben comportarse como técnicos obedientes a los lineamientos de la gestión escolar.

La gestión es presentada como un mecanismo o instrumento de carácter objetivo y neutro, que invoca la eficacia administrativa como una cuestión técnica desvinculada de intereses específicos. No obstante, refleja los intereses particulares de los administradores con una visión de la organización desde el punto de vista de quienes ejercen el control y con un discurso que constituye un “régimen de verdad” que refuerza a los directivos y objetiva y somete a los dirigidos, excluyendo otras visiones o perspectivas de la organización. “Como siempre, el saber, el poder y el cuerpo están como indica Foucault, interrelacionados en el logro de la dominación” (Ball, 2001, p.167).

No obstante, es posible observar, la disciplina, como noción Foucaultiana, en la acción de los mecanismos de la gestión escolar aplicados en los establecimientos educacionales, pareciera ser que en la administración del sistema educativo se está viviendo un proceso de transición gradual como consecuencia del surgimiento de las sociedades de control en sustitución de las sociedades disciplinarias (Deleuze, 1996). Los mecanismos de vigilancia o control directo, propios de la disciplina en los sistemas cerrados, están dando paso a la aplicación de mecanismos de control en un sistema abierto de geometría variable, libre de los perímetros materiales de los establecimientos educacionales. La vigilancia, ya no se ejerce tanto en la forma de una supervisión directa del trabajo pedagógico, sino que adquiere una forma indirecta, a través del control de productos específicos y metas que debe lograr el docente. El profesor adquiere aún mayor visibilidad, pero se trata de una visibilidad

que lo hace descriptible en un lenguaje numérico. Sin embargo, el docente se siente observado como en un panóptico, pero el observador de la torre central no necesita de la observación física de sus movimientos para describir su comportamiento, sino que pone atención a los resultados logrados en las evaluaciones y al cumplimiento de estándares en objetivos preestablecidos.

Los mecanismos de control indirecto del desempeño docente se han estado instalando a partir de una concepción empresarial de la escuela, que se ha visto favorecida con los procesos de privatización de la educación. El surgimiento de establecimientos particulares subvencionados en Chile, con la excesiva importancia que se le ha dado al mercado en el sistema educativo, ha favorecido la visión empresarial y la introducción de los mecanismos de gestión propios de las empresas privadas. Por otra parte, los establecimientos municipalizados, que se deben financiar en base a una subvención estatal por alumno y controlada a través de la asistencia, terminan por introducirse en la lógica de mercado que permea el sistema educativo chileno.

Los controles no son moldes o moldeados diferentes propios de un centro de encierro, sino que “constituyen una modulación, como una suerte de moldeado autodeformante que cambia constantemente y a cada instante, como un tamiz cuya malla varía en cada punto” (Deleuze, 1996, p. 6). Como un ejemplo de esto, Deleuze se refiere al principio modulador de que la remuneración debe corresponderse con los méritos, principio que ha tentado incluso a la enseñanza pública. Este tipo de control modulador del desempeño docente se ha ido instalando en el sistema educativo chileno.

Existe un Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño (SNED) asociado a incentivos económicos para el personal de los establecimientos educacionales subvencionados que alcancen niveles de excelencia. Los establecimientos mejor evaluados por el SNED reciben durante dos años una subvención por desempeño

de excelencia, que está destinada a otorgar incentivos remuneracionales a los docentes, y una subvención por desempeño de excelencia destinada a incentivos remuneracionales para los asistentes de la educación.

Además, opera el Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente (o Evaluación Docente), que consiste en una evaluación de carácter obligatorio obligatoria para los y las docentes de aula que se desempeñan en establecimientos educacionales dependientes administrativamente de los municipios o de los Servicios Locales de Educación a lo largo del país. Se plantea como objetivo de esta evaluación de los profesores y profesoras: fortalecer la profesión docente y contribuir a mejorar la calidad de la educación.

El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente toma como referencia los dominios, criterios y descriptores del Marco para la Buena Enseñanza y opera a través de cuatro instrumentos, que se complementan entre sí, con el propósito de evaluar el desempeño profesional de profesores y profesoras: Portafolio, Autoevaluación, Entrevista de un evaluador par e Informe de referencia de terceros.

Ball (2001) se refiere a la gestión como un discurso imperialista que considera que la sociedad se encuentra en un caos irracional que requiere el aporte de un orden redentor. Este planteamiento de Ball permite evocar los procesos de reformas educativas iniciados en la década del ochenta. En la declaración de México (UNESCO, 1979) se afirma la necesidad de establecer un nuevo orden económico internacional como prerrequisito para que los países de la región pudieran llevar a cabo sus proyectos nacionales y se da la instrucción a estos países de emprender sus respectivas reformas educativas. Poco más de una década después, en la Declaración de Quito, PROMEDLAC IV (UNESCO, 1991), se plantea la necesidad de producir una profunda transformación de la gestión educativa tradicional para articular la educación con las demandas económicas políticas y culturales de

manera que contribuya eficazmente al desarrollo económico. La orientación directiva de los procesos de reforma educativa en la región representa un claro desmentido a la supuesta y pretendida neutralidad ideológica de la gestión y afirma su noción como una tecnología política.

2.6. La gestión del sistema educativo chileno

En la reforma educativa chilena de los años 90, al igual que las demás reformas Latinoamericanas, la gestión se constituyó en el foco principal de las políticas educativas. En la declaración de Quito se plantea que:

Es necesario producir una transformación profunda en la gestión educativa tradicional, que permita articular efectivamente la educación con las demandas económicas, políticas y culturales, rompiendo el aislamiento de las acciones educativas, transformando su contribución en una efectiva palanca de desarrollo económico, de la justa distribución de la riqueza y de la participación ciudadana. (UNESCO, 1991, p. 44)

Esta declaración, casi imperativa, en la que se insta explícitamente a romper el aislamiento de las acciones educativas con el propósito de contribuir efectivamente al desarrollo económico, es un abierto direccionamiento por la opción de una gestión educativa en función del desarrollo económico.

Existe una reconceptualización de la educación desde la economía, lo que se traduce en la práctica como una nueva ideología de la educación sobre la base de conceptos económicos. Este hecho provoca una tensión conceptual y valórica según argumenta Casassus (2000a). Estos conceptos económicos no se corresponden con los saberes propios de los profesionales de la educación, por tanto, le resultan ajenos y en los hechos no estarían entendiendo la nueva

terminología, o tal vez no la estarían aceptando. Esta divergencia tiene relación con la especificidad de la formación profesional de los docentes y los valores que tradicionalmente la sustentan, lo que entra en conflicto con las nuevas orientaciones valóricas que surgen del mundo económico.

Debido a la escasa cercanía del lenguaje económico con el lenguaje pedagógico tradicionalmente manejado en la escuela, en el ámbito de la gestión se produce un problema de relacionamientos comunicacionales superpuesto a las relaciones de poder entre los planificadores y los docentes directivos encargados de la ejecución de las políticas en el nivel de la organización escolar. Este hecho estaría provocando “el establecimiento de un sistema con mundos paralelos y superpuestos entre la política y la práctica” (Casassus, 2000a, p. 19). Según Casassus se estaría generando un proceso de simulación generalizado, es decir, un importante efecto de simulación en la gestión de las políticas por parte de los docentes directivos, es decir, en la práctica no se aplicarían las políticas como lo pretenden los planificadores. Sin duda que este aspecto involucra una situación estratégica compleja, y aquí se habría configurado un problema de relaciones de poder que no ha sido abordado adecuadamente por la gestión del sistema educativo chileno.

2.7. El estamento docente en el campo de relaciones de poder

Los profesores fueron directa e indirectamente afectados por la nueva configuración en el campo de fuerzas del sistema educativo durante el gobierno militar.

El centro del accionar gubernamental respecto al sector pasa a ser el control de los profesores y el disciplinamiento de la cultura escolar, así como tempranamente, modificaciones al currículo de historia y ciencias sociales de acuerdo con la nueva ideología en control del Estado. (Cox, 2003, p. 23)

El poder de la dictadura se deja sentir con toda su potencia sobre los profesores. Una de las claras y directas manifestaciones del poder del régimen militar en tal sentido consistió en despojar del estatus de funcionarios públicos al cuerpo de profesores.

En el período inicial de la dictadura, la política estatal hacia los docentes se expresó en algunas medidas específicas (Núñez, 2003): La supresión de las escuelas normales y la entrega de la formación inicial de los docentes a Universidades públicas y privadas; disolución de las tradicionales organizaciones gremiales y la creación del Colegio de Profesores de Chile en 1974 con dirigentes designados hasta 1985 y con afiliación obligatoria; supresión de consejos de participación consultiva y ejecutiva en la administración de la educación pública; el encuadramiento de las remuneraciones en la escala general de la administración pública, en condiciones de desmedro respecto a otros sectores de profesionales comparables. Este poder político estatal se manifiesta en un marco de operación de mecanismos de vigilancia ideológica y política bajo condiciones de autocensura y amedrentamiento. “El poder en la vigilancia jerarquizada de las disciplinas no se tiene como se tiene una cosa, no se transfiere como una propiedad; funciona como una maquinaria” (Foucault, 2005b, p.182). Así, en tiempos de la dictadura, los docentes chilenos se encuentran inmersos en esta maquinaria o aparato productor de poder disciplinario, en una red de relaciones de poder que busca su disciplinamiento.

Desde los años ochenta se desarrollan procesos que involucran ciertas presiones de cambio que van a afectar a los docentes. Núñez plantea que la elevación general de los niveles de escolaridad y el acceso del conjunto de la población a la creciente información proporcionada por los modernos medios de comunicación, “se ha traducido en una erosión de la autoridad o liderazgo cultural y la suerte de monopolio de saberes de nivel intermedio que ejercían los docentes” (2003, p. 473). También, afirma la probabilidad de que la sensación de pérdida o

amenaza por esta razón podría contribuir al descenso de la autoestima observada en los docentes y a la sensación de que no son dignamente valorados y tratados por la sociedad. Si concordamos con Foucault en que “no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder” (Foucault, 2005b, p. 34), podemos considerar que el acceso creciente de gran parte de la población a nuevos saberes reconfigura un nuevo campo de distribución de saberes, que lleva consecuentemente aparejado un cambio en la distribución del poder, es decir, por esta causa también se afecta la configuración dinámica de las relaciones de poder en la sociedad en general y en el sistema educativo en particular.

En el Informe de la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, que da origen a la reforma educativa chilena de la década del noventa, se formulan orientaciones y propuestas frente a los desafíos educacionales del futuro y se plantea como una condición necesaria fortalecer la profesión docente, para lo cual se propone crear condiciones favorables para el desarrollo de la profesión docente, lo que implica actuar sobre:

La formación de los futuros profesionales, el perfeccionamiento de los profesores en ejercicio, las condiciones de trabajo de los maestros en las escuelas y liceos, la organización del establecimiento docente, la situación del mercado laboral de la profesión y el funcionamiento de los demás elementos que inciden en el desempeño profesional. (Brunner, 1997, p. 105)

Se espera que el profesor cumpla la misión esencial de enseñar a aprender a sus alumnos (Brunner, 1997). En lo que respecta al trabajo profesional en la organización escolar, se establecen las condiciones de organización del establecimiento docente: Se debe reconocer al profesor una mayor autonomía en su desempeño, en tanto pueda contar con los recursos didácticos y el respaldo

directivo para que pueda asumir la responsabilidad de su desempeño profesional, “el que debe ser periódicamente evaluado al interior de la escuela o liceo y, externamente, mediante las mediciones del SIMCE y las opiniones de los padres” (Brunner, 1997, p. 110). Además, para cumplir eficazmente con su tarea, los docentes deberán disponer del tiempo necesario, dentro de su jornada laboral, para actividades técnico-pedagógicas y de perfeccionamiento. Por otra parte, se espera que los docentes participen activamente en la formulación del proyecto educativo de su establecimiento y se comprometan con el mismo.

La reforma educativa de la década del noventa involucró cambios relacionados con nuevas exigencias a la profesión docente. En el ámbito curricular, al profesor se le exige que trabaje con un enfoque multidimensional de contenidos y aprendizajes en las dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal, debe asumir un rol facilitador del proceso de aprendizaje, planificar actividades y crear ambientes propicios para el desarrollo de habilidades. Esta exigencia entra en tensión con sus aprendizajes obtenidos en la formación inicial y con la concepción y práctica tradicional de la profesión docente (Castro, 2007).

Sobre las condiciones de trabajo docente, Castro (2007) reconoce que, si bien hubo un aumento de las remuneraciones desde su punto más bajo en 1989, éstas se mantuvieron aún bajo las expectativas de los profesores. Respecto de carrera docente, En la reforma del 90, no se consideró una normativa que estimulara el desarrollo profesional docente en un contexto de progresión estable de las remuneraciones.⁶ En relación con el número de alumnos por curso, el promedio de alumnos por curso en los establecimientos subvencionados es de 40 a 45 alumnos, esta situación se torna crítica en los establecimientos que atienden alumnos “vulnerables” que requieren mayor atención del profesor, también se argumenta que

⁶ Recién en el año 2016 se promulgó la Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

en el análisis y discusión de los resultados obtenidos en las mediciones nacionales no se toma en cuenta esta realidad.

Respecto de los intereses de las reformas educativas en relación con los docentes, Beatriz Ávalos plantea que:

La finalidad perseguida es el logro de resultados que, en general, se refieren a cambios en los alumnos y alumnas, definidos principalmente, hoy día, como los que miden los instrumentos nacionales y o internacionales. Este esquema algo simplístico se refiere a un concepto de reforma diseñado y dirigido centralmente. (Ávalos 2003, p. 564)

El desempeño profesional docente en Chile está relacionado directamente con un enfoque de gestión escolar que pretende centrarse en la calidad, noción que, aunque no se encuentra explícitamente definida, habría que referirla a logros de aprendizaje de los alumnos, a juzgar por el énfasis puesto en las mediciones nacionales. El problema de la calidad se focaliza en la práctica de los docentes, debido a los cambios poco significativos en los aprendizajes que las mediciones SIMCE han puesto en evidencia. Al respecto Cox (2003) concluye:

El problema de la calidad hoy se concentra en la enseñanza en el aula, y en la necesidad de incrementar radicalmente la eficacia de los apoyos para su mejoramiento, así como de resolver el déficit de preparación de los docentes para enseñar el nuevo currículum. (p. 101)

Los docentes pasan a ocupar el centro de atención y se ejerce un cuestionamiento público respecto de la calidad de su desempeño profesional. Así, adquieren la visibilidad necesaria para una nueva manifestación del poder

disciplinario. A partir del año 2003, se originó un Sistema de Evaluación del Desempeño Docente Profesional, dirigido a los docentes de aula del sistema municipal, a partir de Acuerdo Marco tripartito suscrito por el Ministerio de Educación, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores de Chile, acuerdo que se plasmó en las leyes 19.933 y 19.961. Desde el año 2004 los criterios de evaluación se establecieron en el “Marco para la Buena Enseñanza” (Ministerio de Educación, 2008). Este marco presenta cuatro dominios: preparación de la enseñanza, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, responsabilidades profesionales y enseñanza para el aprendizaje de todos los alumnos; 20 criterios del ejercicio profesional docente ordenados en los cuatro dominios; y un total de 70 descriptores para la evaluación del desempeño docente. Esta detallada estructura normativa nos evoca el análisis de Foucault respecto de que “la disciplina es una anatomía política del detalle” (Foucault, 2005b, p. 143).

Por otra parte, El Marco para la Buena Enseñanza presenta una estructura normativa que responde a una concepción técnica disciplinaria de la profesión docente y releva elementos de gestión educativa y competencias pedagógicas:

Se debe indicar que el análisis de contenido realizado al Marco para la Buena Enseñanza exhibe el perfil altamente estructurado y estructurador, de formas y maneras de ejercer la profesión. La mirada desde un enfoque que responde a modelos y concepciones educativas asociadas a la pedagogía desde una perspectiva de profesión técnica disciplinaria, orientada en un modelo por competencias, dependiente de una visión con predominio claro de una economía de libre mercado, con relevancia en la gestión educativa y emprendimiento del docente, énfasis en áreas del ejercicio profesional de orden administrativo. (Zúñiga, 2019)

El año 2021 entraron en vigencia los estándares de la profesión docente, el nuevo Marco para la Buena Enseñanza (Ministerio de Educación, 2021). Este nuevo marco mantiene los cuatro dominios, cambia la denominación de criterios por estándares, reduciéndolos de 20 a 12 y modificando su contenido, los descriptores tienen un mayor nivel de detalle y aumentan en cantidad de 70 a 105. Las modificaciones realizadas son de carácter formal, mantiene su estructura normativa con mayor detalle, se releva la gestión del docente en un enfoque de competencias.

Las reformas educativas reconocen el rol que tienen los docentes en su implementación y por tanto se preocupan de realizar actividades dirigidas a ellos: “a) dar a conocer la reforma; b) conseguir su apoyo; c) promover el aprendizaje de los nuevos conceptos o contenidos y d) ensayar las nuevas estrategias” (Ávalos, 2003, p. 564). Estas actividades que reflejan los intereses de la reforma educativa permiten apreciar con claridad el rol que se espera de los docentes chilenos. Los profesores son importantes en tanto sirven como instrumentos de implementación de las reformas, deben ser los operadores de los cambios diseñados, dirigidos e impuestos centralizadamente.

Las reformas educativas implementadas responden a modelos jerarquizados o descendentes que en la práctica inhiben la manifestación creativa y proactiva necesaria para facilitar o liderar procesos de aprendizajes relevantes y profundos. En un contexto que propicia un rol fundamentalmente funcionario o ejecutor por parte de los docentes, tal vez, ellos se resistan a asumir una actitud de compromiso con los cambios, así parece interesante indagar este aspecto, en el caso chileno, en el sentido de lo que afirman Hargreaves y Fink:

En un mundo caracterizado por los cambios constantes en el que el proceso de aprendizaje se ha visto limitado y reducido, el profesorado ha adoptado una actitud más cínica y ha convertido su rechazo por liderar los procesos de cambio en su único legado. (2006, p. 56)

La gestión educativa se transforma en el instrumento de poder que desarrolla acciones directivas para estructurar el campo de las acciones posibles de los docentes. Aunque en tal contexto, los docentes no tienen participación, en el diseño de los cambios educativos y en la gestión de las políticas, es paradójal que, en el momento de examinar responsabilidades por los malos resultados, prácticamente se exime de responsabilidad a los niveles de planeamiento y gestión. Así se desvía la atención de las variables estructurales hacia las variables individuales y se concentra en el docente toda la carga y tensión por los malos resultados.

La reforma del 90, a través de sus programas de mejoramiento introduce múltiples elementos y recursos materiales de apoyo orientados a mejorar las condiciones de la práctica docente, incluyendo la dimensión de perfeccionamiento, sin embargo, los profesores no habrían valorizado suficientemente el sustantivo mejoramiento en sus condiciones de trabajo. Al respecto, Bellei (2001) expone dos razones que explicarían ese hecho: la primera se refiere a la forma de comunicar las políticas de reforma y de persuadir a los profesores para participar e involucrarse en ellas. El énfasis y el foco ha estado en una orientación, casi exclusiva, del tipo de cambio requerido para mejorar los aprendizajes de los alumnos y no se ha presentado el mejoramiento de los recursos materiales e intelectuales de los profesores como un directo apoyo a su labor de enseñanza, en definitiva, un apoyo al desempeño docente. Así, los profesores habrían percibido los cambios propuestos como una exigencia más bien autoritaria. “Cuesta ver en ello una oportunidad de desarrollo profesional y más bien se lo percibe como una actualización del mandato de la autoridad educacional que reclama obediencia en el nuevo escenario” (Bellei, 2001, p. 131). La segunda razón, según Bellei, sería que los dirigentes gremiales han demostrado una gran sensibilidad para los problemas laborales del sector, pero no han tenido una sensibilidad equivalente respecto de los contenidos del mejoramiento educativo que promueve el gobierno y su relevancia para la profesión docente. No obstante, reconoce que en los últimos

años el Colegio de Profesores ha complementado su discurso reivindicacionista con propuestas y críticas en el orden sustantivo de la Política Educacional.

2.8. A modo de cierre del capítulo

En el nivel político y técnico pareciera existir excesiva confianza en los poderes estructurales para la implementación de las reformas educativas, sin prestar suficiente atención a las “situaciones estratégicas” que se dan en la complejidad del sistema educativo. En no pocas ocasiones pareciera ignorarse o desestimarse el potencial de ciertas acciones, relaciones de poder y resistencias que, de modo a veces, silencioso, podrían estar afectando los equilibrios o desequilibrios en el campo de fuerzas del sistema educativo y, en alguna medida, incidiendo en la efectividad de las políticas educativas.

Los modelos de reforma educativos implementados en Chile en la práctica son jerarquizados o descendentes y no han propiciado una auténtica participación de los docentes. Los procesos de cambio que las reformas pretenden desarrollar, específicamente en lo que dice relación con una práctica docente efectivamente orientada al logro de aprendizajes de los alumnos, requieren de una base de compromiso de los docentes que favorezca un desempeño profesional creativo necesario para facilitar profundos procesos de aprendizaje. Compromiso muy difícil, sino imposible, de concitar con una relación de poder vertical propiciada por una gestión educativa que considera a los docentes exclusivamente como operadores de cambios dirigidos e impuestos estructuralmente.

La administración del sistema educativo, a nivel macro y micro, debería prestar una mayor atención a las resistencias indefectiblemente asociadas a las relaciones de poder del sistema educativo. Si se tiene una concepción tradicional del poder asociado a las estructuras o instituciones, probablemente existirá la tendencia a despreciar el potencial de resistencia de las personas, particularmente

de los sujetos docentes, no obstante, son los principales agentes del proceso educativo. En el aula, lugar en que los profesores están en una situación estratégica de privilegio, en lo que a relaciones de poder se refiere, se juega el éxito o el fracaso de las reformas educativas. Al parecer, habría que buscar fórmulas de solución distintas, que no pasan por mayores apoyos técnicos o materiales en combinación con mandatos o exigencias directas e indirectas respecto del desempeño profesional docente, sino que por una auténtica valorización del rol, capacidades y potencialidades de acción o resistencia de los profesores en el proceso de instalación de reformas educativas.

Aunque sería imposible negar la importancia de las relaciones de poder en la sociedad en general y en los sistemas educativos en particular, pocas veces se tiene cabal comprensión de los efectos, implicancias, alcances, limitaciones y proyecciones asociadas a la incesante e inexorable dinámica de relaciones de poder en los sistemas educativos. En este impredecible campo de fuerzas, tampoco pareciera haberse dimensionado suficientemente el potencial desequilibrante que tienen o tendrían las entidades o actores sociales que hubieren aprehendido la vinculación poder-saber y sus implicancias estratégicas, particularmente quienes hayan alcanzado o logren alcanzar saberes específicos sobre las relaciones de poder contextualizadas en el sistema educativo. Lo más probable es que las entidades o actores sociales que logren este cometido estarán en una situación estratégica potencialmente distinta en el campo de las relaciones de poder.

3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

El marco teórico referencial se delineó en torno a algunos conceptos fundamentales relacionados con la presente investigación. Las nociones de ética, libertad, dominación y liberación se han considerado relevantes en la noción de relaciones de poder de Michel Foucault, a quien se le considera uno de los principales referentes. No obstante, se ha incluido la visión de otros autores con el propósito de esbozar algunas diferencias o puntos de encuentro.

Se realiza una aproximación a los conceptos de pedagogía y práctica pedagógica, estableciendo una cierta vinculación con la noción de pedagogía crítica y su contrastación con características de la práctica pedagógica efectivamente realizada en la organización escolar. Principalmente se ha procurado examinar la práctica pedagógica en el contexto de la configuración de relaciones de poder del sistema educativo.

Aunque se reconoce que no existe un campo teórico unificado en pedagogía crítica, se recurre a contribuciones de destacados autores como Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McLaren entre otros, procurando esbozar lineamientos convergentes con un discurso crítico propiciador de procesos de liberación, no solo de los educandos, sino que principalmente de los educadores, en coherencia con los objetivos de este estudio.

Finalmente, se presenta una noción de ética profesional, en la que se toma como referencia la propuesta de democratización de la enseñanza superior presentada por Habermas (1987), que promueve la inclusión de todos los participantes del proceso de enseñanza e investigación en la autorreflexión de las ciencias con el fin de preservar su autonomía. El autor de la presente tesis analiza y adopta una noción de ética profesional docente como cuidado y preservación de la autonomía en el ejercicio de la práctica pedagógica, en total coherencia con los

lineamientos de la pedagogía crítica. Una noción de ética profesional en la cual, la dimensión moral está directamente relacionada con la dimensión política, como alternativa a la concepción tradicional de ética profesional con carácter deontológico. Una ética de la convicción solidaria y política, complementada con una ética de la responsabilidad en el ejercicio de la práctica educativa.

3.1. Ética y libertad

La ética o filosofía moral se la define como “la disciplina filosófica que estudia la dimensión moral de la existencia humana, es decir, todo cuanto en nuestra vida está relacionado con el bien y con el mal” (Rodríguez, 2006, p. 5). Respecto del objeto de la ética, Rodríguez (2006) afirma que la dimensión moral de la existencia humana involucra un vasto y variado territorio, debido a que en la dimensión moral participan de una u otra manera todas las facultades del alma humana. Se refiere a la existencia de cierta tendencia reduccionista que consiste en hacer corresponder la vida moral con la observancia de un conjunto de normas que ordenan cierto tipo de acciones. Esta tendencia se vería reforzada por la idea de que el ser humano es plenamente responsable de las acciones que libre y voluntariamente realiza. Aunque esta idea es cierta, resulta algo engañosa, porque la libertad del hombre no sólo se ejerce en el dominio de las acciones imperadas por su voluntad, sino que en otros dominios se ejerce una suerte de “libertad indirecta”, por ejemplo, en el ámbito de los sentimientos y en el de los deseos, los que no están bajo el dominio directo de la voluntad, no obstante, adquiere pertinencia moral la actitud que se adopte cuando ellos se presentan. Estas actitudes son libres, por tanto, se encuentran sujetas a calificación moral. Así frente a un determinado sentimiento o deseo, el ser humano puede tener actitudes de rechazo o condescendencia (Rodríguez, 2006).

La dimensión moral se encuentra también en otras zonas más profundas como en el nivel del carácter en donde se encuentran actitudes y hábitos, ya sean

virtudes o vicios que se manifiestan en la vida consciente como deseos, voliciones, sentimientos y creencias, que no se reducen a la simple suma de esas manifestaciones, sino que involucran un mayor nivel de profundidad. Por otra parte, el objeto de la ética no está integrado sólo por experiencias morales, sino que se extiende a las realidades o los contextos en que tales experiencias se manifiestan. La ética también debe ocuparse de esas realidades, en tanto la calificación moral de las experiencias o conductas debería atender a las realidades a las que ellas responden o deberán responder. Así el campo de la ética se extiende al ámbito de la cultura y crece constantemente en la medida que se desarrolla la técnica. Así, por ejemplo, en los últimos años han surgido nuevas interrogantes morales, derivadas de las recientes investigaciones realizadas en el campo de la genética y del medio ambiente (Rodríguez, 2006).

Foucault distingue entre una moral orientada hacia el código y otra moral orientada hacia la ética que pone énfasis en los modos de subjetivación (Foucault, 2011b). En la dimensión moral, están los códigos morales, es decir, un conjunto de valores y reglas propuestas por diferentes aparatos prescriptivos, tales como la familia, las instituciones educativas y religiosas, etc. Por otra parte, están los comportamientos morales de los individuos en la medida que se adecuan a los valores y reglas propuestas en los códigos morales. Otro modo de acercarse a la dimensión moral tiene que ver con la manera en cómo el individuo se constituye como sujeto moral. La noción de ética en Foucault está referida a una relación del sujeto consigo mismo, se encuentra en el dominio de la constitución de sí mismo como sujeto moral e involucra la práctica de un cierto modo de ser.

Foucault (2011b) también considera que la dimensión moral no se reduce a las acciones en referencia a determinados valores o reglas, sino que implica una relación con la realidad donde tiene lugar la acción y con el código respectivo. No obstante, además, implica una determinada relación consigo mismo, una particular relación que no se trata sólo de la conciencia de sí, sino de la constitución de sí

como sujeto moral, una relación en la que se fija y asume un determinado modo de ser, en un proceso de conocimiento de sí mismo, perfeccionamiento y transformación.

Los griegos problematizaban la libertad del individuo para convertirla en un problema ético. Para ellos el *ethos* era la manera de ser y de conducirse o comportarse que resultaba perceptible a los demás. Para Foucault la libertad es directamente problematizada como *ethos*. “Pero, para que esta práctica de la libertad adopte la forma de un *ethos* que sea bueno, bello, honorable, estimable, memorable, y que pueda servir de ejemplo, es necesario todo un trabajo de uno sobre sí mismo” (Foucault, 1996, p. 101). Foucault entiende la ética como la práctica de la libertad, la práctica reflexiva de la libertad. “La libertad es la condición ontológica de la ética; pero la ética es la forma reflexiva que adopta la libertad” (Foucault, 1996, p. 98). En esa práctica reflexiva de la libertad el ser humano se constituye como sujeto moral en el ejercicio mismo de su libertad en un determinado contexto histórico social del que forma parte y con el cual se relaciona.

Hanna Arendt (2016) hace una distinción entre la facultad de la libertad en sí misma, considerada como la capacidad de comenzar que anima todas las actividades humanas y la manifestación efectiva de la libertad como una realidad tangible, es decir la libertad que se ejerce en el plano de la acción, la libertad política. La libertad entendida como don o facultad del hombre puede aparecer, devenir manifiesta o desarrollarse plenamente cuando la acción ha creado su propio espacio mundano en el acto creativo o fundacional.

Arendt (2016) afirma que los procesos históricos, a pesar de que son iniciados por los hombres, tienden a convertirse en procesos automáticos o naturales, que fatalmente tienden a la petrificación y a la declinación. Cuando esto ocurre y la acción política se hace impotente para interrumpir esos procesos automáticos, la libertad como facultad, como origen y fuente oculta de producción

de las cosas, permanece presente. En tal caso, la libertad puede confundirse como un fenómeno esencialmente no político, porque no es experimentada como un modo de ser con su propia virtud, sino como un don o facultad del ser humano.

Morin (2000), por su parte, define la libertad como una posibilidad de elección, que puede ser interior, subjetiva o mentalmente posible. Una libertad de espíritu análoga a la libertad como don o facultad. Cuando la posibilidad de elección es exterior, es decir cuando es objetiva o materialmente posible se trata de una libertad de acción, análoga a la libertad política mencionada por Arendt (2016).

Al estar el ser humano en el mundo, en un determinado contexto histórico social, el ejercicio de su libertad le abre la posibilidad de intervenir y transformar ese mundo. En tal situación y condición se vuelve un ser ético. “Justamente, en la medida en que nos tornamos capaces de intervenir, capaces de cambiar el mundo, de transformarlo, de hacerlo más bello o más feo, nos volvemos seres éticos” (Freire, 2010, p. 34). La práctica reflexiva de la libertad involucra la capacidad de valorar y decidir, de elegir un determinado curso de acción. “Mujeres y hombres, seres histórico-sociales, nos volvemos capaces de comparar, de valorar, de intervenir, de escoger, de decidir, de romper, por todo eso, nos hicimos seres éticos” (Freire, 2009, p. 34).

La ética, definida por Foucault como práctica reflexiva de la libertad es propia e inseparable de la condición de hombre o mujer. Los seres humanos no podrían pensarse fuera de la ética. Freire (2009) sostiene que pensar que hombres o mujeres podrían estar lejos o fuera de la ética es una transgresión. Por esta razón, critica duramente el énfasis casi total que se da al adiestramiento técnico en la experiencia educativa en detrimento de la formación moral del educando, ya que educar consiste sustantivamente en formar. Los profesores, por su condición de seres humanos y de educadores, están y deben desarrollar su acción educativa en el centro de la ética. “La tarea fundamental de educadores y educadoras es vivir

éticamente, practicar la ética diariamente con los niños y los jóvenes; esto es mucho más importante que el tema de la Biología, si somos profesores de Biología” (Freire, 2010, p. 35). Esta tarea exige a los educadores una práctica testimonial coherente con la enseñanza que imparte.

Practicar la ética, ejercitar la libertad o desarrollar prácticas de libertad involucra valorar y tener la posibilidad de elegir un determinado curso de acción. La valoración y la elección tienen lugar en una determinada realidad o contexto histórico social que tiene un respectivo código moral para garantizar el orden social. “El orden social se expresa mediante una red lineal de oposiciones binarias, en cada encrucijada hay un camino bueno o a la derecha (generado por un dictado) y un camino malo o a la izquierda (generado por una interdicción)” (Ibáñez, 1986, p.39). Ibáñez distingue tres niveles de libertad frente a esta red: El nivel 0 es equivalente a la no existencia de la red u orden social, todas las direcciones y sentidos serían practicables, a este nivel le llama muerte o entropía. El primer nivel, llamado el nivel del converso, es decir, quien sigue los caminos prescritos y evita los caminos proscritos. El segundo nivel es el nivel del perverso, llamado así porque necesita de la ley para invertir su sentido. Así, elige el camino proscrito y evita el dictado del camino prescrito. El tercer nivel es el nivel del subversivo, quien cuestiona la red, va más allá de la ley y traza su propia red.

Ibáñez (1986) afirma que, a partir del segundo nivel, se puede hablar propiamente de libertad, aunque esta sería una libertad de primera especie o restringida que consiste en elegir entre las alternativas escritas, es una libertad del orden de la lectura. El tercer nivel corresponde a una libertad de segunda especie o generalizada, considerada una libertad del orden de la escritura, porque en este caso consiste en elegir las elecciones o legislar. Esta sería la verdadera libertad, según Ibáñez, porque significa poner las manos en el orden social.

La intervención, con el propósito de producir auténticos cambios o transformaciones sociales, no sería posible si solamente se dispone de la libertad restringida, que nos presenta Ibáñez en el segundo nivel, es decir si sólo se tiene la posibilidad de elegir entre las alternativas escritas. Si se promueven “cambios” en tal contexto, éstos no constituirían auténticas transformaciones, sino que serían reproducciones de la realidad existente que ha generado la red de alternativas de elección. No serían más que pseudo transformaciones camufladas bajo el barniz del cambio o la innovación. En el mejor de los casos, constituirían optimizaciones de procesos o productos preexistentes.

La posibilidad de intervenir en un determinado contexto histórico social con el propósito de provocar transformaciones depende de que se disponga en alguna medida de la libertad de segunda especie que presenta Ibáñez, es decir, de la libertad del orden de la escritura que permite cuestionar las leyes o normas del orden social existente para contribuir con una nueva escritura a transformar la red incorporando nuevas alternativas de elección. Tal vez sea posible transformar la propia geometría del entramado lineal de oposiciones binarias que representa al orden social.

3.2. Libertad, dominación y liberación

Desde una mirada latinoamericana, el carácter político de la educación aparece en Freire como una constante. Su propuesta tiene un carácter socioeducativo y estaría centrada, más que en el sujeto, en el proceso político de liberación de las clases oprimidas. No obstante, también es posible leer a Freire desde una dimensión intersubjetivamente concientizante, ocupada de la transformación del sujeto como ente individual (Pinto, 2008). Freire propone la práctica de una pedagogía liberadora, que consiste en establecer con los oprimidos una relación permanentemente dialógica. Una acción política junto a ellos como una acción cultural para la libertad (Freire, 2007). En una situación de dominación existe

una dicotomía entre la praxis del liderazgo y aquella de las masas oprimidas, en la cual “la elite dominadora prescribe y los dominados se guían por las prescripciones” (Freire, 2007, p. 163).

Freire sostiene que la dominación no se reduce exclusivamente a una forma de dominación clasista, es algo más que la imposición de un poder arbitrario por parte de un grupo sobre otro.

Para Freire, la lógica de la dominación representa más bien una combinación de prácticas materiales e ideológicas, históricas y contemporáneas que nunca han llegado a tener un éxito completo, siempre han encarnado contradicciones y constantemente han sido objeto de acoso en el contexto de unas relaciones asimétricas de poder. (Giroux, 1990, p. 160)

Foucault (2007) plantea que el tema de la liberación habría que tratarlo con prudencia, porque se corre el riesgo de recurrir a la idea de la existencia de una naturaleza o fondo humano aprisionado por mecanismos de represión, por lo tanto, bastaría con hacer saltar los cerrojos represivos para que el hombre se reencuentre con su auténtica naturaleza. Foucault reconoce que, en ciertos casos, son necesarias y existen formas de liberación, sin embargo, las prácticas de liberación no bastan para definir las prácticas de libertad que serán a continuación necesarias para que la sociedad y los individuos puedan definir formas válidas y aceptables de existencia en la sociedad política.

Los docentes chilenos, en el actual contexto de relaciones de poder, parecieran encontrarse en un campo de acción asimétrico y en una situación de bloqueo y desequilibrio de fuerzas, una configuración que Foucault (1996) llama *estado de dominación*. Si los profesores, se encontraran en un estado de dominación, es decir en una suerte de bloqueo asimétrico en las relaciones de

poder, se anularía la factibilidad de ejercitar una práctica pedagógica alternativa a la práctica instrumental, condicionada por la configuración de poder dominante del sistema educativo. En tal situación sería necesario un proceso de liberación para que los profesores tuvieran posteriormente la posibilidad real de desarrollar prácticas de libertad. Esto pasaría fundamental e inicialmente por una auténtica toma de conciencia por parte de los docentes, respecto de su propia situación estratégica en el contexto de las relaciones de poder. En el caso de que no existiera tal estado de dominación, de todas maneras, habría que definir las prácticas de libertad que resultarían necesarias para asegurar la mantención del dinamismo y el relativo equilibrio en las relaciones de poder, como una manera de posibilitar y favorecer el desarrollo y ejercicio de la práctica pedagógica crítica. Prácticas de libertad necesarias para que el sistema educativo y los sujetos docentes puedan definir formas válidas y aceptables de convivencia en las que se mantenga el respeto a la libertad en el ejercicio de la práctica educativa.

3.3. Pedagogía y práctica pedagógica

El término pedagogía, en el medio social, académico y profesional, se usa indiscriminadamente como sinónimo de lo educacional o se aplica a los diversos ámbitos de lo educativo, entre ellos la práctica pedagógica. Así, permanece instalada la problemática referida a considerar la pedagogía como una región epistémica o disciplina científica con un saber pedagógico organizado, o si debe ser concebida como un conjunto disperso de saberes, más bien relacionado con las técnicas de enseñanza. Existe cierta indefinición respecto del estatuto disciplinario de la pedagogía y de sus campos de aplicación. La investigación sobre este punto y sobre los saberes de los docentes, especialmente en Chile, se encuentra en una fase de desarrollo inicial. La pedagogía se sitúa en una relación educativa de enseñanza/aprendizaje bajo una concepción más bien técnica y un tanto huérfana de una reflexión filosófica en sus dimensiones ontológicas, epistemológicas, éticas, e ideológicas (Nervi y Nervi, 2007).

Por otra parte, la ambigüedad del campo disciplinario de la pedagogía se ve afectada por el territorio disciplinario de las llamadas ciencias de la educación, tales como la antropología, sociología de la educación, psicología educativa, o economía y educación; que intervienen en lo educativo y amplían frecuentemente las dimensiones de sus campos investigativos, en virtud de lo difuso de las fronteras disciplinarias existentes en educación (Nervi y Nervi, 2007).

No obstante, las imprecisiones o ambigüedades señaladas respecto del estatuto disciplinario de la pedagogía, “hay consenso entre los teóricos, especialmente europeos, en que el objeto de la pedagogía sería la relación educativa con propósitos de formación humana y ello implica conceptualizar a ese objeto como entidad específica en toda su complejidad empírica” (Nervi y Nervi, 2007, p.47). Si se entiende la práctica pedagógica como una dimensión que trasciende lo técnico o instrumental, para abarcar una relación educativa de mayor amplitud y profundidad con la finalidad de contribuir a la formación humana, esta práctica no sería otra cosa que el objeto mismo de la pedagogía.

La confusión existente respecto de los saberes constitutivos e inherentes al dominio de “lo pedagógico” tiene implicancias relacionadas con la formación pedagógica de los docentes, su identidad y desarrollo profesional. Si se ignoran estos saberes y sin una necesaria reflexión:

Se actúa sobre la base de instrumentales éticos y cognitivos débiles, precarios e imprecisos, surgidos más bien de la ‘codificación de una práctica profesional’ rutinaria que de la revisión disciplinaria a la luz de principios epistemológicos y necesidades sociales contemporáneos. (Nervi y Nervi, 2007, p. 18)

En consecuencia, y en último término, estas implicancias alcanzarían a la práctica educativa desarrollada por los docentes, es decir, la falta de identificación

y precisión de los saberes inherentes de “la pedagogía” se traduciría en una acción o práctica pedagógica con cierta debilidad e imprecisión en sus fundamentos cognitivos y éticos.

Durante la primera mitad del siglo XX, en Chile, se fue legitimando la investigación educacional realizada desde las “ciencias de la educación”, especialmente desde la psicología y la sociología. La pedagogía permanece situada en el espacio de la relación educativa enseñanza / aprendizaje, con un carácter técnico y adscrita al modelo experimental de investigación. No obstante, no se han ubicado investigaciones o reportes que den cuenta del aporte al conocimiento pedagógico por parte de la investigación experimental. “Así como tampoco, se han encontrado reflexiones, relativamente actuales, acerca de la relación de la pedagogía con la Filosofía en sus aspectos éticos, epistemológicos e ideológicos” (Nervi y Nervi, 2007, p. 25).

El estatuto disciplinario inconcluso de la pedagogía puede ser visualizado como una oportunidad para participar en la construcción de la teoría pedagógica y de la pedagogía como disciplina, desde una perspectiva crítica alternativa a los saberes “pedagógicos” predominantes. Las “disciplinas” actúan como uno de los procedimientos de control y delimitación del discurso o como principio de control de su producción (Foucault, 2005a). Desde el momento que la pedagogía como disciplina estuviera construida, se volvería más rígida en virtud de su estatus disciplinario adquirido y se invertiría de poder para controlar y delimitar el discurso en el ámbito pedagógico. Así, el discurso pedagógico dominante, tendría aún más capacidad de silenciar las voces disidentes y coartar la posibilidad de una pedagogía crítica alternativa.

El paradigma educativo dominante, genera una dinámica reformista que promueve o condiciona una “pedagogía funcional instrumental que procura socializar dentro de un modelo dominante, que intenta adaptar al educando a la

llamada sociedad nacional integrada a la globalización” (Pinto, 2008, p. 21). La práctica educativa instrumental responde a lo que Freire llama “la ideología fatalista e inmovilizadora que anima el discurso liberal” (Freire, 2009, p. 21), para la cual no habría otra salida que adaptar a los educandos a una realidad que no puede ser alterada y lo que se necesita es adiestrar técnicamente a los educandos para su adaptación y sobrevivencia. La pedagogía de la autonomía o de la práctica de la libertad se presenta como una alternativa en oposición a la pedagogía funcional instrumental. En el ámbito de las reformas educativas no hay una tendencia a la integración de ambos polos, sino que se desarrollan independientemente e interactúan como alternativas teóricas distintas (Pinto, 2008). Sin embargo, debido al desequilibrio en que se encuentran ambas propuestas respecto de los grupos de poder que las sustentan, en definitiva, el sistema educativo ejerce una dirección hegemónica de una práctica pedagógica instrumental.

En relación con el concepto de práctica pedagógica se decidió adoptar una noción que guardara cierta coherencia con pedagogía crítica. Se estima que la práctica docente trasciende la concepción técnica de la pedagogía, por lo tanto, la práctica pedagógica no se reduce a la aplicación de técnicas, estrategias o metodologías en el aula. El profesor cumple una función mediadora entre el proyecto político educativo, con la correspondiente oferta curricular y organizativa del sistema educativo, y sus destinatarios, en una labor docente realizada cara a cara (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999).

De manera que la práctica pedagógica se corresponde con lo que Fierro et al. llaman práctica docente, considerada:

como una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso –maestros, alumnos, autoridades educativas y padres de familia– así como los aspectos político-institucionales,

administrativos y normativos que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro. (Fierro et al., 1999, p. 21)

Cuando en la presente investigación se declara como objeto de estudio la práctica pedagógica en un contexto de relaciones de poder, se entenderá que la “*práctica pedagógica*”, que se pretende analizar, es la práctica o acción educativa que está siendo efectivamente desarrollada por los docentes en el contexto señalado, práctica que el docente realiza en base a la puesta en juego ciertos saberes y la cual ejercita dentro de ciertos márgenes de libertad y condicionamientos sobre los que se desea indagar. Así se podrá caracterizar la práctica pedagógica de los docentes.

Por otra parte, se entenderá por “Práctica Pedagógica Crítica” el ejercicio de prácticas educativas afines al cuerpo de ideas de la “pedagogía crítica”, factibles de constituirse como una alternativa a la práctica docente funcional o instrumental.

3.4. La pedagogía crítica y la práctica pedagógica

En la presente investigación se estudia la práctica pedagógica según el marco teórico sustantivo referencial de la Pedagogía crítica, el cual se inscribe dentro de la perspectiva teórica general de la teoría crítica. Aunque en pedagogía crítica no existe un campo teórico unificado, se constituye como un cuerpo de ideas comunes formuladas y difundidas por autores tales como Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McLaren, Michael Apple y otros.

La concepción tradicional de la enseñanza involucra un concepto de aprendizaje neutral, transparente y apolítico. En la pedagogía crítica, en cambio, se concibe el aprendizaje como un proceso vinculado a los conceptos de poder, política, historia y contexto. Se promueve un compromiso con formas de aprendizaje y acción en solidaridad con los grupos subordinados y marginados, con centro en el

auto fortalecimiento y en la transformación social (McLaren, 1997). Giroux (1990), propone que los docentes puedan adquirir la categoría de *intelectuales transformativos* para lograr que “lo pedagógico sea más político y lo político más pedagógico” (Giroux, 1990, p.177). Hacer que lo político sea más pedagógico involucra prácticas sociales de oposición cultural y acciones directas en contra del capitalismo y la emergencia de políticas fascistas (Giroux, Filippakou y Ocampo-Torrejón, 2021). Esto significa, además, insertar la enseñanza directamente en la esfera política, en tanto representa una lucha por la determinación de significado en un contexto de relaciones de poder, y utilizar una forma de pedagogía que involucre intereses políticos de naturaleza liberadora.

La práctica educativa crítica, pone cierto énfasis en el proceso de reflexión y acción que el docente tiene que hacer con el educando, una relación dinámica y dialéctica entre teoría y praxis que busca y propicia su liberación. Se propone realizar un trabajo de emancipación con los educandos a través de una liberación en comunión (Freire, 2007). Se trata de la liberación de hombres y no de objetos, por tanto, no se realiza un trabajo de liberación sobre ellos, sino con ellos. No obstante, al maestro, aunque no en calidad de conductor prescriptivo, le corresponde desempeñar un rol fundamental, en tanto líder de un proceso complejo, lo que indudablemente requiere de ciertas habilidades, formación y condiciones que favorezcan y posibiliten esa difícil tarea. Esta fue una de las últimas preocupaciones de Paulo Freire que inspiraron su libro *Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa* (2009), y que de alguna manera se constituye en el desafío fundamental de la pedagogía crítica.

En el currículum de las reformas educativas chilenas en curso se promueve innovaciones metodológicas respecto de la práctica educativa tradicional, sin embargo, en la práctica pedagógica actual se mantiene el centro en la transmisión de conocimientos y el énfasis en los contenidos como eje articulador de la relación Enseñar/Aprender (Pinto, 2008). Según Paulo Freire (2009), el enseñar no se agota

en el tratamiento de los contenidos, sino que se extiende a las condiciones que posibilitan un aprendizaje crítico. Los educandos, junto con el educador, se constituyen como sujetos de un proceso de construcción y de reconstrucción del saber enseñado para estar en el mundo y con el mundo como seres históricos, con la capacidad de intervenir en él. Así participan en la obtención del conocimiento existente, además de mantener la apertura y desarrollar las aptitudes para trabajar en la producción de nuevo conocimiento.

La Pedagogía Crítica se enfrenta a un problema fundamental en relación con el proceso de aprendizaje en el aula. El riesgo de que la práctica pedagógica crítica se centre en el desarrollo de estrategias metodológicas problematizadoras para que el educando reproduzca aprendizajes significativos, sin involucrar una alteración en la organización de las relaciones de poder establecidas en la cultura escolar, o el riesgo de que la práctica innovadora se integre estructuralmente al poder organizador del docente para adecuar su discurso que prescribe y enseña, en lugar de contribuir a la constitución del educando como sujeto que se construye intersubjetivamente en el proceso pedagógico. Esta problemática permanece presente en la pedagogía crítica, en tanto sus propuestas teórico-prácticas se encuentran aún en desarrollo y en búsqueda de identidad curricular (Pinto, 2008).

Nolfa Ibáñez (2007) plantea que existe un discurso educativo generalizado que tecnifica la pedagogía, circunscribiéndola a sus herramientas técnicas, tales como planificaciones y evaluaciones, y la separa de la formación humana y su sentido de responsabilidad social, que son los sentidos que hacen específico al quehacer pedagógico y lo distinguen de otras ciencias. La autora señala además que existe una gran dificultad en la formación inicial de profesores, en el perfeccionamiento y en la educación continua, para operacionalizar los elementos teóricos sustentados en los contextos reales de aplicación, debido a un afán excesivo por la teoría, en contraste con el carácter situado y práctico de la pedagogía.

Esta dificultad observada en pedagogía tradicional, en pedagogía crítica se constituye como uno de sus principales problemas. Existe un significativo desarrollo de reflexiones y aportes teóricos sobre pedagogía crítica en contraste con la ausencia de trabajos orientados a operacionalizar elementos teóricos en los contextos de aplicación concreta en la organización escolar y en el aula específicamente, a través de estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos de planificación y evaluación de la enseñanza, distintos a los tradicionales, pero coherentes con los lineamientos de una práctica pedagógica crítica.

Al contrario de lo que ocurre en pedagogía tradicional, en la cual el discurso predominante y generalizado se polariza en la tecnificación. En pedagogía crítica el discurso está eminentemente situado en los ejes que se echan de menos en la pedagogía tradicional: cultura, democracia, ética solidaridad y ciudadanía, pero se ha descuidado la conexión específica con la práctica a través de herramientas e instrumentos que podrían favorecer esa conexión. Se manifiesta una suerte de paradoja porque al no proveer elementos operativos a disposición del potencial educador crítico, la praxis, que es fundamental en la práctica pedagógica crítica, se sitúa y permanece en una dimensión principalmente teórica.

3.5. Relaciones de poder y práctica pedagógica.

La noción de “relaciones de poder” que se ha tomado como principal referente conceptual se corresponde con la perspectiva de Michel Foucault asociada al poder que pone en juego las relaciones entre individuos o grupos. Se ha recurrido a Foucault, no solamente porque ha sido uno de los autores que más trabajó en torno al tema del poder en la segunda mitad del siglo XX, sino que, además, provee de una amplia “caja de herramientas” que puede orientar la aproximación al sujeto docente. Como el mismo Foucault ha afirmado, su tema de estudio no es el poder en sí mismo, sino el sujeto en relaciones de poder. Así, en la investigación propuesta se pretende estudiar la práctica pedagógica desarrollada

por el sujeto docente que se constituye como tal en un contexto de relaciones de poder.

Según Foucault “el poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados: es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada” (Foucault, 2011a, p. 89). Una concepción relacional del poder también se encuentra en el trabajo de Paulo Freire, uno de los fundadores de la pedagogía crítica. Según afirma Henry Giroux (1990), la teoría de Freire acerca del poder amplía las esferas y ámbitos en los que actúa el poder. “En este sentido, el poder no se agota en las esferas públicas y privadas constituidas por los gobiernos, las clases dirigentes y otros grupos dominantes” (p. 165).

Foucault establece una diferencia entre capacidades objetivas, relacionamientos comunicacionales y relaciones de poder, aunque estos no constituyen dominios separados, más bien conforman un entramado de relacionamientos superpuestos que se mantienen y utilizan para determinados fines. A diferencia de la relación de violencia que actúa sobre un cuerpo o cosas para forzar, doblegar o destruir, las relaciones de poder involucran un modo de acción que no se ejerce directa o inmediatamente sobre los otros. El poder “actúa sobre sus acciones: una acción sobre la acción, sobre acciones eventuales o actuales, presentes o futuras” (Foucault, 1988, p. 14).

La práctica educativa se desarrolla en el contexto de una compleja y dinámica red de poderes de diferente orden que se entremezclan o superponen para constituir y condicionar un determinado tipo de práctica pedagógica. Así coexisten, por ejemplo, mecanismos de poder asociados a la teoría educativa, las políticas educacionales, el currículum, la formación docente, los saberes pedagógicos, la tradición pedagógica, la gestión educativa, la familia y el entorno socio cultural. En ese contexto de relaciones de poder, se constituye la práctica educativa y se perfilan los márgenes de libertad que tienen los docentes en el ejercicio de su práctica

pedagógica. Expresado en terminología Foucaultiana, se configura la posición estratégica relativa de su práctica docente en un contexto de relaciones de poder, generalmente asimétricas. Como sostienen Giroux y McLaren (1997) “La enseñanza se debe analizar siempre como un proceso cultural e histórico en el que los grupos selectos son posicionados mediante relaciones asimétricas de poder” (p.50).

De acuerdo con Foucault la gubernamentalización consiste en el movimiento de “sujetar a los individuos a través de unos mecanismos de poder que invocan una verdad” (...) y la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad” (Foucault, 2007, p. 10). Así, para lograr una eventual reconfiguración de la dinámica de fuerzas en el contexto de relaciones de poder que involucre un proceso de sujeción de los docentes, será necesario el ejercicio de la crítica como movimiento permanente de interrogación a la verdad y al poder en el sistema educativo.

3.6. Saberes de la práctica pedagógica

La práctica pedagógica se constituye en relación con ciertos saberes que los docentes poseen. La función docente consiste fundamentalmente en posibilitar el acceso de los alumnos a algunos de esos saberes con el propósito de que puedan hacerlos suyos. No obstante, el campo de saberes del docente es de mayor amplitud y variedad que los saberes que deben adquirir sus alumnos. En la práctica pedagógica se ponen en juego diversos saberes de distinta naturaleza y provenientes de diferentes fuentes con los cuales los docentes se relacionan de diferentes formas. Tardif (2004) elabora una clasificación de los saberes presentes en la práctica pedagógica. Estos son los saberes profesionales, disciplinarios, curriculares y experienciales.

Los saberes de la formación profesional son los que podríamos llamar saberes de la formación inicial, transmitidos por las instituciones de educación superior encargadas de la formación de los profesores, incluyen los saberes de las ciencias de la educación y los de la pedagogía. Estos saberes se articulan e integran, por lo que a veces es difícil distinguirlos. Los saberes de las ciencias de la educación están dirigidos a la formación científica o erudita de los docentes y pueden ser incorporados a su trabajo profesional bajo la forma de una práctica científica, como por ejemplo tecnología del aprendizaje. Los saberes pedagógicos se relacionan con doctrinas o concepciones que provienen de reflexiones racionales y normativas sobre la práctica educativa y que se traducen en sistemas de representación y orientación de la actividad educativa.

Las doctrinas pedagógicas se incorporan al currículo de la formación inicial docente en una dimensión ideológica y, en otra, de carácter técnico dirigida al saber hacer. Esta incorporación a la formación profesional de los docentes estará en función del posicionamiento que estas doctrinas o concepciones hayan adquirido en el ámbito de la producción de saberes educativos.

Los saberes disciplinarios son aquellos saberes sociales, definidos y seleccionados por las instituciones de educación superior, que se integran a la práctica docente a través de la formación inicial y continua. Estos corresponden a diversos campos del conocimiento en forma de disciplinas, por ejemplo, matemáticas, historia, literatura, etc. y generalmente se imparten en cursos y departamentos universitarios independientes de las facultades de educación.

Los saberes curriculares están relacionados con los discursos, objetivos, contenidos y métodos que el sistema escolar utiliza para categorizar y presentar los saberes sociales seleccionados para la formación destinada a una determinada cultura. Estos saberes están representados en el marco curricular, planes y programas de estudio que los docentes deberán aplicar, por lo cual también apropiarse de estos

saberes.

Los saberes experienciales corresponden a saberes específicos obtenidos y validados a través de la experiencia docente, es decir, mediante el conocimiento extraído de su medio de trabajo en la cotidianeidad de la práctica pedagógica. Este tipo de saberes no provienen de las instituciones formadoras ni del currículo del sistema escolar.

3.7. Relaciones de poder y resistencia

Foucault propone analizar las relaciones de poder a través de las resistencias. Sugiere una vía más empírica que implique una mayor relación entre teoría y práctica.

Tomar como punto de partida las formas de resistencia contra los diferentes tipos de poder. ...En lugar de analizar el poder desde el punto de vista de su racionalidad interna, se trata de analizar las relaciones de poder a través del enfrentamiento de estrategias. (Foucault, 1988, p. 5)

En la noción de relaciones de poder de Foucault, subyace un elemento estratégico que deja abierta la posibilidad a la voluntad de modificación de la configuración de relaciones de poder. Como el mismo Foucault sostiene que, así como las relaciones de poder atraviesan todo el campo social, las posibilidades de libertad también están por todas partes. No obstante, si las relaciones de poder se encontraran bloqueadas, se trataría de un estado de dominación, en el cual se inhibirían las posibilidades de los participantes de elaborar estrategias de modificación.

Giroux advierte sobre la necesidad de que el concepto de resistencia sea tratado con un mayor cuidado y precisión teórica y sobre la necesidad de ser más específicos sobre la manera en que este concepto pueda ser utilizado para el desarrollo de una pedagogía crítica. Precisa, además, que el concepto de resistencia está asociado a una problemática en la cual, el análisis de las conductas de oposición debe desplazarse de los ámbitos teóricos del funcionalismo y de la psicología de la educación hacia el análisis político. Giroux hace una distinción entre conducta de oposición y resistencia. No toda conducta de oposición constituye una forma de resistencia. La resistencia es un tipo de conducta de oposición que tiene más relación con la lógica de la moral y de la indignación política, la cual responde de alguna manera a un interés emancipatorio (Giroux, 2004).

Se abordará el estudio considerando una primera noción amplia de *resistencia*, es decir, aquellas acciones y/u omisiones del docente que se traduzcan en rechazo u obstáculo a los cambios que promueve la reforma educativa. Se examinará con especial atención las conductas de oposición, aunque no todas pueden ser interpretadas como “*resistencia*” según Giroux, en el sentido de que respondan a intereses emancipatorios, sin embargo, se concuerda con Giroux (2004) en que “como problema de estrategia radical, *todas* las formas de conducta de oposición pueden ser juzgadas como formas de resistencia o no, y necesitan examinarse con el interés de ser usadas como base para un análisis y diálogo críticos” (p. 147).

3.8. Ética y política en el desempeño profesional docente

En la actualidad, en el contexto educativo latinoamericano en general, y en Chile en particular, las reformas educativas han relevado un enfoque educativo tecnocrático. Los docentes desarrollan su práctica educativa dentro de una configuración de relaciones de poder que condiciona una práctica pedagógica instrumental, desvinculada de las dimensiones crítica y política.

El sistema educativo valora y promueve una visión instrumental de la educación, supeditada a imperativos relacionados con una gestión educativa de calidad, referida principalmente a resultados obtenidos en pruebas estandarizadas. En este contexto, la noción de ética profesional que prevalece es una ética de la responsabilidad relacionada con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones profesionales en coherencia con los fines y objetivos establecidos. Se valora éticamente un desempeño profesional despolitizado, que desarrolla una práctica pedagógica acrítica que no cuestiona el régimen de verdad del sistema educativo.

Habermas en su obra “Teoría y Praxis” desarrolla el capítulo “Democratización de la enseñanza superior: ¿politización de la ciencia?” (Habermas, 1987, p. 351). Allí propone que, en los procesos de formación a través de la ciencia, desarrollados en la educación superior, además de incluir la participación de los estudiantes en los procesos de investigación se los incorpore especialmente a la autorreflexión de las ciencias. Afirma que esta vía puede posibilitar una integración racional de los conocimientos y capacidades adquiridas en su formación y en su futura praxis profesional. Así se ejercita una relación crítica con la praxis profesional que substituye a la ética profesional en su concepción y aplicación tradicional.

El ejercicio crítico consiste en el desarrollo de una relación escrupulosa con el saber especializado, a través de las competencias y capacidades de aprendizaje, que se manifiestan en una cierta disposición para la resistencia política contra conexiones sospechosamente funcionales del saber en cuestión. De manera que la perspectiva crítica de la ciencia propuesta por Habermas en la autorreflexión de la ciencia no involucra una crítica que apunte a los contenidos ideológicos de la ciencia para proponer otro tipo de ideología, sino que más bien la relación crítica con la praxis profesional se traduce en la introducción de una permanente sospecha respecto de eventuales dependencias o imposición de ciertos intereses u objetivos.

En este último aspecto, es posible encontrar un punto de coincidencia con la reflexión que hace Foucault del problema político del intelectual en relación con la ciencia. “Hay que pensar los problemas políticos de los intelectuales no en términos de ‘ciencia/ideología’ sino en términos de ‘verdad/poder” (Foucault, 2008, p. 155). La actitud de sospecha respecto del saber especializado, que se trata de promover en la relación crítica propuesta por Habermas, está relacionada con una disposición de resistencia frente a conexiones funcionales del saber practicado, lo que en la práctica significa poner atención y eventualmente resistir ciertas relaciones específicas de poder puestas en juego por instancias sociales para imponer intereses particulares, lo que pondría en riesgo la autonomía de la ciencia. Así se trata de preservar la autonomía de la ciencia a través de una tarea política que se desarrolla en el ámbito de las relaciones de poder y en torno a la producción de saberes.

Habermas (1987), afirma que la inclusión de todos los participantes del proceso de enseñanza e investigación en la autorreflexión de las ciencias preservaría la autonomía de la ciencia, en la medida que se transparentan las dependencias inevitables, se explicitan las funciones sociales de la ciencia y se adquiere conciencia de la responsabilidad política asociada a sus consecuencias y efectos secundarios. Esta comprensión política de las ciencias, que podría eventualmente llamarsele *politización* de la ciencia, sería el único elemento que permitiría reconocer cuando la ciencia está cediendo a la influencia de ciertos objetivos e intereses impuestos por instancias sociales, es decir, cuando la ciencia pierde su autonomía.

Habermas (1987) plantea que, en la actividad docente, generalmente deberían incorporarse discusiones relacionadas con una comprensión política de la ciencia y su autonomía. “Al nivel de las distintas especialidades se deberían adoptar medidas institucionales para cuestionar la organización de la docencia (y de la investigación aparejada a la tarea docente) desde perspectivas asociadas a la

crítica de la ciencia” (Habermas, 1987, p. 358). Considera, además, que esta suerte de *politización* en el sentido de autorreflexión de la ciencia, promovida a través de un trabajo de inclusión y participación de los diferentes actores en el proceso de enseñanza e investigación, representa una configuración de la voluntad colectiva que simultáneamente debe garantizar un ámbito de productividad independiente para los docentes e investigadores, basado en la responsabilidad individual y en el desempeño profesional conforme a la estructura del trabajo científico.

Siguiendo la línea de autorreflexión de la ciencia propuesta por Habermas y estableciendo un paralelo con la formación del docente y su práctica educativa, la ética profesional del docente se podría entender como el ejercicio de una relación crítica con la praxis profesional que involucra una dimensión política y que es factible desarrollarla a partir del proceso formativo en la educación superior. Fundamentalmente consistiría en el ejercicio de una cierta actitud de sospecha y en el desarrollo y mantenimiento de una disposición de resistencia contra eventuales conexiones funcionales asociadas a los saberes en juego, tanto en la producción de saberes y en el proceso formativo, como en la aplicación de los saberes durante el ejercicio profesional.

Se trata de una noción de ética profesional en la cual, la dimensión moral está directamente relacionada con la dimensión política. Análogamente a lo que ocurre con la autorreflexión de la ciencia que propone Habermas, una autorreflexión del docente sobre su propia práctica en la dimensión política, sería un elemento que le permitiría reconocer cuando se encuentra en riesgo la autonomía de su práctica pedagógica. De manera que el profesional debería adquirir información, conocimiento y reflexionar críticamente respecto de las condiciones de producción y aplicación de los saberes de la práctica pedagógica lo que favorecería su autonomía y un desempeño profesional con responsabilidad social y política frente a las consecuencias de sus acciones pedagógicas.

Esta concepción de ética profesional está asociada esencialmente al cuidado y preservación de la autonomía en el desempeño profesional, para lo cual es preciso que el docente disponga de una amplia información y de los saberes necesarios para el ejercicio de la práctica pedagógica, además del desarrollo de una sensibilidad hacia los contextos de aplicación de los saberes enseñados y hacia el contexto de desarrollo de su práctica educativa. Esta ética vinculada a la reflexión política y a la autonomía es coherente con los planteamientos de la pedagogía crítica, particularmente con la pedagogía de la autonomía propuesta por Paulo Freire.

Para Paulo Freire (2009), enseñar exige reconocer que la educación es ideológica. Considera que el saber sobre el poder de la ideología es indispensable para la práctica educativa porque nos advierte de las trampas en que nos hace caer. “Es que la ideología tiene que ver directamente con el encubrimiento de la verdad de los hechos, con el uso del lenguaje para ofuscar u opacar la realidad, al mismo tiempo que nos vuelve ‘miopes’” (Freire, 2009. p. 120). Freire plantea que la capacidad de ocultamiento de la realidad que tiene la ideología hace que muchos acepten un discurso cínicamente fatalista neoliberal que proclama las injusticias como fatalidades inevitables de los últimos tiempos y permite que terminen aceptando como válido el “pragmatismo” pedagógico que destaca como relevante el adiestramiento técnico científico de los alumnos, relegando a un plano de menor o mínima importancia la formación humana.

Para Freire, la ideología fatalista que anima el discurso neoliberal representa una voluntad inmovilizadora frente a los problemas e injusticias de la sociedad, los que pasan a ser realidades sociales casi naturales. “Desde el punto de vista de tal ideología, sólo hay una salida para la práctica educativa: adaptar al educando a esta realidad que no puede ser alterada” (Freire, 2009. p. 21). Así, el adiestramiento técnico se presenta como indispensable para la adaptación y sobrevivencia de los educandos.

Muchos docentes que no adquieren saberes sobre el poder de la ideología terminan ingenuamente cayendo en sus trampas e, impulsados por el sistema educativo, realizan una práctica pedagógica instrumental a fines ideológicos, que se traduce en el ejercicio de una enseñanza funcional que privilegia el adiestramiento técnico científico. En la práctica, la mayoría de los docentes tiende a confundir educación con instrucción. “Los fines de la instrucción son los de introducir al alumnado en la racionalidad de la sociedad actual, su lógica, condiciones de competencia y competitividad, con vistas a que el individuo sea eficiente e ilustrado integrante de esa sociedad” (Jara, 2018, p. 238).

El rol instrumental y funcional de la educación es también abordado por Cataldo (2010) quien describe la instalación del concepto de “*funcionario*”, que adquiere relevancia con el despliegue de la sociedad neoliberal, como un concepto clave para comprender lo que se entiende por adoctrinamiento en educación, que en la práctica deviene en una educación esencialmente despolitizadora. También afirma que el comportamiento del “funcionario” obedece a una racionalidad obediente no deliberativa e irreflexiva, sus facultades están integradas a la cadena de mando y se exteriorizan en la ejecución de órdenes sin mayor cuestionamiento.

En el caso de los docentes, la actitud y el desempeño del “funcionario” no guarda coherencia con la noción de ética profesional basada en el cuidado y preservación de la autonomía política, que se ha analizado en los párrafos precedentes. El funcionario no está facultado para cuestionar los saberes en ninguno de los ámbitos de interacción con éstos (producción, formativo y de aplicación), por lo tanto, no podría mantener la actitud de sospecha permanente que le ayudaría a preservar su autonomía. Es más, el funcionario por definición carece de autonomía profesional, actúa como un técnico ejecutor de órdenes explícitas o implícitas.

En los tiempos actuales, nos encontraríamos bajo el influjo de un nuevo tipo de educación que no se presenta como doctrinaria, sino que privilegia una enseñanza que contribuye a satisfacer las necesidades de las empresas modernas en el nuevo modo de organización del trabajo, las que requieren personas responsables, reflexivas, propositivas, con habilidades para el diálogo, el debate, adaptable a los cambios e imprevistos, es decir, con ciertas capacidades políticas (Cataldo, 2010). Así la educación como *enseñanza* se perfila instrumentalmente como un medio sofisticado para la educación de un trabajador funcional a los fines de acumulación y generación de riquezas del mundo productivo. En tal contexto, el desempeño del trabajador requiere de la demostración de competencias políticas con menor dependencia funcional directa del mando, más bien, debe ejercitar una práctica de autogobierno de su desempeño, que no es equivalente al ejercicio de autonomía en su práctica laboral, en tanto pone en juego capacidades políticas a través de una suerte de “reflexión obediente” que es un nuevo modo de ser “funcionario” (Cataldo, 2010).

En este nuevo modo de ser funcionario, los docentes desarrollan una práctica reflexiva condescendiente, con cierta dosis de autonomía que se podría llamar interna, es decir, actúan con responsabilidad e iniciativa al interior de la organización o desde ésta hacia el entorno, sin embargo, la actitud condescendiente con las formas y fines establecidos, en definitiva, significa una auto restricción a su autonomía en un sentido más amplio. La práctica profesional de este nuevo funcionario tampoco responde a una noción de ética basada en el cuidado y preservación de su autonomía política. Aunque el docente debe demostrar habilidades políticas en su desempeño profesional, estas habilidades se encuentran al servicio de los principales objetivos o metas organizacionales, los cuales mantiene fuera de toda sospecha o cuestionamiento.

Giroux se refiere al creciente desarrollo de ideologías instrumentales con un enfoque tecnocrático de la educación que manifiesta su influencia en la formación

inicial docente y en la práctica pedagógica en el aula. El énfasis instrumental y pragmático, según Giroux (1990), se basa en una serie de postulados pedagógicos, entre los cuales incluye:

La llamada a separar la concepción de la ejecución; la estandarización del conocimiento escolar con vistas a una mejor gestión y control del mismo; y la devaluación del trabajo crítico e intelectual por parte de profesores y estudiantes en razón de la primacía de consideraciones prácticas. (Giroux, 1990, p. 173)

La realidad actual en Latinoamérica, después de las reformas educativas impulsadas en la década del noventa, coincide con el planteamiento de Giroux. La mayoría de las políticas de profesionalización docente ensayadas durante esas reformas están más inspiradas en una racionalidad instrumental de tipo técnico que en una racionalidad orgánica que se apoye en consideraciones de tipo cultural, ético y político. La mayoría de esas políticas transfirieron al sistema educativo los modelos organizacionales característicos de las empresas del capitalismo moderno. Propusieron un mayor grado de “autonomía” y la accountability para los docentes junto con la implementación de una serie de dispositivos de evaluación e incentivos que en la práctica operan como mecanismos de control externo del trabajo docente (Tenti, 2007). Así, se requiere que el docente se desempeñe como un nuevo funcionario, cuyo desempeño no se limita a la ejecución de órdenes, sino a su compromiso en el logro de metas y objetivos, que serán evaluados con referencia a resultados.

En la reforma educativa chilena de la década del noventa hay una clara separación entre la concepción y la ejecución. Corresponde a un concepto de reforma diseñado y dirigido centralmente, que incorpora cierto grado de participación de los docentes, estimula la re-creación de procesos de enseñanza y el diseño de innovaciones en la organización escolar (Ávalos, 2003). No obstante,

los docentes no tuvieron participación en el diseño curricular, de manera que el concepto de participación esta circunscrito al nivel de ejecución, específicamente referido a la planificación y organización de la enseñanza en el aula conforme a los programas de estudio elaborados por el nivel central y estandarizados para todo el territorio nacional. La innovación generalmente se enmarca en estimular la participación de las escuelas, a través de la formulación de proyectos de mejoramiento educativo, dentro de programas específicos dirigidos y financiados por el Ministerio de Educación.

Por otra parte, la estandarización del conocimiento escolar también es una realidad patente en el sistema educativo chileno. Se pretende medir la calidad de la educación sólo mediante pruebas estandarizadas. “Una visión eficientista e instrumental de la educación, restringida a resultados y empujada por la comparación con países desarrollados” (Ruz, 2006, p. 248). La inspiración en una racionalidad de carácter técnico instrumental deja fuera la dimensión social, cultural y política. Así, por ejemplo, una dimensión formativa tan importante como la convivencia escolar no es considerada una dimensión componente de la calidad de la educación (Ruz, 2006).

La realidad educativa en Chile ha devenido en una educación esencialmente despolitizadora, a través de una enseñanza que conduce a la constitución de nuevos funcionarios (Cataldo, 2010). La noción de ética, que subyace en el tipo de práctica pedagógica que se espera de los docentes chilenos en la actualidad, es una ética asociada al cumplimiento de sus deberes profesionales en su condición de funcionarios, absolutamente desvinculada de la dimensión política y con una noción de autonomía relativa supeditada a fines y objetivos que no admiten mayor cuestionamiento. El trabajo crítico de los docentes se encuentra devaluado en orden a imperativos de eficacia en la “gestión pedagógica”.

La ética profesional docente, propuesta en el presente trabajo, se inscribe en el plano social, en una ética de la solidaridad. Una solidaridad que surge a partir del reconocimiento de la injusticia y las desigualdades de la sociedad y el desarrollo de la sensibilidad social que lleva a asumir un compromiso de acción solidaria con el sufrimiento y la lucha de los oprimidos.

La ética como cuidado y preservación de la autonomía, no se refiere solamente al cuidado de la propia autonomía, sino que involucra una dimensión solidaria, inherente a la función pedagógica, destinada principalmente a preservar la autonomía de los educandos a través de una enseñanza orientada a la formación de sujetos críticos y autónomos con conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan su incorporación activa y creativa a la sociedad, con la posibilidad de contribuir a transformarla en un mundo cualitativamente mejor para todas las personas sin exclusiones abiertas o encubiertas de ningún tipo.

Es preciso aclarar que, la ética del cuidado y mantenimiento de la autonomía política, en ningún caso significa que el profesor deba asumir una posición de neutralidad ideológica, lo que además es imposible. Las escuelas no son territorios neutrales, no se limitan a la transmisión objetiva de conocimientos y valores. “Como tales, las escuelas sirven para introducir y legitimar formas *particulares* de vida social. Más que instituciones objetivas alejadas de la dinámica de la política y el poder” (Giroux, 1990, p. 177). De manera que el profesional docente no puede adoptar una posición neutral. Puede desarrollar consciente o inconscientemente una práctica pedagógica acrítica y funcional a los lineamientos establecidos por el sistema educativo, o bien puede optar por asumir con plena conciencia una posición crítica y una actitud de sospecha y resistencia frente a los intereses y conexiones funcionales asociados a la selección de valores y conocimientos del currículum establecido y respecto de las formas de aplicación de éstos en la enseñanza escolar.

El cuidado de la autonomía del docente está en una dimensión política y se trata también de una ética de la convicción. Es una tarea esencialmente política que se desarrolla principalmente en el contexto de relaciones de poder de la organización escolar y que se lograría a través de una autorreflexión permanente sobre los saberes puestos en juego en la práctica pedagógica y una disposición de resistencia en contra de relaciones de poder que impulsan la imposición de ciertos intereses y objetivos, a través de los saberes de la enseñanza y el aprendizaje escolar, destinados a formar alumnos que lleguen a ser trabajadores funcionales a los propósitos de generación y acumulación de riquezas de un sistema productivo que favorece principalmente a una minoría de la población y que genera un gran desequilibrio en la distribución de la riqueza.

La ética de la convicción solidaria y política debe ser necesariamente complementada con la ética de la responsabilidad. Según Morin es posible una navegación dialógica en el antagonismo entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad, “a partir del momento en que hay convicción de asumir la responsabilidad y responsabilidad para salvaguardar la propia convicción” (Morin, 2006, p. 94).

La ética en el desempeño profesional docente involucra asumir la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes profesionales, la responsabilidad pedagógica asociada a la enseñanza, y la responsabilidad social y política frente a las consecuencias de la acción pedagógica. Esto significa, una plena toma de conciencia por parte del docente de la responsabilidad que le compete en su relación profesional con los saberes, la que no se remite a su mera transmisión o a la efectividad de la enseñanza, sino que alcanza a las consecuencias o efectos asociados a esa enseñanza, para lo cual es preciso que cuente con el conocimiento y los saberes que favorezcan un ejercicio autónomo de su práctica pedagógica.

3.9. Los profesores como intelectuales⁷

A partir de la noción del intelectual orgánico de Gramsci se propone, como una de las metas de los estudios culturales, la creación de los intelectuales transformativos (Giroux, Shumway, Smith y Sosnoski, 1990). Giroux (1990) propone contemplar a los profesores como intelectuales transformativos como una manera de repensar la naturaleza del trabajo docente, de manera que asuman su potencial en plenitud como profesionales activos y reflexivos.

3.9.1. El papel de los intelectuales

El papel y la responsabilidad de los intelectuales generalmente se vinculan con “la verdad” y con la posibilidad y el deber de buscarla y encontrarla dentro de un contexto de deformaciones ideológicas interesadas. Chomsky afirmaba hace unos cincuenta años, que:

La responsabilidad de los intelectuales consiste en decir la verdad y revelar el engaño. Se trata, según parece, de una perogrullada que no precisa comentario alguno. No hay tal cosa, sin embargo, para el intelectual moderno no es en lo más mínimo evidente. (Chomsky, 1969, p. 22)

Esta aseveración, la hace Chomsky en relación con la responsabilidad de los intelectuales en el problema de la guerra, y en particular respecto de la serie de fraudes y distorsiones que acompañan la invasión norteamericana a Vietnam. Plantea, además, que la responsabilidad de los intelectuales es considerada fundamentalmente una responsabilidad de carácter político, más profunda que la responsabilidad del pueblo, por cuanto se cuenta con privilegios de formación,

⁷ En el contexto del programa de Doctorado en Cultura y Educación en América Latina de la Universidad ARCIS, el autor de esta tesis publicó un artículo del cual se extractó una parte significativa de este punto (Vidal, 2011).

medios materiales y tiempo de dedicación para poder usarlos en denunciar el engaño y decir la verdad. Por otra parte, cuentan en el mundo occidental con cierto poder emanado del acceso a la información, la libertad política y de expresión. No obstante, la asunción de esta responsabilidad involucra un compromiso que, tomando en consideración lo afirmado por Chomsky, pareciera no ser en absoluto evidente para los intelectuales modernos.

La responsabilidad de los intelectuales, que consistiría en decir la verdad, involucra una cierta oposición al poder, incluyendo en ese poder a los intelectuales que se alinean con determinados poderes, lo que hace que el desempeño del rol y el cumplimiento de la responsabilidad intelectual, traiga consecuentemente aparejada una cierta marginalidad respecto del poder. Edward Said (2007), realiza una descripción de los intelectuales que tiene coincidencias con Chomsky, describe al intelectual como “exiliado y marginal, como aficionado, y como autor de un lenguaje que se esfuerza por decirle la verdad al poder” (p. 17), quien tendría también el deber de buscar independencia frente a las presiones de algunas instituciones y potencias mundiales. De manera que es conveniente preguntarse ¿hasta qué punto los intelectuales están al servicio y en qué medida se rebelan contra situaciones fácticas asociadas a esos grupos de poder o instituciones?

Para Foucault, el rol de los intelectuales no consiste en ser agentes de la “conciencia” y del discurso.

El papel del intelectual no es el de situarse “un poco en avance o un poco al margen” para decir la verdad muda de todos; su papel es ante todo luchar contra las formas de poder allí donde éste es a la vez el objeto y el instrumento: en el orden del “saber”, de la ‘verdad’, de la “conciencia”, del “discurso”. (Foucault, 1992, p. 79)

Foucault, invita a desviar la atención de esa verdad muda y distorsionada que necesitaría ser revelada en su esencia y anunciada, para focalizar la atención y luchar contra las formas o mecanismos que han construido o producido históricamente esa verdad, es decir, las formas de poder. De esta manera, Foucault presenta una verdad indefectiblemente ligada a las formas de poder que la producen y la sustentan, una verdad que a su vez involucra e induce efectos de poder.

Foucault, plantea que el problema político esencial de los intelectuales no tiene que ver con una crítica a los contenidos ideológicos ligados a la ciencia, o con el ejercicio de una práctica científica asociada a una ideología justa. Sugiere pensar los problemas políticos de los intelectuales en términos de verdad/poder y no en términos de ciencia/ideología. Así, el problema es: “saber si es posible constituir una nueva política de verdad. El problema no es ‘cambiar la conciencia’ de las gentes o lo que tienen en la cabeza, sino el régimen político, económico, institucional de producción de la verdad” (Foucault, 2008, p. 156). Como la verdad es ella misma poder, sería imposible liberarla de los sistemas de poder, por lo cual se trata de “desligar el poder de la verdad de las formas de hegemonía (sociales, económicas, culturales) en el interior de las cuales funciona por el momento” (Foucault, 2008, 156). A diferencia de lo planteado por Chomsky, para Foucault la cuestión política no tiene que ver con encontrar y enunciar la verdad tras el velo del error, el engaño o la ideología, sino que consiste en la verdad misma, y más que una lucha “por la verdad”, se desarrollaría una lucha “alrededor de la verdad”, es decir en torno al estatuto de verdad y su papel económico-político.

¿En qué puede consistir la ética de un intelectual? Se le preguntaba a Foucault en una entrevista realizada por Françoise Ewald, frente a lo cual respondía que, a su juicio: “La razón de ser de los intelectuales estriba precisamente en un tipo especial de agitación que consiste sobre todo en la modificación del propio pensamiento y en la modificación del pensamiento de los otros” (Foucault, 1996, p. 9). De acuerdo con lo planteado por Foucault, el intelectual debe desempeñar

indudablemente un rol político, pero que no consiste en modelar o dirigir la voluntad política del otro en coherencia con algún tipo de ideología. No se trata de un rol directivo, sin embargo, es un rol eminentemente activo y productivo, en tanto está orientado a un cambio profundo. Los análisis y cuestionamientos que el intelectual deber realizar en su esfera de actividades se traducen en una reproblematicación permanente de aspectos relacionados no sólo con lo contextual o contingente, sino que alcanza a las formas de pensamiento del propio intelectual y de los demás. Así puede contribuir a la formación de una voluntad política y no a su condicionamiento o dirección ideológica.

El rol político del intelectual es anteriormente relevado por Gramsci (1975), quien sostiene que el “nuevo” intelectual ya no puede estar caracterizado por la elocuencia motora de afectos y pasiones, sino que debe aparecer ligado activamente a la vida práctica, no como un simple orador, sino como un constructor y organizador permanentemente persuasivo. Debe tener una concepción humanista histórica, a la que llega desde la técnica-ciencia, pero a partir de la técnica-trabajo, lo que le permite el paso de especialista a dirigente. El dirigente al que alude Gramsci surge del complemento entre especialista y político.

3.9.2. El Intelectual orgánico

Gramsci presenta la categoría del “intelectual orgánico”, intelectuales que son en cierta forma “creados” por cada clase social.

Cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial del mundo de la producción económica, se crea conjunta y orgánicamente uno o más rangos de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de la propia función, no sólo en el campo económico, sino también en el social y político. (Gramsci, 1975, p. 11)

De modo que los intelectuales no constituyen un grupo social autónomo o independiente, sino que en cada grupo social fundamental o clase social se establecen históricamente categorías propias de intelectuales especializados, las que se forman e integran en conexión con todos los grupos sociales, especialmente los más importantes, con una formación y vinculación de mayor complejidad en relación con el grupo social dominante.

Los intelectuales son funcionarios del conjunto de la superestructura y mantienen una conexión más o menos estrecha con un grupo social fundamental. Gramsci, establece dos grandes planos o capas superestructurales: la “sociedad civil”, formada por el conjunto de organismos a los que se les denomina privados, y la “sociedad política o Estado” que está relacionada con la función de “hegemonía” ejercida por el grupo dominante sobre la sociedad, y con la función y poder de mando o “dominio directo” expresados en el Estado y en el gobierno “jurídico”. En la sociedad política estas funciones son de conexión y organización. “Los intelectuales son los empleados del grupo dominante a quienes se les encomienda las tareas subalternas en la hegemonía social y en el gobierno político” (Gramsci, 1967, p. 30). El rol del intelectual orgánico básicamente consiste en homogeneizar la concepción del mundo de la clase a la que se encuentra vinculado orgánicamente, favorecer una toma de conciencia de los propios intereses, pudiendo ejercer una función hegemónica en relación con la aspiración de poder del grupo social al cual pertenece y representa.

3.9.3. El Intelectual específico

En coherencia con la constitución de un nuevo modo de ligazón entre teoría y práctica, se habría producido un desplazamiento, o más bien focalización, del trabajo de los intelectuales. El trabajo en la universalidad ha sido reemplazado por un trabajo en sectores y puntos específicos asociados a sus condiciones particulares de trabajo o de vida. En esta acción específica han adquirido una

conciencia más concreta e inmediata de las luchas, mediante un trabajo en problemas, ya no universales sino locales o determinados, que generalmente no coinciden directamente con los problemas de las masas, sin embargo, debido a que se trata de luchas concretas y cotidianas en las que se encuentran frecuentemente frente al mismo adversario, se ha logrado una cercanía con las masas que anteriormente no se tenía. Este nuevo tipo de intelectual es el que Foucault (1992) llama “intelectual específico” por oposición al “intelectual universal”.

El intelectual específico de Foucault tiene una figuración política distinta a la del intelectual universal, escritor representante de la conciencia universal que desarrollaba su trabajo con autonomía y en oposición a los funcionarios al servicio del Estado o del Capital. A partir de la especialidad o actividad específica de cada uno se configura una forma de politización distinta, puntos específicos de politización, entre los cuales se producen lazos transversales de saber a saber. Así se produce una relación de transversalidad en la que los intelectuales específicos dejan de ocupar una posición de relevancia o principal para actuar como ejes de transmisión y cruce. Esta función de transmisión y cruzamiento se ejercen de manera privilegiada por el profesor y la universidad.

El intelectual deja de ser el “portador universal de valores” para pasar a ocupar una posición específica, un lugar específico que de todas maneras se encuentra ligado a las funciones generales del dispositivo de verdad imperante. Según Foucault (1992), el intelectual participa de una triple especificidad: la especificidad de su posición de clase; la especificidad de sus condiciones de vida y trabajo ligadas a su condición de intelectual y la especificidad de la política de verdad en nuestras sociedades. Foucault sostiene que en la especificidad de la política de verdad de la sociedad, de la cual el intelectual forma parte, es precisamente el lugar desde donde su posición puede lograr una significación de carácter general, debido a que el combate que aquí se desarrolle, aunque local o específico, alcanza implicaciones que trascienden los niveles profesionales o

sectoriales, en tanto se trata de un combate que no es en favor de la verdad, sino que alrededor del régimen de verdad inherente a las estructuras y al funcionamiento de la sociedad.

El desarrollo de las estructuras técnico-científicas en la sociedad contemporánea ha favorecido el surgimiento y la importancia que ha adquirido el intelectual específico, quien desarrolla un trabajo no exento de obstáculos o peligros. Foucault (1992) se refiere a algunos de estos peligros: peligro de centrarse en luchas de coyuntura o en reivindicaciones de carácter sectorial; riesgo de dejarse manipular por los partidos políticos o aparatos sindicales que están detrás de las luchas locales; riesgo de la imposibilidad de abordar esas luchas por no contar con una estrategia global y apoyos exteriores; finalmente el riesgo de no ser seguido o de serlo por grupos limitados. No obstante, los peligros mencionados, Foucault sostiene que la función del intelectual específico no debe ser abandonada, sino que reelaborada, a pesar de la nostalgia que algunos manifiestan por la figura del intelectual universal. La importancia que involucra el papel del intelectual específico será mayor en la medida de las responsabilidades políticas que indefectiblemente está obligado a adoptar desde su particular ámbito de trabajo.

3.9.4. Los profesores como intelectuales transformativos

Giroux, Shumway, Smith y Sosnoski (1990) coinciden con Gramsci en la importancia de contemplar a los intelectuales en términos políticos. Más que producir y transmitir ideas, desempeñan una función eminentemente política en la producción, mediación y legitimación de ideas y prácticas sociales. No obstante, promueven la creación de los *intelectuales transformativos*, concepto que difiere de los intelectuales orgánicos radicales de Gramsci. “Nosotros creemos que los intelectuales en cuestión pueden salir de y trabajar con todos aquellos grupos que oponen resistencia al conocimiento y las prácticas asfixiantes que constituyen su formación social” (Giroux et al., 1990, p. 202).

Según Giroux, un avance esencial que facilitaría el que los profesores pusieran en tela de juicio los «regímenes de verdad» existentes, especialmente en la medida en que éstos influyen en aspectos curriculares y pedagógicos, puede lograrse de la mejor manera si los profesores asumen el papel de intelectuales transformativos que emprenden deliberadamente una práctica de transformación social, por ejemplo, contra el ejercicio, bajo la apariencia de neutralidad política, de la inteligencia arcana o conocimiento especializado. (McLaren, 1990, p. 20)

Según Giroux (1990), la categoría de intelectual resulta útil desde diversas perspectivas:

- Proporciona una base teórica con la cual es posible examinar el trabajo docente en una dimensión intelectual por oposición a una definición del trabajo pedagógico en términos instrumentales o técnicos.
- Permite distinguir las condiciones ideológicas y prácticas para que los profesores puedan actuar como intelectuales.
- Aclara el papel de los docentes en la legitimación de intereses económicos, políticos y sociales a través de las pedagogías utilizadas.

Indudablemente que para que los profesores estén en condiciones de asumirse como intelectuales transformativos es relevante la formación. Una educación instrumental o técnica forma docentes incapaces de tomar decisiones relevantes en el ámbito político y curricular. Es necesario repensar la educación del profesor.

Giroux y McLaren (1990), plantean que muchos de los problemas relacionados con la educación del profesor se deben a que en el currículo hay una falta de atención a la teoría social crítica, lo que los priva del marco teórico que

necesitan para comprender las dimensiones clasista, cultural, ideológica y sexual de la práctica pedagógica. En definitiva, se limita las posibilidades de que el profesor pueda garantizarle a sus alumnos los medios para el autoconocimiento y la potenciación social.

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

En la investigación se adoptó una metodología cualitativa y un enfoque crítico con la finalidad de identificar el potencial de cambio en la práctica educativa. Se pretende levantar un trabajo y discurso que combine la crítica con el lenguaje de la posibilidad, con la esperanza de aportar conocimiento con posibilidades de contribuir a la formación de una voluntad de cambio, junto con promover la discusión, el debate y futuras investigaciones respecto de las condiciones en que los docentes podrían contribuir a provocar un cambio educativo real, que no permanezca atrapado dentro de la lógica del modelo dominante.

4.1. Justificación del enfoque crítico

La presente investigación se realizó bajo un paradigma crítico o sociocrítico, basado en la tradición filosófica de la teoría crítica. Así como la finalidad de la investigación en el paradigma interpretativo, consiste en comprender e interpretar la realidad, en el paradigma sociocrítico la finalidad es analizar la realidad para criticarla, identificar el potencial de cambio, liberar o emancipar sujetos.

Latorre, Del Rincón y Arnal (1997) afirman que “el paradigma crítico introduce la ideología en forma explícita y la autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento. Sus principios ideológicos tienen como finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales” (p. 42). Según estos mismos autores, los principios ideológicos del paradigma crítico se apoyan en los siguientes autores: Horkheimer y Adorno (Escuela de Frankfurt), en la teoría crítica social de Habermas, en Apple y Giroux (neo marxismo), en los trabajos de Freire, Carr y Kemmis, entre otros.

Colás y Buendía (1998) plantean que el enfoque crítico supone un fuerte salto en relación con los planteamientos de los paradigmas positivista e interpretativo:

Desde el punto de vista crítico, *la realidad es dinámica y evolutiva*. Los sujetos son agentes activos en la configuración y construcción de esa realidad que tiene un sentido histórico y social. La finalidad de la ciencia no ha de ser solamente explicar y comprender la realidad, aunque ello sea necesario, sino contribuir a la alteración de la misma. La investigación será el medio que posibilite a los sujetos analizar la realidad, concienciarse de su situación de incorporar dinamismo a la evolución de los valores y de la sociedad. (p. 52)

El interpretativismo, podría ser caracterizado por una conciencia hermenéutica que captura las experiencias de los participantes, la teoría crítica por su parte se caracteriza por su conciencia crítica para denunciar que las experiencias de los participantes podrían estar distorsionadas por una falsa conciencia e ideología. Uno de los supuestos de la teoría crítica es que el conocimiento se encuentra mediatizado por relaciones de poder históricamente constituidas. Así, en el enfoque crítico es relevante identificar y denunciar creencias y prácticas que de alguna manera limitan la libertad de las personas o atentan contra la justicia (Sandín, 2003).

De manera, que el enfoque crítico resulta particularmente propicio y congruente para abordar el objeto de estudio: márgenes de libertad en la práctica pedagógica de los profesores en un contexto de relaciones de poder, toda vez que el interés último está en el potencial de liberación, examinando condiciones de posibilidad para una práctica pedagógica crítica.

En coherencia con este enfoque y través de una metodología de investigación cualitativa, se ha procurado levantar una reflexión teórica crítica, con la esperanza de aportar conocimiento con posibilidad de contribuir, de alguna manera, a favorecer o promover auténticos cambios en el sistema educativo, a partir de la identificación del potencial de cambio en la práctica docente.

Se ha optado, por un enfoque que no caiga dentro de la lógica del modelo dominante en la que se encuentra atrapado el discurso educativo oficial en Latinoamérica, que promueve reformas educativas o procesos de modernización que, según afirma Pinto, “no serían más que una situación de metamorfosis superficial del discurso político, más que un cambio de intenciones para la acción” (Pinto, 2008, p. 21), situación que tendería a ocultar un abierto proceso de dominación.

Existe un predominio de una concepción, más bien técnica, de la relación educativa de enseñanza aprendizaje. De manera que, la gran mayoría de las investigaciones, tienden a adoptar esta concepción técnica de la pedagogía y un paradigma cuantitativo. Cuando de adopta un paradigma cualitativo, los estudios se hacen bajo un enfoque más interpretativo que crítico, aunque en algunos se adopta cierta perspectiva crítica, en la práctica se siguen tomando como referencia criterios, aspectos técnicos, normativos u organizacionales asociados a la práctica educativa tradicional.

El enfoque crítico se encuentra en un nivel más bien precario en los recientes estudios o investigaciones realizadas en el ámbito pedagógico o educativo, particularmente, en el ámbito del trabajo docente. La opción por este enfoque adquiere relevancia, en tanto permite analizar, desde una perspectiva crítica, el actual cuestionamiento que afecta a los profesores, a la profesión docente y al funcionamiento del sistema educativo en general, en el cual se han institucionalizado algunos conceptos que requieren ser revisados, en un contexto de relaciones de poder, como por ejemplo las nociones de gestión y calidad de la educación, específicamente en su relación con los fundamentos y fines de la educación como institución.

Como se ha expresado anteriormente, el enfoque crítico adoptado en esta investigación se traducirá en un discurso combinado de crítica y posibilidad, de

denuncia y enunciación, con la intención de proveer herramientas que podrían ser utilizadas para intentar alterar la actual configuración de relaciones de poder. La denuncia cumple una importante función para una eventual movilización de las relaciones de poder. Tal como sostiene Foucault, designar y denunciar ciertos núcleos y hablar públicamente de ellos es una lucha que no tiene que ver con hacer conciencia sobre un determinado tema, sino que “forzar la red de la información institucional, nombrar, decir quien ha hecho qué, designar el blanco, es una primera inversión del poder, es un primer paso para otras luchas contra el poder” (Foucault, 2008, p. 32). En este caso, la dimensión de denuncia se desarrollará principalmente en torno al primer objetivo de la investigación: “Analizar los márgenes de libertad en la práctica pedagógica de los profesores en el contexto de la dinámica de relaciones de poder en la cual se instala la reforma educativa chilena de la década del 90”.

La dimensión de enunciación, por su parte, se relaciona directamente con el segundo objetivo de la presente investigación: “Examinar las condiciones de posibilidad para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica, alternativa a una práctica docente instrumental o funcional dirigida o condicionada por el sistema educativo”.

4.2. Alcance y diseño de la investigación

El estudio investigativo se ha realizado con la pretensión de un alcance de carácter exploratorio, debido a que se considera que la problemática teórica de la posibilidad de desarrollo e implementación efectiva de una práctica pedagógica crítica es un problema no resuelto o una propuesta aún en construcción. La temática de la pedagogía crítica constituye un campo problemático plenamente abierto a investigaciones o desarrollos teóricos, particularmente, la opción de no aproximarse al objeto de estudio de manera prescriptiva, en referencia al deber ser de la práctica pedagógica crítica, sino que asumir una perspectiva que, de alguna manera, pone en cuestionamiento la posibilidad misma de ser de la pedagogía crítica.

En coherencia con el carácter exploratorio de la investigación, se optó por una estrategia de diseño de investigación propicia para este tipo de estudio, un estudio de caso para explorar, describir y analizar el fenómeno de los márgenes de libertad en la práctica pedagógica de los profesores en el contexto de la dinámica de relaciones de poder que se configura a partir de la instalación de las reformas educativas chilenas desde la década del noventa.

En un estudio de caso se examina un fenómeno en profundidad con la intención de comprenderlo. El propósito de la comprensión puede ser exploratorio, descriptivo o explicativo (Ballester, 2004). Tal como ha sido mencionado anteriormente, el presente estudio se realizó para lograr una mayor comprensión de la práctica pedagógica en un contexto de relaciones de poder con un propósito de tipo exploratorio.

Según Yin (2009): "A case study is an empirical inquiry that

- investigates a contemporary phenomenon in depth and within its real-life context, especially when
- the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident"

[Un estudio de caso es una investigación empírica que

- investiga un fenómeno contemporáneo en profundidad y en su contexto real, especialmente cuando
 - los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes]
- (p.18).

En el caso de la presente investigación, el fenómeno de la práctica pedagógica está referido a un contexto de relaciones de poder, que se presenta en el sistema educativo en general, pero que se focaliza particularmente en la zona de ejercicio de la práctica educativa, es decir en la organización escolar.

En una segunda parte de la definición de estudio de caso, Yin (2009) incorpora otras características técnicas que incluye las estrategias de recolección y análisis de datos: En la investigación de estudio de caso hay muchas más variables de interés que puntos de información, se abastece de múltiples fuentes de evidencia, y el desarrollo de proposiciones teóricas orientan la recolección y el análisis de la información.

Bassey (1999) proporciona una definición específica de estudio de caso educativo:

An educational case study is an empirical enquiry which is:

- conducted within a localized boundary of space and time (i.e. a singularity);
- into interesting aspects of an educational activity, or programme, or institution, or system;
- mainly in its natural context and within an ethic of respect for persons;
- in order to inform the judgements and decisions of practitioners or policy-makers;
- or of theoreticians who are working to these ends.

[Un estudio de caso educativo es una investigación empírica que es:

- realizada dentro de un límite localizado de espacio y tiempo (es decir, una singularidad);
- en aspectos interesantes de una actividad, programa, institución o sistema educativo;
- principalmente en su contexto natural y dentro de una ética de respeto a las personas;
- con el fin de informar los juicios y decisiones de los profesionales o responsables políticos;
- o de teóricos que trabajan con estos fines]. (p. 58)

Bassey (1999), distingue tres tipos de estudios de caso: estudios de caso de búsqueda de teoría y pruebas teóricas, estudios de caso de narración e ilustración y estudios de caso evaluativos. El presente estudio correspondería al primer tipo. *“Theory-seeking and theory-testing case studies: particular studies of general issues - aiming to lead to fuzzy propositions (more tentative) or fuzzy generalizations (less tentative) and conveying these, their context and the evidence leading to them to interested audiences.”* [Estudios de casos de búsqueda de teoría y pruebas teóricas: estudios particulares de temas generales, con el objetivo de conducir a proposiciones difusas (más tentativas) o generalizaciones difusas (menos tentativas) y transmitir las, su contexto y la evidencia que las lleva a audiencias interesadas.] (p. 58).

La presente investigación no corresponde a un estudio intrínseco de casos, debido a que no se pretende alcanzar una mayor comprensión de algunos casos en particular, en los cuales se tenga algún interés por sí mismos, sino que es un estudio de casos instrumental. En el estudio de casos instrumental, el caso es examinado con el propósito de profundizar un tema o eventualmente afinar una teoría. Los casos en sí mismos son secundarios y sirven de apoyo para facilitar la comprensión. Nos enfrentamos a una cuestión a investigar, una situación problemática y paradójica que representa una necesidad de comprensión general, y se considera que se podría llegar a obtener un mayor entendimiento del fenómeno en términos genéricos mediante el estudio de algunos casos en particular (Stake, 2007). Así, en este trabajo, el estudio de cada uno de los casos se constituye en un instrumento para analizar el fenómeno de la práctica pedagógica en un contexto de relaciones de poder.

Yin (2009) clasifica los estudios de caso en holísticos (única unidad de análisis) e integrados (múltiples unidades de análisis). Cada uno de estos tipos pueden, a su vez, ser del tipo caso único o casos múltiples. *“The holistic design is advantageous when no logical subunits can be identified or when the relevant theory*

underlying the case study is itself of a holistic nature.” [El diseño holístico es ventajoso cuando no pueden identificarse subunidades lógicas o cuando la teoría relevante subyacente al estudio de caso es en sí misma de una naturaleza holística] (p. 50).

En el presente estudio, la única unidad de análisis, son los docentes y la teoría subyacente al estudio, particularmente las relaciones de poder en la práctica pedagógica, es sin duda de naturaleza holística, de manera que se trata de un estudio de casos holístico y múltiple.

En síntesis, el alcance de esta investigación se define como exploratorio, a través de un diseño de estudio de caso instrumental (Stake, 2007), holístico y múltiple (Yin, 2009).

4.3. Selección de casos

El estudio de caso no es una investigación de muestras (Stake, 2007; Yin, 2009). “The sampling logic requires an operational enumeration of the entire universe or pool of potential respondents and then a statistical procedure for selecting a specific subset of respondents to be surveyed” [La lógica de muestreo requiere una enumeración operativa de todo el universo o el conjunto de potenciales encuestados y luego un procedimiento estadístico para seleccionar un subconjunto específico de respondientes para ser encuestados] (Yin, 2009, p. 55). La aplicación de la lógica de muestreo está fuera de lugar en los estudios de caso. En consecuencia, son irrelevantes los criterios típicos que consideran el tamaño de la muestra o la preocupación relacionada con el número de casos considerados necesarios o suficientes para el estudio (Yin, 2009).

En lugar de la lógica de muestreo, utilizada para una generalización estadística, en los estudios de caso es más propicio el modo de generalización

analítica, en la cual la teoría desarrollada se utiliza como referencia para comparar los resultados empíricos del estudio. Así, se hablará de replicación cuando dos o más casos se exponen para apoyar la misma teoría. En el estudio de casos múltiples, cada caso es seleccionado para que prediga resultados similares, lo que equivale a una replicación literal, o bien para que por razones predecibles prediga resultados contrastantes u opuestos, lo que se denomina replicación teórica (Yin, 2009).

Aunque, la investigación con estudio de casos no es una investigación de muestras, puede ser de utilidad seleccionar casos que sean típicos o de alguna manera representativos de otros casos. Un criterio fundamental debe ser la máxima rentabilidad de aquello que queremos aprender. Es decir, seleccionar casos que nos brinden la oportunidad de aprender lo más posible acerca del fenómeno en cuestión, tratándose de un estudio instrumental. Este criterio se facilitará en la medida de las posibilidades de acceso a los casos y que se cuente con el tiempo disponible; que sean casos fáciles de abordar y en los cuales se tenga buena acogida a las indagaciones (Stake, 2007).

A través del estudio instrumental de casos, se pretendió realizar una cierta aproximación a docentes del sistema escolar chileno, en el nivel de educación media (secundaria), que se imparte a jóvenes estudiantes entre 14 y 18 años aproximadamente. Los casos se seleccionaron en primera instancia, bajo un criterio de conveniencia, atendiendo a las posibilidades de acceso y tiempo disponible, eligiendo profesores de dos establecimientos educacionales de educación media, en los cuales el autor de la presente tesis ha tenido la oportunidad de trabajar por varios años.

Además de lo señalado anteriormente, hay coincidencia con el criterio que permite considerar, de alguna manera, la variedad y equilibrio del colectivo de profesores de educación media: la dependencia administrativa. De manera que los

casos seleccionados están constituidos por docentes de educación media pertenecientes a establecimientos educacionales con subvención estatal de dos comunas urbanas de la Región del Biobío. Un Liceo particular subvencionado y otro Liceo de administración municipal.

Cuadro 1.
Distribución de docentes de la región del Biobío,
por dependencia administrativa.

Dependencia Administrativa	Porcentaje
Municipal /Servicio local	52,3%
Particular subvencionado	41,2%
Particular pagado	5,4%
Corporación de administración delegada	1,1%
Total 25.505	100%

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de Ministerio de Educación (2022)

El Liceo particular subvencionado es un reconocido Centro Educativo de educación técnico profesional, de vanguardia y excelencia en Chile. El Liceo municipal es un Liceo técnico profesional con amplia trayectoria, pero con mayores limitaciones en los recursos, derivadas del tipo de dependencia administrativa.

Por otra parte, el hecho de seleccionar docentes de Liceos Técnico Profesionales brinda la oportunidad de considerar profesores o profesoras de asignaturas de formación general y profesores o profesoras de módulos de especialidad, considerando de esta manera docentes de formación humanístico-científica y de formación diferenciada técnico profesional.

Cada caso está constituido por una selección de seis docentes por cada establecimiento, sin embargo, es preciso señalar que los casos no son los establecimientos educacionales en particular. En cada caso, se seleccionan docentes que laboran en un mismo establecimiento sólo con el propósito de garantizar que comparten un contexto organizacional común. El interés no está centrado en los establecimientos educacionales en particular ni en los profesores participantes en sí mismos, sino que, por tratarse de un estudio instrumental de casos, el interés está centrado en analizar el fenómeno de las relaciones de poder en la práctica pedagógica de los docentes.

Figura 1. Constitución de dos casos, diagrama adaptado de Yin (2009)

Cuadro 2.
Caracterización de los casos

Casos	Número de docentes considerados	Tipo de establecimiento de procedencia	Dependencia administrativa del	Comuna
Caso 1	6	Liceo Técnico Profesional	Municipal	Talcahuano
Caso 2	6	Liceo Técnico Profesional	Particular Subvencionado	San Pedro de la Paz

Fuente: elaboración propia

Aparte de los casos seleccionados, y con el fin de recoger información de otras fuentes, se entrevistó a algunos informantes externos. En consideración a que una de las dimensiones de análisis consiste en las relaciones de poder en el contexto escolar, se administraron entrevistas a docentes directivos de establecimientos de educación media. Se entrevistó a tres docentes directivos: un docente directivo por cada uno de los dos establecimientos asociados a un caso y un docente directivo que desempeña labores en un establecimiento ajeno al contexto de los casos seleccionados.

Por otra parte, debido a que otra de las tres dimensiones de análisis de la presente tesis consiste en los saberes de la práctica pedagógica, además se decidió entrevistar a algunos académicos, docentes de carreras de pedagogía, con experiencia en perfeccionamiento de profesores. Así, se entrevistó a tres académicos de dos importantes Universidades de la Provincia de Concepción.

Como criterio de elegibilidad de los docentes, se procuró considerar la heterogeneidad de los participantes en cada uno de los casos, respecto de sexo, edad, años de experiencia y especialidad. En cada uno de los dos casos se buscó

que en el grupo de docentes existiera un equilibrio respecto de la cantidad de hombres y mujeres y se seleccionaron docentes de diferentes edades.

En relación con los años de experiencia de los docentes participantes, en principio se estableció un rango amplio entre 3 a 30 o más años de experiencia, con el propósito de garantizar la participación de profesores que hubieran tenido una experiencia suficiente en el ejercicio de una práctica docente en un contexto de implementación de reformas educativas, pero además se pensó incorporar la voz de algunos profesores o profesoras jóvenes con menos años de servicio. Sin embargo, en la práctica, las edades y años de servicio del grupo de docentes seleccionados, para conformar cada caso, estuvieron de alguna manera condicionados a las características propias de la planta docente de cada uno de los establecimientos de procedencia.

En el Caso 1, los profesores tienen un promedio de edad de 54 años. La docente más joven tiene 33 años y el docente mayor tiene 66 años. Cinco de los seis docentes tienen sobre los cincuenta años. En cuanto a los años de experiencia el promedio es de 30 años. Sin embargo, la docente más joven tiene 9 años de servicio y los demás están entre los 25 y 42 años de servicio.

En el Caso 2, el promedio de edad es de 44 años. Los docentes más jóvenes tienen 28 y 34 años de edad respectivamente, los demás están entre los 43 y 60 años de edad. Respecto de los años de servicio, el promedio es de 18 años, no obstante, los profesores más jóvenes tienen 3 y 6 años de servicio respectivamente, y los cuatro profesores restantes están entre los 19 y 30 años de servicio docente.

De manera que, en la conformación de los dos casos, se aseguró contar con profesoras y profesores que, de acuerdo con sus años de servicio, tuvieran la experiencia suficiente para haber vivido procesos de cambios relacionados con la implementación de reformas educativas durante su ejercicio profesional. No

obstante, es preciso señalar que la gran mayoría de los profesores y profesoras del Caso 1, tienen más edad y años de servicio que los docentes que conforman el Caso 2.

Cuadro 3.
Características de los docentes del Caso 1

Docente	Título profesional	Asignatura o especialidad	Sexo	Edad	Años de servicio
Profesora M.E.	Profesor de Enseñanza media Técnico Profesional	Electricidad	Mujer	63	42
Profesora O.V.	Licenciatura en educación mención artes plásticas	Artes Visuales, Educación Tecnológica	Mujer	51	25
Profesora I.A.	Profesor lenguaje, comunicación y filosofía	Lenguaje y Comunicación	Mujer	33	9
Profesor L.M.	Profesor de Historia y Geografía	Historia, Geografía y Ciencias Sociales	Hombre	59	35
Profesor L.P.	Profesor de Física y Ciencias Naturales	Ciencias Naturales	Hombre	56	32
Profesor J.R.	Profesor de Educación Media Tecnológica	Electricidad	Hombre	66	41

Fuente: elaboración propia

Respecto de la asignatura de especialidad, se seleccionaron docentes de diferentes especialidades, profesores de asignaturas de formación general y profesores de formación diferenciada técnico profesional.

Cuadro 4.
Características de los docentes del Caso 2

Docente	Título profesional	Asignatura o especialidad	Sexo	Edad	Años de servicio
Profesora L.A.	Profesora de español	Lenguaje y Comunicación	Mujer	28	6
Profesora R.S.	Profesora de Historia y Geografía	Historia, Geografía y Ciencias Sociales	Mujer	43	19
Profesora E.M.	Profesora en Educación Tecnológica	Electrónica	Mujer	50	27
Profesor F.L.	Técnico universitario en electricidad	Electricidad	Hombre	49	25
Profesor S.P.	Profesor de Matemática	Matemática	Hombre	60	30
Profesor V.T.	Ingeniero en Electrónica	Educación Tecnológica	Hombre	34	3

Fuente: elaboración propia

Cuadro 5.
Docentes directivos entrevistados

Profesor	Título profesional	Postgrado	Sexo	Edad	Años de servicio
Directivo J1	Profesor de Educación General Básica. Ingeniero de Ejecución en Computación Informática.	Magíster en Comportamiento y Desarrollo Organizacional	Hombre	56	22
Directivo H2	Técnico en Mecánica. Ingeniero en Administración de Empresas	Magíster en Educación	Hombre	61	30
Directiva S3	Profesora de Inglés	Licenciada en Educación	Mujer	48	22

Fuente: elaboración propia

4.4. Acceso al objeto de investigación: dimensiones de análisis

Para investigar el problema, se propuso una primera fase de indagación y constatación de la problemática de investigación en contextos específicos. Sobre la base de los resultados obtenidos en esta primera fase y en coherencia con los referentes teóricos, se desplegará una segunda fase de reflexión teórica y crítica sobre los márgenes de libertad en la práctica pedagógica y las condiciones de

posibilidad para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica en el contexto del sistema educativo chileno.

Cuadro 6.
Académicos entrevistados

Profesor	Título profesional	Postgrado	Sexo	Edad	Años de servicio
Académico F1	Profesor de Matemática y Computación	Magíster en Educación	Hombre	39	16
Académica C2	Profesor de Español. Licenciada en Educación.	Magíster en Educación. Doctorando en Educación.	Mujer	49	25
Académico L3	Profesor de Español	Magíster en Administración Educativa. Doctorando en Educación.	Hombre	62	41

Fuente: elaboración propia

La primera fase se realizó con el propósito inicial de aproximarse a la estructura y dinámica de la práctica pedagógica de los profesores, a través de la expresión de las creencias, percepciones, actitudes y opiniones de los propios sujetos sobre determinadas dimensiones de su práctica pedagógica, para explorar sobre la red de mecanismos de poder que la constituyen, modos de percepción de los docentes, resistencias frente a los cambios, y márgenes de libertad, lo que permitió recopilar y adjuntar datos necesarios para la segunda fase, que consistió

en la realización del trabajo de análisis de los márgenes de libertad en la práctica pedagógica de los profesores en el contexto de la dinámica de relaciones de poder, y un ulterior examen de las condiciones de posibilidad para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica, alternativa a la práctica docente instrumental o funcional.

En atención a que en la presente investigación se trabajó sobre el supuesto de que la práctica pedagógica se desarrolla en el contexto de una dinámica de relaciones de poder, se recurrirá a una “caja de herramientas” metodológicas que favorezca el acceso al objeto de investigación. Para ello, se seguirá la vía empírica sugerida por Foucault para un trabajo analítico de las relaciones de poder, es decir, un modo de investigación a partir de las formas de resistencia contra las diferentes formas de poder, “utilizar esta resistencia como un catalizador químico que permita poner en evidencia las relaciones de poder, ver dónde se inscriben, describir sus puntos de aplicación y los métodos que utilizan” (Foucault, 1988, p. 5). Así, este modo de investigación orientó la indagación y el trabajo analítico, lo que significa que las formas de resistencias y estrategias antagónicas o de enfrentamiento, funcionarán como una meta categoría.

Los objetivos específicos se han construido con la finalidad de aproximarse a la práctica pedagógica en tres dimensiones: el saber, el hacer y la percepción sobre el hacer, fundamentalmente desde la perspectiva de los propios sujetos docentes, en la lógica de que el problema de la libertad inherente a las relaciones de poder tiene relación con lo que somos, hacemos y cómo nos percibimos.⁸ De manera que este propósito analítico orientará el acceso al objeto de estudio “práctica pedagógica en el contexto de relaciones de poder” y el análisis de los márgenes de libertad de los docentes, o expresado en otras palabras, el análisis de la condición de dominación/libertad, a través de la indagación sobre sus creencias

⁸ Prólogo de Fernando Álvarez Uría (Foucault, 1996)

y opiniones sobre sus saberes, prácticas o comportamientos y sus sentimientos o percepciones respecto de sus actuaciones en el ámbito de la práctica pedagógica.

Aunque las condiciones de posibilidad para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica se examinarán con mayor propiedad después del análisis de los márgenes de libertad de los docentes en el ejercicio de su práctica pedagógica, a priori se tomó la decisión de adoptar, desde una perspectiva teórica, algunas dimensiones en las que se podrá examinar condiciones de posibilidad. En coherencia con el referente teórico adoptado para la noción de las relaciones de poder, se realiza una aproximación a la práctica pedagógica en congruencia con tres ejes delineados por Foucault (2007b) en su análisis del poder: el eje del saber, el eje de las relaciones de poder y el eje de la ética.

La ontología histórica de nosotros mismos tiene que responder a una serie de abierta de cuestiones, tiene que hacer un número no definido de investigaciones que se puede multiplicar y precisar tanto como se quiera; pero todas ellas responderán a la sistematización siguiente: cómo nos hemos constituido como sujetos de nuestro saber; cómo nos hemos constituido como sujetos que ejercen o padecen relaciones de poder; cómo nos hemos constituido como sujetos morales de nuestras acciones. (Foucault, 2007, p. 95)

En cada uno de estos ejes, se definirán dimensiones que serán utilizadas como categorías a priori en la investigación. En el trabajo de análisis posterior surgirán categorías de análisis para cada una del meta categorías. Las tres dimensiones son: los Saberes de la práctica pedagógica, las relaciones de poder contextualizadas en la organización escolar y la dimensión ético-política de la práctica pedagógica.

Saberes de la práctica pedagógica: Los saberes del docente que se ponen en juego o se integran la práctica pedagógica. Saberes que pueden ser adquiridos a través de la formación inicial, instancias de perfeccionamiento o mediante su propia experiencia.

Relaciones de poder en el contexto escolar: representada por la dinámica de relaciones de poder y resistencias, en el contexto de la organización escolar o escuela, que se manifiestan a través de la gestión del sistema escolar, la implementación del currículum, el desempeño docente, la escuela como organización y la cultura escolar.

Dimensión ético-política de la práctica pedagógica: relacionada con la toma de conciencia respecto de la dimensión ética y política de la práctica pedagógica, desempeño profesional y voluntad de cambio.

Las dimensiones descritas, no constituyen ámbitos separados e independientes, sino que están relacionadas entre sí y atravesadas transversal y verticalmente por la red permanente de relaciones de poder que permean el contexto educativo global. No obstante, metodológicamente se ha tomado la decisión de analizar condiciones de posibilidad para una práctica pedagógica crítica en la especificidad e imbricación de las tres dimensiones señaladas.

Por otra parte, en atención a la amplitud del carácter exploratorio de la investigación, se optó por realizar un examen de condiciones de posibilidad en términos de la amplitud necesaria para realizar una exploración de las tres dimensiones descritas anteriormente, en lugar de tomar la decisión de concentrarse en una dimensión o sector específico. El propósito final de la exploración es contribuir a iluminar vías en las que puedan desarrollarse investigaciones o estudios futuros de mayor nivel de especificidad, en cualquiera de las tres dimensiones en la

que se haya reflexionado teóricamente respecto de condiciones de posibilidad para una práctica pedagógica crítica.

En primera instancia, la dimensión de los saberes pedagógicos y la dimensión de las relaciones de poder en el contexto de la organización escolar se visualizan con una posición de mayor rigidez en la configuración de relaciones de poder. La dimensión ético-política es muy probable que también se encuentre en una condición circunstancial de rigidez, no obstante, por su naturaleza pareciera ser un ámbito privilegiado para el examen de condiciones de posibilidad. La ética como manifestación práctica de la libertad, la voluntad de cambio y la acción política son elementos potencialmente capaces de incidir directa o indirectamente en la dinamización las otras dimensiones con la intención de promover las condiciones de posibilidad que se hayan visualizado como necesarias para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica.

4.5. Técnica de recolección de información

Se utilizó la entrevista estandarizada presecuencializada: “es prácticamente un cuestionario administrado en forma oral. A todos los respondientes se les hacen las mismas preguntas y cuestiones exploratorias en el mismo orden” (Goetz y Lecompte, 1988, p. 133). Se eligió este formato con el propósito de asegurar una administración consistente, con las categorías preestablecidas, a todos los profesores o informantes externos entrevistados.

Las categorías previas o categorías a priori se formularon de acuerdo con las dimensiones de análisis, derivadas del marco teórico referencial, como se expone en el apartado anterior. A partir de cada una de las tres dimensiones, que en la práctica operan como meta categorías, se elaboraron las subpreguntas de la investigación y los correspondientes objetivos específicos. En correspondencia con cada objetivo específico se establecieron las categorías a priori, Además, de

manera tentativa, en la tabla se establecieron subcategorías como referencia para la construcción de la guía de entrevista. No obstante, en el proceso de análisis de los resultados, en el nivel de subcategorías se consideraron en definitiva las que surgieron de manera inductiva durante el proceso de categorización.

La entrevista presecuencializada se construyó a partir de la información registrada en la tabla de categorías a priori, asegurando la congruencia de las preguntas de la entrevista con cada uno de los objetivos específicos. Se construyeron dos formatos de entrevistas análogos: uno para administrado a los docentes que conforman cada uno de los dos casos y otro, ligeramente adaptado, para ser aplicado a los informantes externos: docentes directivos y académicos, con el propósito de recoger la visión de otros agentes sobre la práctica pedagógica de los profesores.

4.6. Proceso de recolección de información

El proceso de recolección de información se desarrolló en dos etapas. En una primera fase, se aplicó la entrevista dirigida al grupo de docentes de cada caso. Estas entrevistas fueron concertadas con cada uno de los docentes, el acceso se facilitó en virtud del conocimiento directo y la cercanía que tiene el investigador con la mayoría de los profesores de ambos casos, debido a que tuvo la oportunidad de trabajar en los dos establecimientos educacionales en los que laboran los profesores considerados. En el Caso B, hubo dos profesores jóvenes, que el investigador no conocía directamente como colega, sin embargo, se facilitó el contacto gracias a la mediación de una profesora conocida,

Las profesoras y profesores tuvieron una excelente disposición a colaborar con el estudio, de manera que las entrevistas se desarrollaron muy fluidamente y en un grato ambiente. No obstante, con el fin de asegurar la confianza, el autor de esta investigación les garantizó reserva de sus nombres. De modo que, en el texto,

los profesores están identificados con un código de dos letras que no corresponden a las iniciales de sus nombres.

Las entrevistas se realizaron a fines del del segundo semestre de 2021, y debido a los tiempos de pandemia por Covid 19, se optó por entrevistas telemáticas, a través de la plataforma para video llamadas o video conferencias Google Meet. Esta herramienta permite la grabación de la reunión o entrevista, lo que se realizó con el consentimiento de los entrevistados, para facilitar el proceso de transcripción. En general, no se presentaron dificultades durante la realización de las entrevistas, a excepción de dos casos en que hubo algunas interrupciones por dificultades en la conexión de internet. Sin embargo, los problemas técnicos fueron superados y se pudo terminar con las entrevistas completas.

En un segundo momento, también a fines del año 2021, con el fin de recoger información de los informantes externos, se administraron entrevistas a los tres docentes directivos seleccionados. Paralelamente, se procedió a entrevistar a tres académicos, docentes de carreras de pedagogía. Estas entrevistas, tanto a docentes directivos como académicos, se concertaron con cierta facilidad, debido a que todos estos profesionales son conocidos directos del investigador.

Estas últimas entrevistas también se realizaron telemáticamente, a través de la plataforma Google Meet, de manera fluida con una excelente disposición de parte de los entrevistados para colaborar con el estudio.

4.7. Criterios de rigor previstos

Para validar las explicaciones y experiencias en los estudios de caso cualitativos, se utilizaron principalmente dos estrategias: la triangulación y la validación del respondiente (Simons, 2011). “La triangulación —ver las cosas desde

diferentes ángulos— nace más de la preocupación por el método; la validación del respondiente, de la preocupación por el proceso” (p. 167)

“El principio básico subyacente en la idea de la triangulación es el de recoger observaciones o apreciaciones de una situación (o algún aspecto de ella) desde una variedad de ángulos o perspectivas y después compararlas y contrastarlas” (Ballester, 2004, p. 335). La triangulación de fuentes implica obtener datos de diferentes fuentes de información.

En relación con el método y como una forma de contribuir a la validez interna o credibilidad se triangularon datos obtenidos de diferentes fuentes: profesores, directivos y académicos. Respecto de la preocupación por el proceso y como estrategia para validar las explicaciones y experiencias se utilizó la validación del respondiente (Simons, 2011), que consiste en comprobar con los participantes que lo que se diga sobre sus perspectivas coincida con lo que ellos dijeron y el significado que le dieron para ver si se les ha representado con exactitud y equidad.

Como una forma de contribuir a la confiabilidad, que en el caso de la investigación cualitativa se denomina dependencia lógica (Salgado, 2007), se verificó la sistematización y el análisis cualitativo, recopilando datos a través de registros de audio y video como dispositivo objetivo y utilizando un programa computacional de análisis cualitativo, con lo que se cuenta con una base de datos del estudio de caso.

5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En coherencia con el método de estudio de caso de Yin (2009. p. 57), la presentación y discusión de resultados se realizó en primer lugar de manera separada para cada uno de los dos casos individuales (Caso 1 y Caso 2), para posteriormente realizar la presentación y discusión de resultados del caso cruzado, lo que permitirá finalmente delinear las conclusiones e implicancias políticas a partir de los casos.

La presentación de resultados de cada uno de los casos separadamente se efectuó por cada una de las dimensiones de análisis y categorías a priori establecidas. Se describen las subcategorías emergentes que se levantaron a partir de los datos y se ejemplifica con respuestas de profesores y profesoras. Además, se realiza la presentación de resultados de cada uno de los casos por separado en relación con los objetivos específicos planteados para el objetivo general 1.

Después de la presentación de resultados de los dos casos se muestran los resultados obtenidos de parte de los informantes externos considerados separadamente: docentes directivos y académicos.

En el punto final de este apartado se desarrolla la discusión de los resultados respecto del objetivo general 1, la que se realizó en base a los resultados obtenidos a partir de los dos casos, específicamente considerando los resultados similares obtenidos en las coincidencias de subcategorías, lo que da cuenta de una replicación de carácter literal según Yin (2009).

5.1. Presentación de resultados Caso 1

5.1.1. Dimensión: saberes de la práctica pedagógica

Categoría: Creencias sobre la práctica pedagógica

En relación con las creencias que tienen los docentes sobre el significado y finalidad de la práctica pedagógica, las respuestas de las profesoras y profesores entrevistados se distribuyen en cinco subcategorías, según se muestra en el Cuadro 7.

Aprendizaje del alumno: El significado y/o finalidad de la práctica pedagógica es el logro de aprendizajes de los alumnos.

30:1 ¶ 10 in Caso 1. Entrevista Profesor L.P.

Para mí, la práctica pedagógica significa simplificar lo que para el estudiante es difícil, lo que no entiende y obviamente tratar de que aprenda lo que yo trato de enseñarle, a través de buenos ejemplos de cosas más prácticas que teóricas.

Formación integral: El significado y/o propósito de la práctica pedagógica consiste en contribuir a una formación integral del alumno.

29:3 ¶ 7 in Caso1. Entrevista Profesora I.A.

Me refiero a que no solo uno como profesor debo remitirme como docente a hacer clases de mi área. Si bien hay exigencias desde arriba en relación de contenidos mínimos, después está la bajada de lo que uno hace como docente de aula y las decisiones que toma, también tienen que ver con otras áreas que uno desarrolla en los estudiantes. Por ejemplo, es muy importante para mí como profesora desarrollar en un estudiante la autoestima, desarrollar en un estudiante que sea una persona íntegra en el sentido que sea un niño o niña responsable, que

sea alguien solidario, que genere empatía. A eso me refiero con integral.

Cuadro 7.

**Subcategorías de la categoría:
Creencias sobre la práctica pedagógica**

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Aprendizaje del alumno	El significado y/o finalidad de la práctica pedagógica es el logro de aprendizajes de los alumnos.	11
Formación integral	El significado y/o propósito de la práctica pedagógica consiste en contribuir a una formación integral del alumno.	5
Cercanía con los estudiantes	El significado y finalidad de la práctica pedagógica es la construcción de una relación de confianza y cercanía con los estudiantes.	4
Estrategias metodológicas	El significado de la práctica pedagógica se relaciona con la búsqueda y aplicación de estrategias metodológicas en el aula.	3
Mejoramiento del proceso E-A	El significado y propósito de la práctica pedagógica consiste en el mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.	3

Fuente: elaboración propia

Cercanía con los Estudiantes: El significado y finalidad de la práctica pedagógica es la construcción de una relación de confianza y cercanía con los estudiantes.

Sólo una de las profesoras destaca la importancia de la cercanía personal con los estudiantes y la expresión de la emocionalidad en el proceso de enseñanza. Lo visualiza, además, como una oportunidad para contextualizar con el acontecer social y político.

37:3 ¶ 7 in Caso 1. Entrevista profesora O.V.

En primer lugar, es la orientación del estudiante. Poder acercarme a ese lado emocional que en otras asignaturas no es tan fácil. En segundo lugar, viene el desarrollo artístico que va ligado a eso. Enseñarle arte a los alumnos de la edad que sea va ligado hacia lo que son tus emociones y va ligado a entender su presente. Contextualizando con lo que pasa social, político, se pueden abrir a todo eso. Todo eso está involucrado en la emocionalidad de los estudiantes y de nosotros también.

Estrategias metodológicas: El significado de la práctica pedagógica se relaciona con la búsqueda y aplicación de estrategias metodológicas en el aula.

En este punto, una de las profesoras enfatiza el hecho de que la práctica pedagógica involucra, además, trabajo fuera del aula. La búsqueda permanente de estrategias y metodologías para el trabajo de aula:

29:1 ¶ 3 in Caso1. Entrevista Profesora I.A.

Como el concepto lo dice, la práctica pedagógica tiene mucho que ver con lo que uno hace en el aula constantemente. Siento que es un complemento, se pueden tocar muchas aristas. Una de las cosas es cómo uno hace las clases, cuando uno está haciendo las clases, y también lo que hay fuera de cuando uno está haciendo sus clases. La

práctica en sí tiene mucho que ver con la búsqueda constante de estrategias, metodologías para poder realizar las clases. Creo que ahí es donde uno lleva a cabo la práctica docente.

Una profesora de la especialidad de electricidad describe la metodología que utiliza para que sus alumnos desarrollen habilidades prácticas en conexiones eléctricas:

35:4 ¶ 3 in Caso 1. Entrevista Profesora M.E.

Que el chiquillo logre aprender por la vía directa, del contacto directo con el profesor. Recuerdo que a veces te reclaman, pero yo era insistente en que repitieran una y otra vez una conexión, hasta que lo lograran. “Pero profe si está bien” “No. Les decía yo, les falta un poquito”. Ahí se enemistaban conmigo, pero era porque yo en el fondo, mi subconsciente decía que tenía que repetirlo varias veces para que llegara a la perfección. Incluso que le quedara mejor que a mí, porque a veces uno tiene el temor también de traspasar actividades o habilidades, y a veces los chiquillos lo hacen mejor que uno, porque tienen la habilidad motriz más desarrollada.

Mejoramiento del Proceso E-A: El significado y propósito de la práctica pedagógica consiste en el mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Uno de los profesores considera que el significado y la finalidad de la práctica pedagógica consiste fundamentalmente en el mejoramiento permanente del proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de la experiencia en el aula.

23:2 ¶ 5 in Caso 1. Entrevista profesor L.M.

Yo considero que la práctica pedagógica va muy relacionada con la experiencia de aula, es decir cómo voy mejorando a partir de mi experiencia mi quehacer en la sala de clases. Hace tiempo cuando me

dicen ¿Cómo está la práctica pedagógica? ¿Cómo estoy haciendo o conduciendo mi clase? Siempre mi clase va a ser conducida según la experiencia que adquirí antes, porque siempre he entendido que un profesor que lleva muchos años de experiencia debería hacer una mejor clase y sus prácticas deberían ser mejores que un colega que se esté recién iniciando.

Categoría: Percepción de los saberes de la práctica pedagógica

Respecto de la percepción que tienen los docentes sobre la relación de sus saberes con los requerimientos de la práctica pedagógica, los resultados se distribuyen en tres subcategorías, como se muestra en el Cuadro 8.

Aprendizaje permanente: El docente percibe que responde a los requerimientos de la práctica pedagógica porque continúa aprendiendo a través de la propia práctica y el perfeccionamiento.

30:5 ¶ 18 in Caso 1. Entrevista profesor L.P.

Yo creo que sí he sobrevivido y llegado hasta ahora, es porque uno se ha preparado independiente de los saberes y quehaceres que teníamos cuando empezamos esta situación. De hecho, uno es más autodidacta en esto y va aprendiendo a medida que van los cambios, uno tiene que irse perfeccionando, si o si, ahí no cabe otra posibilidad.

Carencias de la formación inicial.: El docente percibe carencias respecto de algunos saberes de la formación inicial.

Un profesor de Historia y Geografía manifiesta tener algunas carencias respecto de algunos saberes disciplinarios de la formación inicial, debido al cambio curricular que, entre otras asignaturas, afectó a Historia y Geografía:

23:5 ¶ 21 in Caso 1. Entrevista profesor L.M.

Si, ahora por supuesto que aparecen contenidos que trae la reforma que no los había visto nunca, ni siquiera en mi preparación inicial como profesor. Estoy pensando en asignaturas como economía y que no se ven casi nada en la universidad, estoy pensando en educación cívica que también están muy alejadas de la universidad, por lo tanto, ahí hay como una cojera para los nuevos contenidos que se están viendo hoy en día. Entonces, ahí hay una cojera donde mi responsabilidad es adquirir el conocimiento de esas nuevas reformas que se están dictando.

Cuadro 8.

Subcategorías de la categoría:

Percepción de los saberes de la práctica pedagógica

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Aprendizaje permanente	El docente percibe que responde a los requerimientos de la práctica pedagógica porque continúa aprendiendo a través de la propia práctica y el perfeccionamiento.	7
Carencias de la formación Inicial	El docente percibe carencias respecto de algunos saberes de la formación inicial.	7
Adaptación basada en la experiencia	El docente percibe que debe adaptar los requerimientos de la práctica pedagógica a sus propios saberes, de acuerdo con su experiencia.	4

Fuente: elaboración propia

Otra profesora manifiesta carencias en saberes pedagógicos de la formación inicial, relacionados con herramientas para la atención de alumnos en contexto de vulnerabilidad:

29:9 ¶ 11 in Caso1. Entrevista profesora I.A.

Por ejemplo, yo trabajo en el liceo industrial, en un contexto vulnerable, catalogado como muy vulnerable. Me hubiese gustado tener más herramientas desde el área social, desde el área psicológica. Me hubiese gustado tener más herramientas desde el área de educación diferencial. Nosotros nos enfrentamos a cursos donde tenemos necesidades educativas diversas y los profesores de especialidad no conocemos muchas veces temáticas que debiésemos y que el sistema nos exige conocer, pero que nunca nadie nos enseñó, a eso me refiero.

Adaptación basada en la experiencia: El docente percibe que debe adaptar los requerimientos de la práctica pedagógica a sus propios saberes, de acuerdo con su experiencia.

33:4 ¶ 7 in Caso 1. Entrevista profesor J.R.

Según la experiencia que uno tiene, después esto hay que adaptarlo de otra manera tratando de ver lo mismo que ya se ha trabajado, pero bajo otro punto de vista, bajo otra alternativa, también hacer mención de hechos actuales, a la actualidad de la tecnología, uno tiene que adaptarse a eso y sirve para explicarle a los estudiantes.

5.1.2. Dimensión: relaciones de poder en el contexto escolar

Categoría: Márgenes de libertad de la práctica pedagógica

Respecto de la percepción que tienen los docentes sobre los márgenes de libertad para el ejercicio de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar, los resultados obtenidos se distribuyeron en 5 categorías, como se muestra en el Cuadro 9.

Restricciones directivo-normativas: El docente percibe que tiene restricciones a su libertad relacionadas con marcos normativos o regulatorios implementados por la gestión directiva y/o técnica pedagógica.

23:6 ¶ 25 in Caso 1. Entrevista profesor L.M.

Yo creo que la libertad es muy estrecha porque siempre te están pidiendo a ti que..., voy a dar el siguiente caso: en segundo medio tú tienes que pasar tal contenido, y tienes que pasarlo porque se avecina un SIMCE, se avecina una prueba de aptitud y el estudiante tuvo que al menos haber conocido ciertos contenidos. Entonces ahí se aprieta un poco la libertad de acción. Y también los directivos docentes te exigen a ti ir al ritmo de lo que a ellos también les están pidiendo.

Selección de estrategias, metodologías y recursos: El docente percibe que tiene libertad para seleccionar las estrategias, metodologías y recursos para aplicar en el aula.

29:11 ¶ 13 in Caso1. Entrevista profesora I.A.

Particularmente en el aula yo soy libre, me siento súper libre, utilizo las herramientas, las estrategias, las metodologías que yo estime convenientes. En ese sentido si percibo la libertad.

Cuadro 9.
Subcategorías de la categoría:
Márgenes de libertad de la práctica pedagógica

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Restricciones directivo-normativas	El docente percibe que tiene restricciones a su libertad relacionadas con marcos normativos o regulatorios implementados por la gestión directiva y/o técnica pedagógica.	9
Selección de estrategias, metodologías y recursos	El docente percibe que tiene libertad para seleccionar las estrategias, metodologías y recursos para aplicar en el aula.	7
Restricciones curriculares	El docente percibe restricciones a su libertad relacionadas con la gestión del currículum establecido.	6
Restricciones por machismo	El docente percibe restricciones a su libertad por actitudes y/o acciones machistas de parte de sus colegas varones.	4
Restricción de recursos	El docente percibe restricción en su libertad por no contar con los recursos educativos adecuados.	1

Fuente: elaboración propia

Restricciones curriculares: El docente percibe restricciones a su libertad relacionadas con la gestión del currículum establecido.

30:10 ¶ 26 in Caso 1. Entrevista profesor L.P.

Si, por supuesto, una restricción a la libertad que tenemos como docentes. Además, que es todo tan estructurado, porque ahora hay que justificar todo lo que uno hace, está tan estructurado. Hace un tiempo atrás a lo mejor, tenías la libertad de ir seleccionando contenidos y objetivos, pero ahora, si bien es cierto, uno puede decir que se mantiene una cierta libertad, pero el tema es que si no cumples o no están dentro del currículum entonces no están de acuerdo, entonces te lo revisan y te lo cuestionan, considerando que uno debería tener esa libertad.

Restricciones por machismo: La docente percibe restricciones a su libertad por actitudes y/o acciones machistas de parte de sus colegas varones.

Una profesora del Caso 1 manifiesta haber percibido actitudes y vivido acciones concretas de machismo hacia ella. Aunque se trata de una situación particular, es importante consignarlo, porque en un contexto de relaciones de poder las limitaciones o restricciones a la libertad pueden tomar múltiples formas y provenir de distintos agentes.

35:12 ¶ 17 in Caso 1. Entrevista profesora M.E.

No, que no puedo hacer clases en cuarto medio, que no puedo hacer este módulo. Cuando estuve un año prácticamente castigada y me pusieron como nueve módulos de especialidad, que tenían dos horas. Entonces, yo creo que el machismo lo he sentido muy fuerte en el liceo.

Restricción por recursos: El docente percibe restricción en su libertad por no contar con los recursos educativos adecuados.

Una de las profesoras de Caso 1, manifiesta percibir restricción en su libertad para ejercer su práctica pedagógica, por no contar con los materiales y/o recursos educativos necesarios para sus clases.

37:7 ¶ 17 in Caso 1. Entrevista profesora O.V.

Lo que tiene que ver con materiales, la Ley S.E.P. (Subvención Escolar Preferencial) que se supone es para los estudiantes y no siempre los materiales lo son. Además, que el sistema que tiene. Me ha tocado ver que, si lo chiquillos necesitan reglas se les compran reglas, pero finalmente no se compra el producto que uno necesita, sino que compran el producto que ellos piensan que es más barato, y finalmente llegan materiales de mala calidad, que se pierden.

Categoría: Actitud frente a los cambios de reformas

En relación con la actitud de los docentes frente a los cambios que promueven las reformas educativas, los resultados obtenidos se distribuyen en 4 categorías, como se muestra en el Cuadro 10.

Crítica de los cambios: El docente expresa su crítica respecto de algunos cambios específicos.

30:17 ¶ 38 in Caso 1. Entrevista profesor L.P.

Un ejemplo es la famosa autoevaluación de los estudiantes que se trató de implementar en algún momento, que debía tener un porcentaje de la nota el estudiante y se colocaba en sus calificaciones, pero la verdad es que para eso había que hacer un cambio drástico en la percepción del estudiante, en la seriedad del estudiante y la verdad, es que no se esperó ese momento y se empezó a aplicar y los resultados fueron nefastos.

Cuadro 10.

Subcategorías de la categoría: Actitud frente a los cambios de reformas

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Crítica de los cambios	El docente expresa su crítica respecto de algunos cambios específicos.	7
Crítica y aceptación	El docente manifiesta una actitud de crítica y aceptación frente a los cambios promovidos por las reformas.	6
Manifestación de malestar o resistencia	El docente expresa francamente una actitud de malestar o de resistencia frente a los cambios implementados verticalmente en procesos de reformas.	5
Incorporación discrecional y parcial	Los docentes manifiestan una disposición para la incorporación discrecional y parcial de los cambios.	5

Fuente: elaboración propia

Crítica y aceptación: El docente manifiesta una actitud de crítica y aceptación frente a los cambios promovidos por las reformas.

23:13 ¶ 33 in Caso 1. Entrevista profesor L.M.

En mi experiencia, creo que estoy más de acuerdo con las nuevas reformas. Por ejemplo, sé que es muy resistido por mis colegas el decreto 67 que tiene que ver con evaluación, pero yo siento que

también se están entregando muchas herramientas para que el estudiante aprenda. Les están poniendo un psicólogo, les están poniendo un fonoaudiólogo, les están poniendo un diferencial, varios profesionales en pos de que el alumno aprenda, entonces, si el alumno no está aprendiendo en alguna parte está la cojera.

Manifestación de malestar o resistencia: El docente expresa francamente una actitud de malestar o de resistencia frente a los cambios implementados verticalmente en procesos de reformas.

29:13 ¶ 17 in Caso1. Entrevista profesora I.A.

Cuando llega un cambio desde arriba, recuerdo hace dos años atrás, cuando se implementó el decreto nuevo de evaluación. Cuando llega algo nuevo generalmente cuesta y siento que es la cultura de los profesores de “la resistencia a lo nuevo”, el salir de nuestra zona de confort. Lo veo en mí, y muchas veces lo visualizo en la comunidad donde trabajo. A veces las personas no tomamos esas cosas de manera muy agradable, porque una cosa es que de arriba venga muy bien estructurado pero la bajada en cada establecimiento es diferente.

Incorporación discrecional y parcial: Los docentes manifiestan una actitud para la incorporación discrecional y parcial de los cambios.

33:14 ¶ 17 in Caso 1. Entrevista profesor J.R.

También tengo que analizar que si hago cambios estén de acuerdo con lo que yo conozco, con lo que traigo de mucho antes, y si encuentro que está un poco loca la idea, o ya me parece más dudosa la idea, puedo incorporarlo, pero parcialmente.

5.1.3. Dimensión: ética y política de la práctica pedagógica

Categoría: Dimensión ética de la práctica pedagógica

Respecto de las creencias que tienen los docentes sobre la dimensión ética de la práctica pedagógica, los resultados obtenidos se distribuyen en 5 categorías, como se muestra en el Cuadro 11.

Aprendizaje y formación del alumno: El docente asocia la ética con una adhesión valórica y comportamiento profesional con foco en la formación y el aprendizaje de sus alumnos.

37:11 ¶ 25 in Caso 1. Entrevista Profesora O.V.

En mi opinión y en mi experiencia, que no han sido las mejores, éticamente creo que falta mucho. Quedamos muy cortos. Pienso que la prioridad del docente es el estudiante, con todo lo que significa. No solamente que aprenda el contenido que tú vas a enseñar, sino que es todo lo que involucra el estudiante.

Profesor como modelo del alumno: El docente considera que el profesor debe ser un referente o modelo para el alumno, por lo que debe proyectar valores transversales y tener un comportamiento coherente.

29:19 ¶ 23 in Caso1. Entrevista Profesora I.A.

Ser una persona que siempre proyecte valores transversales como el respeto, la solidaridad. Creo que así debiésemos ser porque trabajamos con otras personas que estamos formando. Nosotros ya somos personas formadas, la mayoría de nosotros en concreto, pero nosotros estamos formando personas que en fondo queramos o no para ellos pasamos a ser un modelo.

Cuadro 11.
Subcategorías de la categoría:
Dimensión ética de la práctica pedagógica

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Aprendizaje y formación del alumno	El docente asocia la ética con una adhesión valórica y comportamiento profesional con foco en la formación y el aprendizaje de sus alumnos.	5
Profesor como modelo del alumno	El docente considera que el profesor debe ser un referente o modelo para el alumno, por lo que debe proyectar valores transversales y tener un comportamiento coherente.	5
Comportamiento con los demás	El docente relaciona la ética con el comportamiento que se debe tener con las demás personas, con valores transversales como el respeto.	3
Responsabilidad y valores transversales	El docente relaciona la ética con la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes profesionales y la práctica de valores transversales.	2
Prescindencia política y religiosa	El docente asocia la ética con la prescindencia política y religiosa en el aula.	1

Fuente: elaboración propia

Comportamiento con los demás: El docente relaciona la ética con el comportamiento que se debe tener con las demás personas, con valores transversales como el respeto.

33:17 ¶ 21 in Caso 1. Entrevista Profesor J.R.

El desempeño en el plano ético ya tiene que ver con las personas, tiene que ver con el trato hacia los demás, tiene que ser un buen trato, no puede ser algo despectivo hacia los estudiantes o hacia los colegas.

Responsabilidad y valores transversales: El docente relaciona la ética con la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes profesionales y la práctica de valores transversales.

35:17 ¶ 25 in Caso 1. Entrevista Profesora M.E.

Claro, porque la ética también debiera de aplicarlo con respecto de lo que intento hacer con los documentos que me solicitan, ser responsables, ser éticos, realmente construirlos como me lo están solicitando o intentar hacerlo. La ética sería que si yo no sé hacerlo preguntar para que sea todo más transparente. Preguntar cómo se completan, cómo se analizan, cómo se hacen esos instrumentos por medio de evaluación. Esas cosas son, para mí, súper éticas en una persona. Que sea capaz de aceptar que tiene que preguntar para que tenga conocimientos claros y después poder implementarlos en alguna actividad.

Prescindencia política y religiosa: El docente asocia la ética con la prescindencia política y religiosa en el aula.

Sólo uno de los docentes manifestó que, en su opinión, uno de los aspectos de la ética del docente consiste en prescindir de política y religión en el aula:

33:18 ¶ 21 in Caso 1. Entrevista Profesor J.R.

No puede dedicarse a hablar acerca de o promover algún tipo de religión, algún tipo de política, de forzar por una línea un proyecto de vida, quizás no relacionado con la realidad, pero éticamente no podría el profesor que está enseñando algo decirle: “veamos esta religión” y ponerse a hablar de religión porque no es éticamente correcto, bajo mi punto de vista, no debería estar haciendo eso. Si hablamos de política, no debería estar llevando una línea en cuanto a política. Él debería darle todo el abanico de posibilidades al estudiante y el estudiante debería elegir, pero no forzarlo en una línea y menos en un margen tan delgadito.

Categoría: Dimensión política de la práctica pedagógica

Respecto de las creencias que tienen los docentes sobre la dimensión política de la práctica pedagógica, los resultados obtenidos se distribuyen en 3 categorías, como se muestra en el Cuadro 12.

Neutralidad política: El docente considera que la educación involucra una dimensión política en el aula que consiste en dar orientaciones generales desde una perspectiva de neutralidad.

23:16 ¶ 45 in Caso 1. Entrevista Profesor L.M.

La política que es hacer feliz a la gente que vive contigo, del buen vivir, que es como los griegos promovían de la política. Los estudiantes deben saber lo que es política, pero como profesor no puedo inculcarle mis pensamientos políticos a un estudiante, no debería, pero si todo lo

que es formación ciudadana y todo lo demás debería estar pleno de eso. No puede pasar por el liceo sin saber lo que es política y sin saber hacia dónde se apunta con la política.

Cuadro 12.
Subcategorías de la categoría:
Dimensión política de la práctica pedagógica

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Neutralidad política	El docente considera que la educación involucra una dimensión política en el aula que consiste en dar orientaciones generales desde una perspectiva de neutralidad.	7
Espacio de diálogo y democracia en el aula	El docente relaciona la política con la promoción y el desarrollo de espacios de diálogo democrático en el aula.	3
Formación ciudadana	El docente relaciona la política en el aula con la formación ciudadana que se debe proporcionar a los alumnos.	3

Fuente: elaboración propia

Espacio de diálogo y democracia en el aula: El docente relaciona la política con la promoción y el desarrollo de espacios de diálogo democrático en el aula.

35:19 ¶ 31 in Caso 1. Entrevista Profesora M.E.

Sí, de hecho, es así. Uno por lo general pregunta, se pone de acuerdo y comparte algunas decisiones con los alumnos, porque los alumnos no siempre están de acuerdo con lo que uno dice. Tienes que cambiar

de estrategia, o tienes que evaluar así, o les gusta esto, o si alguien sabe sobre esta idea le puedo dar unos puntos, encuentro que eso es política dentro de la clase.

Formación ciudadana: El docente relaciona la política en el aula con la formación ciudadana que se debe proporcionar a los alumnos.

37:14 ¶ 27 in Caso 1. Entrevista Profesora O.V.

Político en el buen sentido de lo que significa político. Política en el sentido de conocer y participar como ciudadano lo que conforma lineamientos sociales que están establecidos por el país, el gobierno las leyes y las normas. Por supuesto que tiene que estar la educación involucrada no siendo partidaria, sino que siendo partidaria del crecimiento educativo y no partidaria de intereses de partidos políticos.

Categoría: Transformación de la práctica pedagógica

En relación con las opiniones que tienen los docentes frente a la necesidad y posibilidad de transformación de su práctica pedagógica, los resultados se distribuyen en 6 categorías, como se muestra en el Cuadro 13.

Capacitación para el cambio: El docente opina que la capacitación es una condición necesaria para cambiar la práctica pedagógica.

29:25 ¶ 35 in Caso1. Entrevista Profesora I.A.

Es factible siempre y cuando existan en las comunidades educativas constantes ayudas, capacitaciones donde nosotros los profesores nos veamos también involucrados en los cambios, porque nos pueden exigir cambios, nos pueden exigir realizar clases diferentes, pero ¿qué

pasa si las comunidades no me generan la instancia de poder aprender?, yo puedo por cuenta propia hacerlo, pero también las comunidades tienen que preocuparse de eso.

Necesidad del cambio: El docente opina que es necesario cambiar su práctica pedagógica.

23:17 ¶ 49 in Caso 1. Entrevista Profesor L.M.

Es que si no cambio me estanco. Tengo que estar llano a los cambios, porque el estancarse en tu práctica te retrasa. Estamos en un mundo demasiado veloz en que si me estanco me voy quedando al lado. Los alumnos requieren de profesores que vayan al paso con los nuevos tiempos, por eso entiendo que los cambios son todos para mejor. Van hacia adelante y no hacia atrás.

Factibilidad del cambio: El docente piensa que es factible cambiar su práctica pedagógica.

30:26 ¶ 66 in Caso 1. Entrevista Profesor L.P.

Si, y de hecho es lo que he tratado de hacer todo este tiempo, por eso me vuelco siempre en mi contenido a tratar de buscar la parte práctica, aunque no sea teniendo laboratorio, ni teniendo otras cosas, pero sí ejemplos de la vida cotidiana, que para física son bastante más asequibles que para otra asignatura, y modificando ciertos experimentos complejos, haciéndolos con materiales más desechables y más al alcance de nuestros estudiantes.

Cuadro 13.

Subcategorías de la categoría:

Transformación de la práctica pedagógica

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Capacitación para el cambio	El docente opina que la capacitación es una condición necesaria para cambiar la práctica pedagógica.	13
Necesidad del cambio	El docente opina que es necesario cambiar su práctica pedagógica.	8
Factibilidad del cambio	El docente piensa que es factible cambiar su práctica pedagógica.	7
Mejoramiento de la enseñanza	El docente manifiesta que el cambio en su práctica pedagógica debería consistir en el mejoramiento de la enseñanza en función de sus alumnos.	6
Necesidad de recursos	El docente manifiesta la importancia de contar con recursos didácticos y materiales para cambiar su práctica pedagógica.	4
Enseñanza en línea	El docente se refiere a la enseñanza en línea: un cambio sustantivo que tuvieron que implementar en su práctica pedagógica, de manera emergente por tiempo de pandemia.	4

Fuente: elaboración propia

Mejoramiento de la enseñanza: El docente manifiesta que el cambio en su práctica pedagógica debería consistir en el mejoramiento de la enseñanza en función de sus alumnos.

33:26 ¶ 31 in Caso 1. Entrevista Profesor J.R.

No solamente la actualización profesional del tema que yo imparto, sino que también de la práctica pedagógica. “Usted enseña de esta manera, pero fíjese que hemos descubierto que los estudiantes aprenden más viéndolos de esta forma” Bien, entonces cambiemos para verlo de esa forma.

Necesidad de recursos: El docente manifiesta la importancia de contar con recursos didácticos y materiales para cambiar su práctica pedagógica.

37:19 ¶ 31 in Caso 1. Entrevista Profesora O.V.

Si se refiere solamente a la práctica directa sin necesidad de recursos sí puedo hacerlo. Pero, cuando hablamos de recursos ahí quedamos con una piedra de tope, sobre todo en la educación municipal.

Enseñanza en línea: El docente se refiere a la enseñanza en línea: un cambio sustantivo que tuvieron que implementar en su práctica pedagógica, de manera emergente por tiempo de pandemia.

35:20 ¶ 33 in Caso 1. Entrevista Profesora M.E.

Claro, ahora sí que me di cuenta de que, con todo este asunto online, los profesores deberían ser mejor apoyados para que logren una buena práctica pedagógica. Deberían ser los profesionales mejor apoyados. Si todos nosotros hubiésemos sabido computación habría sido mucho más fácil enfrentar todo este asunto de los dos años. Aprendiendo de a poco, sufriendo, perdiendo torpemente el tiempo. Nos costó mucho entrar a trabajar en esta línea online.

5.1.4. Resultados por objetivos específicos

Objetivo específico OE 1.1. Describir las creencias que tienen los docentes sobre el significado y finalidad de la práctica pedagógica.

Los docentes, en general, no hacen distinción entre significado y finalidad de la práctica pedagógica. Para la mayoría de ellos, el significado o la finalidad lo asocian al logro de aprendizajes de los alumnos. Sin embargo, no se refieren exclusivamente a aprendizajes de la propia disciplina, sino que extienden el contenido del aprendizaje al ámbito de la formación integral. Algunos de ellos relacionan el significado de la práctica pedagógica con la búsqueda e implementación de estrategias metodológicas en el aula.

Uno de los profesores le atribuye significado y finalidad al mejoramiento permanente de su práctica a través de su experiencia en el aula. Para otra de las profesoras, el significado o finalidad consiste en orientar a los alumnos, para lo cual sería necesaria una relación de cercanía con los estudiantes que permita dar lugar a la expresión de la emocionalidad.

Objetivo específico OE 1.2. Describir las percepciones de los docentes sobre la relación de sus saberes con los requerimientos de la práctica pedagógica.

Respecto de la percepción que tienen los docentes sobre la relación de sus saberes, tanto disciplinarios como pedagógicos, con los requerimientos de la práctica pedagógica en un contexto de implementación de reformas educativas, los profesores en general perciben que sus saberes de especialidad y pedagógicos, les han permitido responder a los requerimientos de la práctica pedagógica. Además, destacan que el aprendizaje permanente, obtenido a través de la propia práctica y el perfeccionamiento, es importante para atender a esos requerimientos.

Varios profesores manifiestan tener carencias de algunos saberes de la formación inicial, principalmente saberes pedagógicos en contextos específicos. Otros docentes, perciben que, de acuerdo con su experiencia, debe adaptar los saberes propios a los requerimientos de la práctica pedagógica en un contexto de cambios.

Objetivo específico OE 1.3. Distinguir márgenes de libertad para el ejercicio de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar.

La mayoría de los docentes percibe restricciones a su libertad durante el ejercicio de su práctica pedagógica. Estas restricciones se materializan principalmente a través de ciertos marcos normativos o regulatorios aplicados por los docentes directivos y técnico pedagógicos, relacionados con el desarrollo e implementación efectiva del currículum y con la urgencia de obtener buenos resultados en pruebas estandarizadas (SIMCE y PSU). No obstante, a nivel de aula. Los docentes perciben un espacio de libertad, porque tienen la posibilidad de elegir o seleccionar las estrategias, metodologías y recursos que va a aplicar en el aula.

Una profesora percibe que se restringe su libertad para desarrollar práctica pedagógica, cuando no puede contar con los recursos educativos y materiales necesarios y adecuados. Otra profesora de especialidad técnico profesional, manifiesta haber visto restringida su libertad por actitudes y acciones machistas de parte de sus colegas de especialidad hacia ella.

Objetivo específico OE 1.4. Distinguir actitudes de resistencia o colaboración frente a los cambios que promueven las reformas educativas.

De acuerdo con la información recopilada y codificada en el Caso 1, es posible afirmar que, en el caso de estos docentes, la actitud es, en general, una actitud crítica frente a los cambios promovidos por las reformas educativas. Hay

docentes que manifiestan una actitud de crítica y aceptación frente a los cambios promovidos en proceso de reformas educativas, otros manifiestan una disposición a la incorporación discrecional y parcial de los cambios, mientras un número significativo de ellos, expresan francamente una actitud de malestar o resistencia.

Objetivo específico OE 1.5. Comprender las creencias de los docentes sobre la dimensión ética y política en la práctica pedagógica.

Dimensión ética de la práctica pedagógica: La mayoría de los docentes considera que la dimensión ética de la práctica pedagógica se relaciona con un comportamiento profesional basado en valores transversales, focalizado en la formación y aprendizaje de sus alumnos. Por otra parte, consideran que el profesor debe ser un modelo o referente para el alumno, lo que implica que debe mantener un comportamiento personal y profesional en coherencia con los valores que debe promover, en su relación con sus alumnos y las demás personas. Otros relacionan, la ética con la responsabilidad que debe mantener el profesor el cumplimiento de sus funciones y deberes profesionales. Un profesor considera que la ética debe asociarse, además, a la prescindencia política y religiosa que el docente debería demostrar en el aula.

Dimensión política de la práctica pedagógica: La mayoría de los docentes consideran que la práctica pedagógica debe desarrollarse desde una perspectiva de neutralidad y en un ambiente de objetividad y respeto por las diversas opciones ideológicas. Algunos consideran, que la política, se debe expresar promoviendo y desarrollando espacios de diálogo y participación democrática en el aula, y otros tantos relacionan la política con la formación ciudadana que se debe proporcionar a los alumnos, de acuerdo con el currículum establecido.

Objetivo específico: OE 1.6. Describir las opiniones de los docentes frente a la necesidad y posibilidad de transformación de su práctica pedagógica.

En general, los docentes creen que es necesario y factible cambiar su práctica pedagógica. Además, manifiestan estar dispuestos al cambio. El contenido de un eventual cambio lo relacionan con el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas en función de sus alumnos.

Todos los docentes consideran que para efectuar cambios es necesaria una previa capacitación o perfeccionamiento. Una de las profesoras manifiesta que cuando se requiere contar recursos didácticos y materiales, si no se cuenta con ellos, el cambio no es factible.

Algunos docentes expresaron que debido a los tiempos de pandemia tuvieron que realizar un cambio emergente y sustantivo en su práctica pedagógica: la enseñanza en línea, y que enseñar con la aplicación de la tecnología informática les costó mucho esfuerzo y trabajo a las profesoras y profesores.

5.2. Presentación de resultados Caso 2

5.2.1. Dimensión: saberes de la práctica pedagógica

Categoría: Creencias sobre la práctica pedagógica

En relación con las creencias que tienen los docentes sobre el significado y finalidad de la práctica pedagógica, las respuestas de las profesoras y profesores entrevistados se distribuyen en seis subcategorías, según se muestra en el Cuadro 14.

Aprendizaje del alumno: El significado y/o finalidad de la práctica pedagógica es el logro de aprendizajes de los alumnos.

36:4 ¶ 5 in Caso 2. Entrevista Profesora R.S.

la finalidad de la practica pedagógica para mi es tratar de generar un cambio en las o los estudiantes a través de lo que tú puedas entregarles mediante la práctica pedagógica. Es generar el espacio de aprendizaje adecuado para que ellos cuenten más adelante con las herramientas que les permitan poder ser personas de bien y ser un aporte a la sociedad.

Cercanía con los Estudiantes: El significado y finalidad de la práctica pedagógica es la construcción de una relación de confianza y cercanía con los estudiantes.

40:3 ¶ 3 in Caso 2 Entrevista a Profesor V.T.

La otra parte es llegar a la sala de clase y generar ese clima de confianza con los estudiantes. Que sientan la confianza y la libertad de poder preguntar y de intervenir libremente dentro de la clase ante inquietudes que ellos tengan.

Cuadro 14.
Subcategorías de la categoría:
Creencias sobre la práctica pedagógica

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Aprendizaje del alumno	El significado y/o finalidad de la práctica pedagógica es el logro de aprendizajes de los alumnos.	8
Cercanía con los estudiantes	El significado y finalidad de la práctica pedagógica es la construcción de una relación de confianza y cercanía con los estudiantes.	6
Estrategias metodológicas	El significado de la práctica pedagógica se relaciona con la búsqueda y aplicación de estrategias metodológicas en el aula.	6
Formación integral	El significado y/o propósito de la práctica pedagógica consiste en contribuir a una formación integral del alumno.	4
Relación con la experiencia	La práctica pedagógica se relaciona directamente con la experiencia del docente.	4
Trasciende el aula	El ámbito de acción de la práctica pedagógica trasciende el espacio aula.	3

Fuente: elaboración propia

Estrategias metodológicas: El significado de la práctica pedagógica se relaciona con la búsqueda y aplicación de estrategias metodológicas en el aula.

34:1 ¶ 5 in Caso 2. Entrevista Profesora E.M.

En el fondo esta práctica es donde uno establece cuales van a ser las estrategias que se van a realizar. Estas estrategias tendrán como finalidad obviamente buscar la forma, organizar tu actividad de tal forma de poder concretarla, llevarla de una mejor forma y eficiente a los estudiantes. También involucra la didáctica, el con que vas a llegar, como lo vas a organizar, cuál va a ser la mejor forma, que es lo que voy a necesitar para poder lograr lo que pretendo hacer con nuestros estudiantes.

Formación integral: El significado y/o propósito de la práctica pedagógica consiste en contribuir a una formación integral del alumno.

39:1 ¶ 3 in Caso 2 Entrevista Profesora L.A.

A nivel abstracto e ideal, significa poder generar un aporte a la formación de los adolescentes y contribuir con aspectos académicos, valóricos, sociales y en todas las áreas que trabajamos los profesores.

Relación con la experiencia: La práctica pedagógica se relaciona directamente con la experiencia del docente.

31:1 ¶ 3 in Caso 2. Entrevista Profesor F.L.

Lo reflexiono y lo veo un poco saliéndose de este marco o estructura general que se manifiesta sobre lo que debe ser o como debe ser la practica pedagógica, creo que pasa mucho por la vivencia, la experiencia de la persona que está practicando o haciendo este actuar pedagógico. Hay muchas personas que tienen una forma de enseñar,

una forma de generar aprendizajes en el estudiante y que no siempre va en la línea de esta estructura general, sino que también pasa por la experiencia o el recorrido que él tiene como profesor, docente o persona finalmente; yo creo.

Trasciende el aula: El ámbito de acción de la práctica pedagógica trasciende el espacio aula.

38:1 ¶ 3 in Caso 2 Entrevista Profesor S.P.

El concepto mismo implica varias aristas, porque en la práctica se realizan varias acciones, no sólo entregar conocimientos, también está de por medio por ejemplo el vínculo con los estudiantes, la relación con mis colegas, con los directivos, es decir con todo el ambiente.

Categoría: Percepción de los saberes de la práctica pedagógica

Respecto de la percepción que tienen los docentes sobre la relación de sus saberes con los requerimientos de la práctica pedagógica, específicamente en la subcategoría: percepción de los saberes de la práctica pedagógica, los resultados se distribuyen en cuatro subcategorías, como se muestra en el Cuadro 15.

Aprendizaje permanente: El docente percibe que responde a los requerimientos de la práctica pedagógica porque continúa aprendiendo a través de la propia práctica y el perfeccionamiento.

31:13 ¶ 11 in Caso 2. Entrevista Profesor F.L.

Si, con el tiempo más por experiencia, aunque ha habido varias capacitaciones por aquí y por allá y me ha tocado trabajar en varios lugares y eso me ha permitido ser permeable a diferentes formas de trabajo y también están estas prácticas que se repiten, diferentes tipos

de metodologías activo-participativas y todo ese tipo de cosas que en pedagogía se manejan, que están “de moda” no sé hasta cuando, pero yo creo que sí.

Cuadro 15.

Subcategorías de la categoría:

Percepción de los saberes de la práctica pedagógica

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Aprendizaje permanente	El docente percibe que responde a los requerimientos de la práctica pedagógica porque continúa aprendiendo a través de la propia práctica y el perfeccionamiento.	6
Carencias de la formación Inicial	El docente percibe carencias respecto de algunos saberes de la formación inicial.	3
Saberes para formación instrumental	El docente percibe que los saberes de la práctica pedagógica estarían orientados a una formación instrumental.	3
Saberes para aplicación de modelos educativos	El docente percibe que los requerimientos de la práctica pedagógica se orientan a la aplicación de modelos educativos desvinculados de la cultura del país.	3

Fuente: elaboración propia

Carencias de la formación inicial: El docente percibe carencias respecto de algunos saberes de la formación inicial.

36:6 ¶ 7 in Caso 2. Entrevista Profesora R.S.

Donde sí reconozco que he tenido algunos problemas es respecto de la evaluación, porque ahora con el decreto 67 me ha sido más complejo adaptarme a los requerimientos porque siento que ahí no tuve una formación adecuada en la universidad. Eso sería un talón de Aquiles que tengo. He hecho lo posible, he estado revisando páginas de internet, he tratado de estudiar un poco, pero si siento que en la parte de evaluación estoy un poco al debe.

Saberes para formación instrumental: El docente percibe que los saberes de la práctica pedagógica estarían orientados a una formación instrumental.

31:10 ¶ 9 in Caso 2. Entrevista Profesor F.L.

Si, de cierta manera si se puede responder. Pero allí es donde yo tengo mis diferencias. En la práctica yo creo que sí, está bien, pero creo que hay cierta forma de hacerlo que pudiera ser diferente en el sentido de que hay etapas donde deberíamos enfrentar aprendizajes que tengan más que ver con formar a la persona, partir por eso. Que el joven o estudiante pueda desarrollar capacidades y que van más allá de las matemáticas, de la tecnología, de la electricidad o la mecánica.

Saberes para aplicación de modelos educativos: El docente percibe que los requerimientos de la práctica pedagógica se orientan a la aplicación de modelos educativos desvinculados de la cultura del país.

38:6 ¶ 7 in Caso 2 Entrevista Profesor S.P.

Yo percibo como que cada vez exigen más, pero con menos condiciones o con el escenario que no es el adecuado. Por ejemplo, tú sabes que el modelo educativo es copiado, nada es genuino, todo es de afuera. Entonces y tú no puedes pretender aplicar un modelo finlandés, japonés o alemán a la cultura nuestra, no encaja, porque allá es así y así es, pobre del que se equivoque o no lo haga porque lo despiden.

5.2.2. Dimensión: relaciones de poder en el contexto escolar

Categoría: Márgenes de libertad de la práctica pedagógica

Respecto de la percepción que tienen los docentes sobre los márgenes de libertad para el ejercicio de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar, los resultados obtenidos se distribuyeron en cuatro categorías, como se muestra en el Cuadro 16.

Estructuración de la práctica pedagógica: El docente percibe restricciones a su libertad relacionadas con una excesiva estructuración de la práctica pedagógica para responder al sistema de evaluación del desempeño docente.

36:8 ¶ 11 in Caso 2. Entrevista Profesora R.S.

Yo creo que en estos momentos lo más complejo, lo estoy viendo, es que el colegio eligió el proceso de carrera docente y hay varios colegas que se están evaluando en estos momentos y, por eso en ese sentido, nos ha tocado estructurarnos mucho en las clases. Antes eran clases mucho más libres, pero ahora nos están estructurando bastante los tiempos, por ejemplo. Si bien no nos están diciendo qué tenemos que trabajar, así como crear los objetivos, por ejemplo. Entonces en ese

sentido, si se nos ha puesto presión para tratar de adecuarnos a los estándares del ministerio.

Restricciones directivo-normativas: El docente percibe que tiene restricciones a su libertad relacionadas con marcos normativos o regulatorios implementados por la gestión directiva y/o técnica pedagógica.

39:9 ¶ 15 in Caso 2 Entrevista Profesora L.A.

Hemos tenido restricciones de cuantos rojos debo poner al aplicar una evaluación. Restricciones de que el rendimiento de los estudiantes sea mejor o más alto del que efectivamente es. Restricciones de decisiones que se van tomando sobre cómo hacer las clases virtuales sin consultarnos antes. Ha sido compleja la transición de la línea directiva.

Libertad para abordar contenidos y metodologías: El docente percibe que tiene libertad para abordar contenidos y seleccionar las estrategias metodológicas para desarrollar en el aula.

40:8 ¶ 11 in Caso 2 Entrevista a Profesor V.T.

No, no veo que haya restricciones. De hecho, el año pasado y este hemos innovado mucho en cuanto al plan pedagógico, sobre todo en educación tecnológica hubo un cambio muy importante y nos han dado las libertades para hacerlo. De hecho, ahora estamos con una actividad que tenemos pensada para cerrar este año y por ese lado no hemos tenido restricciones.

Cuadro 16.
Subcategorías de la categoría:
Márgenes de libertad de la práctica pedagógica

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Estructuración de la práctica pedagógica	El docente percibe restricciones a su libertad relacionadas con una excesiva estructuración de la práctica pedagógica para responder al sistema de evaluación del desempeño docente.	10
Restricciones directivo-normativas	El docente percibe que tiene restricciones a su libertad relacionadas con marcos normativos o regulatorios implementados por la gestión directiva y/o técnica pedagógica.	8
Libertad para abordar contenidos y metodologías	El docente percibe que tiene libertad para abordar contenidos y seleccionar las estrategias metodológicas para desarrollar en el aula.	6
Restricciones curriculares	El docente percibe restricciones a su libertad relacionadas con la gestión del currículum establecido.	3

Fuente: elaboración propia

Restricciones curriculares: El docente percibe restricciones a su libertad relacionadas con la gestión del currículum establecido.

38:15 ¶ 13 in Caso 2 Entrevista Profesor S.P.

Otra cosa, las unidades son muy extensas y nosotros no alcanzamos a ver ni siquiera la mitad. Por ejemplo, esta unidad tiene que pasarla

en 50 horas, pero tienen que ser efectivas, que no te falte ninguna, es decir tiene que calzar todo como las piezas de un rompecabezas. Si tu vieras las planificaciones te darías cuenta de que tienen cualquier cantidad de contenido. Nosotros en este momento estamos en la unidad N° 4, pero hemos visto a lo más un 30% y estamos casi terminando el año.

Categoría: Actitud frente a los cambios de reformas

En relación con la actitud de los docentes frente a los cambios que promueven las reformas educativas, los resultados obtenidos se distribuyen en cuatro categorías, como se muestra en el Cuadro 17.

Incorporación discrecional y parcial: Los docentes manifiestan una actitud para la incorporación discrecional y parcial de los cambios.

39:10 ¶ 17 in Caso 2 Entrevista Profesora L.A.

En el equipo siempre estamos preguntándonos si este u otro cambio será beneficioso para el estudiante. ¿Cómo reaccionarán? ¿Cómo hacemos la transición más amable? Y de acuerdo con la perspectiva de los estudiantes vamos asimilando ciertos cambios, sugerencias. En mi equipo no es que hagamos los pasos que nos piden sin cuestionarlos antes.

Manifestación de malestar o resistencia: El docente expresa francamente una actitud de malestar o de resistencia frente a los cambios implementados verticalmente en procesos de reformas.

31:18 ¶ 13 in Caso 2. Entrevista Profesor F.L.

Quizás presión en el tema o cosas administrativas ahí sí, pero en cuanto a lo otro creo que, si hay más libertad, hay más holgura, salvo cuando se aplican estas evaluaciones de la profesión docente donde todos nos empaquetamos y tratamos de hacer los que está fijado, lo que nos piden. Ahí nos ponemos todos en una caja y tratamos de hacer esto, pero cuando todos se olvidan de eso actuamos todos con mayor libertad.

Crítica y aceptación: El docente manifiesta una actitud de crítica y aceptación frente a los cambios promovidos por las reformas.

36:12 ¶ 17 in Caso 2. Entrevista Profesora R.S.

En mi caso es imposible resistirme a incorporarlos. Por ejemplo, yo hacía clases a tercero y cuarto medio y tú sabes que en esos cursos ya no hay historia, lo que hay ahora es formación ciudadana. Entonces, el currículum me exige que tenga que trasladarme completamente de contenidos y aprendizajes. Entonces me tuve que adaptar obligatoriamente, aunque no esté de acuerdo con los cambios, considero que es una aberración sacar historia del currículum de tercer y cuarto medio, independiente que considere que es un muy buen aporte la formación ciudadana, pero no por eso había que sacar historia.

Cuadro 17.
Subcategorías de la categoría:
Actitud frente a los cambios de reformas

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Incorporación discrecional y parcial	Los docentes manifiestan una disposición para la incorporación discrecional y parcial de los cambios.	5
Manifestación de malestar o resistencia	El docente expresa francamente una actitud de malestar o de resistencia frente a los cambios implementados verticalmente en procesos de reformas.	5
Crítica y aceptación	El docente manifiesta una actitud de crítica y aceptación frente a los cambios promovidos por las reformas.	4
Incorporación de los cambios	El docente manifiesta que incorpora plenamente los cambios que promueven las reformas educativas.	2

Fuente: elaboración propia

Incorporación de los cambios: El docente manifiesta que incorpora plenamente los cambios que promueven las reformas educativas.

Una profesora declara que incorpora plenamente los cambios propuestos, aunque manifiesta que no tiene retroalimentación respecto de la efectividad de ese proceso:

34:9 ¶ 21 in Caso 2. Entrevista Profesora E.M.

Los incorporo plenamente, porque tampoco en el Centro nos restringen y nos exigen. No hay alguien que nos vaya a controlando o que nos vaya diciendo. Nos entregan los planes y programas y nosotros mismos vamos haciendo adecuaciones o las bajadas, después empezamos a planificar. Ahora del cómo lo estamos haciendo no hay una retroalimentación acerca de eso. Yo siento que lo hago, pero no sé qué tan efectivo es lo que estoy haciendo.

5.2.3. Dimensión: ética y política de la práctica pedagógica

Categoría: Dimensión ética de la práctica pedagógica

Respecto de las creencias que tienen los docentes sobre la dimensión ética de la práctica pedagógica, los resultados obtenidos se distribuyen en seis categorías, como se muestra en el Cuadro 18.

Aprendizaje y formación del alumno: El docente asocia la ética con una adhesión valórica y comportamiento profesional con foco en la formación y el aprendizaje de sus alumnos.

36:14 ¶ 21 in Caso 2. Entrevista Profesora R.S.

En ese sentido creo que la práctica debe tener como centro al estudiante, y todo lo que uno haga dentro de la práctica pedagógica debe tener como fin último y fin primero mejorar o entregarle las herramientas necesarias a los estudiantes para que puedan ser personas de bien y aporten a la sociedad. Que de alguna manera esas herramientas que uno les entrega faciliten también el insertarse en esta sociedad que es tan compleja. Ese debería ser desde el punto de vista ético el centro de la acción pedagógica.

Cuadro 18.

Subcategorías de la categoría:

Dimensión ética de la práctica pedagógica

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Aprendizaje y formación del alumno	El docente asocia la ética con una adhesión valórica y comportamiento profesional con foco en la formación y el aprendizaje de sus alumnos.	4
Comportamiento con los demás	El docente relaciona la ética con el comportamiento que se debe tener con las demás personas, con valores transversales como el respeto.	4
Responsabilidad y valores transversales	El docente relaciona la ética con la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes profesionales y la práctica de valores transversales.	3
Responsabilidad y participación crítica	La ética del docente se relaciona con asumir una actitud y participación, responsable, crítica y asertiva en la organización escolar.	3
Profesor como modelo del alumno	El docente considera que el profesor debe ser un referente o modelo para el alumno, por lo que debe proyectar valores transversales y tener un comportamiento coherente.	1
Crítica al profesor como modelo	El profesor critica la idea de que el docente deba ser considerado un modelo o referente para el alumno.	1

Fuente: elaboración propia

Comportamiento con los demás: El docente relaciona la ética con el comportamiento que se debe tener con las demás personas, con valores transversales como el respeto.

39:16 ¶ 23 in Caso 2 Entrevista Profesora L.A.

En términos concretos, a ser honesto, transparente, buena entrevista, la información que se le entrega a los estudiantes, en tratarlos con respeto y con igualdad a todos, propiciando que desarrollen valores como la solidaridad, la empatía, siendo empáticos con ellos también. Para mí la ética y la moral es el desarrollo de los valores básicos que deberíamos tener.

Responsabilidad y valores transversales: El docente relaciona la ética con la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes profesionales y la práctica de valores transversales.

38:18 ¶ 17 in Caso 2 Entrevista Profesor S.P.

Tiene que ser responsable con sus quehaceres, en los requerimientos, en el respeto, en la buena relación con todo el mundo y también proactivo. Que no tengan que recordarle lo que tiene que hacer o exigiéndole que cumpla. Tiene que ser proactivo, creativo porque eso ayuda a tener más diversidad de actividad de trabajo.

Responsabilidad y participación crítica: La ética del docente se relaciona con asumir una actitud y participación responsable, crítica y asertiva en la organización escolar.

31:23 ¶ 21 in Caso 2. Entrevista Profesor F.L.

El profesor debiera ser capaz de tener claro cómo le están presentando esta forma de actuar frente a los estudiantes, ser capaz

de llevar a cabo esas políticas educativas, pero también debiera ser capaz, si se da cuenta, de que existen ciertas directrices que generalmente no van en dirección de que el estudiante tenga un desarrollo más propio, incluso ser capaz hasta de criticar que es lo que está ocurriendo en el sistema.

Profesor como modelo del alumno: El docente considera que el profesor debe ser un referente o modelo para el alumno, por lo que debe proyectar valores transversales y tener un comportamiento coherente.

34:10 ¶ 23 in Caso 2. Entrevista Profesora E.M.

Para mí debiera ser intachable en cierto sentido. Como persona tenemos ciertas debilidades, sin embargo, hay cosas que para mí no se trazan porque somos un referente, somos el marco referencial para nuestros estudiantes. Entonces para mí la parte ética es importante. El cómo nos desarrollemos como profesionales en el ámbito educacional porque estamos trabajando principalmente con personas, ahí es donde nosotros debemos cumplir.

Crítica al profesor como modelo: El profesor critica la idea de que el docente deba ser considerado un modelo o referente para el alumno.

39:14 ¶ 21 in Caso 2 Entrevista Profesora L.A.

Pero siempre he criticado la visión que se tiene de los profesores, como sujetos que son ejemplos de ética y de moral para la ciudadanía para la sociedad, que tienen que cumplir con ciertos rasgos y criterios. Yo les digo a los chiquillos que somos seres humanos comunes y corrientes como todos los demás, nos podemos equivocar, podemos cometer errores. Que no se nos juzgue como si fuéramos personas perfectas.

Categoría: Dimensión política de la práctica pedagógica

Respecto de las creencias que tienen los docentes sobre la dimensión política de la práctica pedagógica, los resultados obtenidos se distribuyen en dos categorías, como se muestra en el Cuadro 19.

Cuadro 19.
Subcategorías de la categoría:
Dimensión política de la práctica pedagógica

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Educación y Política	El docente considera que la educación involucra necesariamente una dimensión política.	6
Neutralidad política	El docente considera que la educación involucra una dimensión política en el aula que consiste en dar orientaciones generales desde una perspectiva de neutralidad.	6

Fuente: elaboración propia

Educación y Política: El docente considera que la educación involucra necesariamente una dimensión política.

39:19 ¶ 33 in Caso 2 Entrevista Profesora L.A.

Si los estudiantes ven en los medios de comunicación los mensajes que se transmiten que sean capaces de identificar que hay ideologías detrás, creencias, manipulación de la información etc. Creo que no podemos separar la política de la educación porque aparte toda la sugerencia educacional viene de un tipo de gobierno. Es hipócrita

decir “separen política de educación” porque estamos formando a los mismos ciudadanos que mañana van a dirigir o liderar nuestro país.

Neutralidad política: El docente considera que la educación involucra una dimensión política en el aula que consiste en dar orientaciones generales desde una perspectiva de neutralidad.

34:13 ¶ 31 in Caso 2. Entrevista Profesora E.M.

A nivel de aula, a lo mejor no de forma tan literal, pero si influye, porque nosotros estamos finalmente formando personas.

40:16 ¶ 23 in Caso 2 Entrevista a Profesor V.T.

Creo que sí. Estamos rodeados de política. Si lo vemos como estado de gobierno no deberíamos prohibirlo, estoy con la libertad de expresión, pero si tener cuidado con lo que uno les plantea a los alumnos. Que no se considere como una especie de polarización. Si se considera la política como lo de hacer cosas creo que sí. La política no es solamente lo que uno ve en el estado, estamos rodeados de política. Debemos inculcarles a los chicos que es una herramienta para hacer mejor las cosas y que no es solamente un caso donde la izquierda pelea con la derecha. Hay políticas laborales, relaciones entre pares de una empresa, política de mantenimiento, política de compras etc. Hay que abrir el concepto y no limitarlo a lo que es la gobernabilidad.

Categoría: Transformación de la práctica pedagógica

En relación con las opiniones que tienen los docentes frente a la necesidad y posibilidad de transformación de su práctica pedagógica, los resultados se distribuyen en cinco categorías, como se muestra en el Cuadro 20.

Cuadro 20.
Subcategorías de la categoría:
Transformación de la práctica pedagógica

Subcategoría	Descripción	Enraizamiento
Mejoramiento de la enseñanza	El docente manifiesta que el cambio en su práctica pedagógica debería consistir en el mejoramiento de la enseñanza en función de sus alumnos.	7
Disposición al cambio	El docente manifiesta tener disposición a cambiar su práctica pedagógica.	7
Necesidad del cambio	El docente opina que es necesario cambiar su práctica pedagógica.	4
Dificultades por restricción curricular	El docente manifiesta dificultades para cambiar su práctica pedagógica debido a restricciones relacionadas con requerimientos de cobertura curricular.	3
Formación humana y ciudadana	El docente manifiesta que el cambio en su práctica pedagógica debería consistir en privilegiar la formación humana y ciudadana en la enseñanza.	2

Fuente: elaboración propia

Mejoramiento de la enseñanza: El docente manifiesta que el cambio en su práctica pedagógica debería consistir en el mejoramiento de la enseñanza en función de sus alumnos.

34:16 ¶ 36 in Caso 2. Entrevista Profesora E.M.

Lo que pasa es que debería haber cambios de acuerdo al tipo de estudiante que vaya llegando. Ahí las prácticas se tienen que ir innovando y las estrategias las tienes que ir cambiando. Creo que si se deben ir haciendo cambios y mejoras en función de los estudiantes que vas teniendo.

Disposición al cambio: El docente manifiesta tener disposición a cambiar su práctica pedagógica.

40:19 ¶ 29 in Caso 2 Entrevista a Profesor V.T.

Creo que sí. Soy una persona abierta al cambio y a mejorar. En mi vida he pasado por diversos trabajos y me he ido adaptando y cambiando para bien. De las malas experiencias he aprendido y eso nos va construyendo a todos, lo bueno y lo malo. En el caso puntual, cuando tengo que ejecutar alguna labor me cuesta definir bien.

Necesidad del cambio: El docente opina que es necesario cambiar su práctica pedagógica.

38:21 ¶ 23 in Caso 2 Entrevista Profesor S.P.

Sí, eso poco a poco ha ido pasando. Por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con más tecnología. Antes era solo pizarra y tiza, ahora ya es más tecnología. Mas documento también, nosotros trabajamos con plataformas digitales. Desde el año pasado comenzamos a hacer clases online y eso nos llevó a aprender muchas cosas y poco a poco esto ha ido evolucionando. Es necesario ya que son otros tiempos.

Dificultades por restricción curricular: El docente manifiesta dificultades para cambiar su práctica pedagógica debido a restricciones relacionadas con requerimientos de cobertura curricular.

36:22 ¶ 39 in Caso 2. Entrevista Profesora R.S.

Claro, tiene que ver con los contenidos que tengo, con los aprendizajes que tengo que lograr durante el año. Eso creo que sería el mayor techo que yo tendría. Va a depender de la cantidad de aprendizajes que tenga que lograr durante el año y el espacio que tenga para realizarlo, porque en la medida que yo voy realizando estos aprendizajes y pueda incluir conceptos o contenidos de historia yo lo voy a hacer, pero si el tiempo que tengo para desarrollar el aprendizaje no me lo deja no puedo, tendría que ver con el tiempo.

Formación humana y ciudadana: El docente manifiesta que el cambio en su práctica pedagógica debería consistir en privilegiar la formación humana y ciudadana en la enseñanza.

31:28 ¶ 27 in Caso 2. Entrevista Profesor F.L.

Inicialmente debería haber una formación humana, por decirlo así. Generar un ciudadano, generar una persona y eso tal vez significaría hacer prácticas que vayan en ese sentido. Generar una persona de la sociedad, que tenga bien conformados su formación valórica. Dentro de nuestras prácticas, de hecho, a veces lo hacemos y a veces no lo hacemos. A veces hacemos algunas actividades donde nos piden lo del tema transversal, pero a veces lo nombramos en la planificación, lo mencionamos en la clase, pero no hacemos actividades o no generamos instancias donde el chico pueda reflexionar el tema valórico o actitudinal frente a una actividad de aprendizaje.

5.2.4. Resultados por objetivos específicos

Objetivo específico OE 1.1. Comprender las creencias que tienen los docentes sobre el significado y finalidad de la práctica pedagógica.

La gran mayoría de los docentes que del Caso 2, le atribuye significado y/o finalidad a la práctica pedagógica al logro de aprendizajes de sus alumnos, a una relación de cercanía con los estudiantes en la generación de un clima de confianza y a la búsqueda, selección y aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar en el aula. Para algunos profesores, la finalidad de la práctica pedagógica consiste en contribuir a la formación integral de los alumnos, en aspectos académicos, valóricos y sociales, preparándolos para la vida.

Otros docentes, consideran que la práctica pedagógica trasciende el espacio aula porque involucra la fase de planificación y la de ejecución en un ambiente de relación con estudiantes, profesores y directivos. Un docente, en particular, enfatiza la relación de la práctica pedagógica con las vivencias y experiencia del docente.

Objetivo específico OE 1.2. Describir las percepciones de los docentes sobre la relación de sus saberes con los requerimientos de la práctica pedagógica.

La mayoría de los docentes percibe que sus saberes les permiten responder a los requerimientos de la práctica pedagógica, en la medida que está continuamente aprendiendo en el desarrollo de su experiencia en la práctica y a través de las instancias de capacitación o perfeccionamiento. Algunos docentes perciben que tienen algunas carencias de saberes pedagógicos de la formación inicial que le dificultan de alguna manera responder de mejor manera a los requerimientos de la práctica pedagógica.

En tono de crítica, respecto de los requerimientos de la práctica pedagógica, un docente percibe que se trata de saberes orientados a proporcionar una formación instrumental a los alumnos, descuidando la formación humana. Otro docente percibe que los requerimientos de la práctica pedagógica se relacionan con la aplicación de modelos foráneos, desvinculados del contexto cultural de nuestro país.

Objetivo específico OE 1.3. Distinguir márgenes de libertad para el ejercicio de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar.

La mayoría de los docentes percibe como restricción a su libertad una excesiva estructuración de la práctica pedagógica que se les solicita y supervisa con el propósito que los docentes obtengan buenos resultados en el sistema de evaluación del desempeño docente. A este tipo de restricción se le sumaría la existencia de marcos normativos o disposiciones implementadas por la gestión directiva que disminuyen sus márgenes de libertad. Otros docentes perciben restricciones relacionadas con contenidos y extensión del currículum establecido.

No obstante, la mitad de los docentes del caso consideran que tienen espacios de libertad, en la medida que tienen autonomía para abordar contenidos y seleccionar las estrategias metodológicas a desarrollar en el aula.

Objetivo específico OE 1.4. Distinguir actitudes de resistencia o colaboración frente a los cambios que promueven las reformas educativas.

La mitad de los docentes manifiesta una actitud favorable a la incorporación de los cambios asociados a procesos de reformas, pero de manera discrecional o parcial. Algunos docentes expresan abiertamente una actitud de malestar o resistencia frente a este tipo de cambios que son generalmente impuestos de manera vertical, mientras que otros critican los cambios específicos que promueven

las reformas educativas, pero pese a los cuestionamientos finalmente terminan por aceptarlos. Sólo una profesora declara que incorpora plenamente los cambios propuestos por las reformas.

Objetivo específico OE 1.5. Comprender las creencias de los docentes sobre la dimensión ética y política de la práctica pedagógica.

Dimensión ética de la práctica pedagógica:

Las creencias de los docentes sobre la dimensión ética de la práctica pedagógica, en el grupo de profesores, se distribuyen generalmente en tres aspectos: La ética como comportamiento y expresión valórica que tiene como foco la formación y el aprendizaje de los alumnos; la ética como comportamiento que el docente requiere tener en la relación que debe mantener con los estudiantes y las demás personas con las que se relaciona, en referencia a ciertos valores, tales como el respeto; y la ética como responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes profesionales, en coherencia con la práctica de valores transversales. Para uno de los docentes, la ética del profesor también pasa por asumir una actitud crítica, pero responsable, asertiva y participativa en el contexto de la organización escolar,

Respecto de la consideración del profesor como modelo del alumno, sólo una profesora afirma esa idea. Sin embargo, otra profesora critica explícitamente esa visión del profesor como modelo o referente que lo llama a constituirse en un verdadero ejemplo a seguir.

Dimensión política de la práctica pedagógica:

En relación con las creencias de los docentes sobre la dimensión política de la práctica pedagógica, éstas se distribuyen fundamentalmente en dos posiciones: la mitad de los docentes considera que la educación involucra necesariamente una

dimensión política, respecto de la cual sería imposible mantener una condición de neutralidad. Los demás docentes, aunque reconocen de alguna manera que la educación involucra una dimensión política, la refieren a aspectos u orientaciones de carácter general, procurando mantener una perspectiva de neutralidad respecto del tema.

Objetivo específico OE 1.6. Describir las opiniones de los docentes frente a la necesidad y posibilidad de transformación de su práctica pedagógica.

La mayoría de los docentes manifiestan la necesidad de cambiar su práctica pedagógica y declaran tener disposición a cambiarla. Respecto del contenido del cambio, la mayoría lo relaciona con el mejoramiento de la enseñanza en función de sus alumnos.

Una de las profesoras opina que las restricciones relacionadas con requerimientos de cobertura curricular le dificultan propiciar los cambios que quisiera, y otro profesor opina que el cambio en su práctica pedagógica consiste en relevar la formación humana y ciudadana en su enseñanza.

5.3. Resultados de docentes directivos

Con un propósito de triangulación, se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas aplicadas a docentes directivos, aunque con algunas diferencias, en general se presentan significativas similitudes con los resultados de los docentes. Hay algunas coincidencias en el levantamiento de subcategorías (ver Anexo II, Tabla 7).

A continuación, se presentan los resultados por dimensión y categorías en referencia a las subcategorías levantadas (Anexo II, Tablas 2.a, 2b., 2c. y 2d.)

5.3.1. Dimensión: saberes de la práctica pedagógica

Categoría: Creencias sobre la práctica pedagógica

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 2.a. En términos generales, los docentes directivos estiman que, para los docentes, el significado o finalidad de la práctica pedagógica se relaciona con el logro de aprendizajes y con su contribución a la formación integral de sus alumnos.

47:1 ¶ 3 in Entrevista Directivo H2

En general, en el ámbito que yo trabajo, en la institución que yo trabajo del tipo escolar técnico profesional pienso que y me atrevería a decir que la mayoría de los docentes consideran o le asignan un significado a su trabajo docente como un mecanismo de mejoramiento del proyecto de vida del estudiante. Creo que verdaderamente para mis colegas, ellos consideran un aporte significativo tanto en el aspecto instruccional como formativo de los jóvenes que atienden.

Aunque las preguntas de las entrevistas no están orientadas para que el docente directivo evalúe la práctica pedagógica de los docentes, dos de los tres directivos critican algún aspecto de la práctica pedagógica, a excepción del docente directivo del caso 2, que corresponde a docentes de un establecimiento particular subvencionado. Uno de los directivos opina, además, que los docentes enfatizan el desarrollo de contenidos, descuidando la reflexión pedagógica. una docente directiva percibe, además, que para los docentes se trata de la búsqueda y aplicación de estrategias metodológicas en el aula.

Categoría: Percepción sobre los saberes de la práctica pedagógica

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 2.a. La mayoría de los docentes directivos consultados percibe que los docentes tienen una respuesta insuficiente para actualizar sus saberes de acuerdo con los requerimientos de la práctica pedagógica, a excepción del docente directivo del caso 2, quien estima que los saberes de los docentes les permiten responder adecuadamente a los requerimientos de la práctica.

Un docente directivo percibe que los docentes tienen carencias respecto de algunos saberes en la formación inicial, particularmente afirma que los saberes del docente corresponden y se enfrentan a un currículum fragmentado que releva el contenido como un fin, en lugar de ser un medio.

48:6 ¶ 7 in Entrevista Directivo J1

la educación esta fragmentada, al profesor lo fragmentaron. Y si tu observas la propuesta del plan de estudio, también esta fragmentada, "yo soy profe (profesor) de matemáticas, yo soy profe de lenguaje, yo soy profe de historia", pero cuando problematizas, tú puedes, de forma sistemática, mirar desde distintos ángulos una temática, entonces lo

que yo digo es que el contenido tiene que ser un medio y eso acá lamentablemente es un fin. Y ahí estamos, eso es lo que yo veo.

5.3.2. Dimensión: relaciones de poder en el contexto escolar

Categoría: Márgenes de libertad de la práctica pedagógica

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 2.b. En relación con los márgenes de libertad de la práctica pedagógica desarrollada por los docentes, los docentes directivos perciben dos tipos de restricciones: las restricciones relacionadas con la gestión del currículum establecido y con los marcos normativos o regulatorios implementados por la gestión directiva y técnico pedagógica. Una directiva considera que los profesores tienen libertad para seleccionar las estrategias, metodologías y recursos a aplicar en el aula.

Un docente directivo percibe que los docentes no aprovechan los espacios de autonomía que se le dan para desarrollar su práctica pedagógica. Sin embargo, el mismo directivo, además de una directiva, ponen énfasis en los lineamientos que tendrían que seguir los profesores y en el respectivo control desde las instancias directivas y técnicas, por lo que más bien se trataría de una suerte de “autonomía restringida”.

49:7 ¶ 13 in Entrevista Directiva N3

Hay lineamientos, pero restricciones propiamente tal no lo veo así. Siento que la comunidad educativa debe tener lineamientos claros, porque o sino cada uno haría las cosas a su manera y los perjudicados serían los estudiantes. Tiene que haber un lineamiento claro desde la unidad técnica, desde el ministerio. Desde allí en adelante el profesor lo aborda bajo su criterio, entonces hay libertades.

Categoría: Actitud frente a los cambios de reformas

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 2.b. La mayoría de los docentes directivos percibe que los docentes expresan de alguna manera una actitud de malestar resistencia frente a los cambios implementados verticalmente en procesos de reformas, a excepción del docente directivo del caso 2, correspondiente al grupo de profesores del Liceo particular subvencionado, quien considera que los docentes presentan una actitud favorable a los cambios.

El docente directivo de un establecimiento externo a los casos 1 y 2 considera que para que los profesores incorporen los cambios es necesario realizar un proceso de socialización e inducción con ellos.

48:12 ¶ 15 in Entrevista Directivo J1

Entonces, yo creo que los cambios en educación tienen que ser inteligentemente socializados con los colegas y trabajar duro con ellos, hasta que estemos en sintonía de un mismo lenguaje y luego entonces empezar a crear digamos una dinámica de trabajo distinta, porque todo llega así de repente, eso igual lo encuentro super nefasto para la educación, “oye ya ahora viene tal cosa”, es como cuando partió la tecnología, ¡la tecnología! y ahí están las pizarras (digitales) guardadas, todas. Entonces yo creo que este tiene que ser un cambio de cultura y la cultura tu no la cambias de la noche a la mañana, hay valores, hay creencias, hay formas de pensar, por lo tanto, debe tener una manera distinta de como yo hago la inducción.

5.3.3. Dimensión: ética y política de la práctica pedagógica

Categoría: Dimensión ética de la práctica pedagógica

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 2.c. Todos los directivos consideran que el desempeño docente en el plano ético se corresponde con la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes profesionales, además de la práctica de valores transversales. Para la mayoría de los docentes directivos la ética de los docentes debería consistir en una adhesión valórica y comportamiento profesional focalizado en el aprendizaje y formación de sus alumnos.

47:9 ¶ 19 in Entrevista Directivo H2

Entonces, pienso que desde el punto de vista ético el docente tanto de enseñanza básica como de media debería preocuparse de las dos partes. De capacitar en su disciplina, enseñar en un nivel lo más cercano a lo óptimo en cuanto a calidad y por otro lado trabajar el tema valórico, ya sea acorde a los valores que la institución le está señalando, que no son valores tampoco extraídos de la nada, son valores universales. La honestidad, la tolerancia, el respeto. Creo que desde el punto de vista ético el docente tiene que centrarse en las dos partes, trabajar formativamente e instruccionalmente.

Sólo una docente directiva, considera que el docente debe ser un referente o modelo para el alumno, por lo que debe proyectar valores transversales y tener un comportamiento en coherencia con esos valores.

Categoría: Dimensión política de la práctica pedagógica

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 2.c. Dos de los tres docentes directivos entrevistados consideran la educación desvinculada de la política. Además, otros dos directivos consideran que los docentes abordan la dimensión política en el aula desde una perspectiva de neutralidad.

49:13 ¶ 29 in Entrevista Directiva N3

Creo que (la educación) no debería involucrar una dimensión política. Creo que nuestro rol es formador, formador de pensamiento, formador de opiniones, formador de criterios, pero creo que el ámbito político es una cosa que el alumno debe ir adquiriendo de acuerdo con las habilidades que les vamos enseñando. No ser influenciado por lo que uno puede pensar.

Sólo uno de los docentes directivos opina que los docentes no manifiestan tener conciencia de la dimensión política de la educación, de la vinculación y de los efectos entre ambos ámbitos.

47:17 ¶ 23 in Entrevista Directivo H2

Directivo H2: Insisto en la misma idea, salvo aquellos docentes que han participado o participan en alguna actividad político partidista, que tienen un cierto grado de conciencia de la vinculación política con educación, o al revés, la vinculación de la educación con los sistemas políticos, pero en general, de verdad, la mayoría de los profesores que conozco y que he conocido a través de los años, no, no hay una reflexión crítica al respecto, de la vinculación entre educación y política, no existe conciencia del valor estratégico que tiene el currículum, es decir, particularmente no se dan cuenta del sentido instrumental que tiene el currículum escolar, por ejemplo.

Categoría: Transformación de la práctica pedagógica

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 2.d. Todos los docentes directivos creen que es necesario que los docentes cambien su práctica pedagógica y consideran que es factible realizarlo.

49:15 ¶ 31 in Entrevista Directiva N3

Sí, creo que actualmente las clases deben tener un desarrollo distinto que hace 2 o 3 años atrás. Siento que este tema de la pandemia ha servido de alguna forma para incorporar nuevas prácticas. También para descubrir que hay nuevas formas de hacer clases que son más cercanas a los alumnos y por ende logran de manera más fácil que el alumno desarrolle las habilidades y competencias para lograr los objetivos que se plantean.

Dos de los tres directivos consideran que el cambio en la práctica pedagógica de los profesores debería consistir en el mejoramiento de la enseñanza en función de los alumnos. El directivo restante (Directivo relacionado al caso 2) considera que el cambio debería consistir en el ejercicio de una práctica democrática en el aula sin perder el nivel de calidad. La docente directiva considera que para que los docentes puedan cambiar su práctica pedagógica es necesario que tengan una actitud de apertura y disposición a los cambios.

5.4. Resultados de académicos

Con un propósito de triangulación se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas aplicadas a académico, aunque existen diferencias, en general se presentan similitudes con los resultados de los docentes. También hay algunas coincidencias en el levantamiento de subcategorías (ver Anexo II, Tabla 8).

A continuación, se presentan los resultados por dimensión y categorías en referencia a las subcategorías levantadas (Anexo II, Tablas 3.a, 3b., 3c. y 3d.)

5.4.1. Dimensión: saberes de la práctica pedagógica

Categoría: Creencias sobre la práctica pedagógica

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 3.a. A los académicos no se les pidió una apreciación o evaluación del desempeño de los profesores, sin embargo, todos ellos criticaron, por lo menos algún aspecto de la práctica pedagógica de los docentes.

Respecto de las creencias de los docentes sobre el significado y la finalidad de la práctica pedagógica, las opiniones se encuentran divididas. Un académico piensa, que para los docentes el significado y/o finalidad de la práctica pedagógica es el logro de aprendizaje de los alumnos, y otro considera que consiste en proporcionar enseñanza o instrucción a sus alumnos, el tercer académico no responde directamente la pregunta porque insiste en una crítica a la práctica pedagógica. Él observa una falta de coherencia entre el discurso y la práctica pedagógica real:

46:1 ¶ 5 in Entrevista Académico L3

Nosotros, yo me incluyo, tenemos un discurso, que es un discurso, generalmente bien hecho, de excelencia, buenos deseos, de una práctica muy relacionada con y a partir del estudiante, una práctica muy en el discurso, democrática, una práctica muy participativa, una práctica muy consideradora de la voz de los estudiantes y eso, yo lo veo, que está en el mundo de la voz de los ideales y que me parece super bien, una mirada desde el discurso innovador de la practica educativa, pero la verdad, y no me gusta decirlo, no es de ahora nada más y quizás ahora, ahora con la incorporación de colegas de los programas de integración escolar, como el PIE, la misma pandemia, nos ha obligado a, sin querer, a un poco empezar a sintonizar el discurso con la práctica, pero la verdad es que, lo que yo he visto en 40 años de docencia, en los últimos 37, prepandemia, yo diría que hay un divorcio claro y grande, entre el discurso y la práctica concreta y verdadera.

Categoría: Percepción sobre los saberes de la práctica pedagógica

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 3.a. La totalidad de los académicos entrevistados académica perciben una respuesta insuficiente de los docentes para actualizar sus saberes de acuerdo con los requerimientos de la práctica pedagógica, pero que para que ellos puedan responder a los requerimientos de la práctica pedagógica es necesario un proceso de aprendizaje permanente. En relación con la capacitación o el perfeccionamiento, un académico considera que, en los últimos años, ha habido una falta de preocupación ministerial por capacitar a los profesores.

Una académica, percibe que los docentes presentan dificultades para la actualización de sus saberes debido a una carga laboral excesiva que limita su

tiempo para estudiar y perfeccionarse, Además, manifiesta que, a partir del marco para la buena enseñanza, al docente se le hace responsable por la actualización de sus saberes, en un proceso de aprendizaje profesional continuo.

44:6 ¶ 8 in Entrevista Académica C2

Ahora sí, lo importante es que tengan una base teórica, una base ideática que les permita luego construir pero yo creo que, los desafíos hoy día son complejos, si uno no se está permanentemente capacitando, y que tiene que ver con otro elemento que los profesores, no sé si asumen todos de la manera que se esperaría, que a partir del marco para la buena enseñanza se habla de responsabilidad profesional, que es el autoperfeccionamiento, o sea que yo, en la responsabilidad profesional, quiere decir que yo me hago cargo de las políticas públicas en educación, en los cambios, por tanto, soy responsable de ponerme al día en eso y también de actualizar mis conocimientos.

5.4.2. Dimensión: relaciones de poder en el contexto escolar

Categoría: Márgenes de libertad de la práctica pedagógica

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 3.b. Algunos académicos perciben una excesiva estructuración de la práctica pedagógica a través de directrices, programas y recursos que elabora y promueve el Ministerio de Educación, lo que limita espacios de libertad e inhibe las posibilidades de innovación.

46:6 ¶ 17 in Entrevista Académico L3

Por un lado el ministerio de educación habla de innovación, hay un departamento de innovación, están permanentemente ofreciéndonos

capacitaciones y charlas, pero resulta, por ejemplo, que los modelos que el Ministerio de Educación de Chile tiene, te llevan a no innovar, en la evaluación docente es un caso palpable, yo lo he vivido, o sea yo por innovar y por mostrar un trabajo que en otros lados ha sido destacado por la innovación justamente y por la mirada holística y los trabajos que tienen que ver con el semestre anterior y que se van mezclando, resulta que ese modelo no tiene una cabida dentro de este modelo que te obliga a ser lo más esquemático o cuadrado y lineal posible incluso.

Uno de los académicos, considera que los docentes tienen espacios de autonomía en su práctica pedagógica que no estarían aprovechando, mientras que para otro de los académicos consultados los docentes tienen restricciones a su libertad relacionadas con el currículum establecido, específicamente en exigencias de cobertura curricular que limitan los espacios de tiempo para crear para favorecer el aprendizaje de los alumnos, lo que iría aparejado con restricciones directivo-normativas, es decir, marcos normativos o regulatorios implementados por la gestión directiva o técnico pedagógica.

Categoría: Actitud frente a los cambios de reformas

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 3.b. Dos de los tres académicos entrevistados perciben que los docentes manifiestan una actitud de malestar o resistencia frente a los cambios implementados verticalmente en procesos de reforma. Dos académicos creen que los docentes presentan una disposición para la incorporación discrecional y parcial de los cambios, mientras que el otro académico cree que los docentes no han incorporado los cambios que promueven las reformas educativas en su práctica pedagógica.

45:9 ¶ 14 in Entrevista Académico F1

Yo creo que de a poco se han ido incorporado, yo creo que con lo que ha sucedido en pandemia, se ha ido demostrando que también el profesor es un profesional bastante flexible, porque nadie pensaba hace un año lo que estamos haciendo ahora en este instante, teniendo una reunión de una forma bastante distendida, y los profesores de una u otra forma han tenido que adecuarse a ello, entonces yo creo que es un proceso y cada vez es mucho más cercano ese proceso a los profesores, no los criticaría tanto diciendo “no es que esto no se da” sino que yo creo que se ha ido logrando de a poco, yo lo dejaría en medianamente.

Una académica se pronuncia respecto de las dificultades de los docentes para incorporar los cambios en su práctica pedagógica. Por una parte, considera que los profesores, particularmente de establecimientos educacionales municipales, no cuentan con los recursos suficientes y, por otro lado, considera que los docentes están sometidos a una sobrecarga de trabajo excesiva, lo que se manifiesta en la práctica como una situación de agobio laboral.

5.4.3. Dimensión: ética y política de la práctica pedagógica

Categoría: Dimensión ética de la práctica pedagógica

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 3.c. Dos de los tres académicos entrevistados consideran que el desempeño profesional docente en el plano de la ética debería consistir en una adhesión valórica y comportamiento profesional con foco en la formación y el aprendizaje de sus alumnos.

44:16 ¶ 14 in Entrevista Académica C2

yo creo que la responsabilidad ética es mayúscula, y yo creo que hay muchos profesores que no sé si han llegado a esta reflexión profunda de lo que significa su rol para la vida de una persona, lo significativos que pueden ser, pero también lo destructivos, porque hay profesores que, como no están comprometidos, como no se preocupan de actualizarse y como tienen un discurso del enojo, de la rabia, transmiten mucho eso a sus estudiantes, entonces esos profesores finalmente no deberían estar siendo o ser profesores, pero la responsabilidad ética, yo encuentro que no se ha internalizado bien, o sea desde optimizar todo el tiempo de clase, de preparar bien una clase con todas las actividades que corresponden, hasta atender también a las familias de los estudiantes para saber qué ocurre con ellos, conversar con el estudiante, generar mejor ambiente en la sala de clases, mejor aprendizaje.

Con la pregunta orientadora de la entrevista, se trató de recoger la opinión de los académicos respecto del deber ser del comportamiento docente. Sin embargo, dos de los tres académicos plantean una crítica al comportamiento ético de los docentes.

Una académica considera que el desempeño profesional docente en el plano ético consiste que el profesor o la profesora asuman plenamente su rol y responsabilidad profesional. Además, sostiene que la ética profesional docente es un tema que debería abordarse con mayor nivel de profundidad durante la formación inicial. Otro de los académicos, considera que el desempeño profesional docente en el plano ético debería focalizarse el humanismo, la fraternidad y el amor. Además, critica la educación como instrumento al servicio de la empresa y del sistema capitalista.

Categoría: Dimensión política de la práctica pedagógica

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 3.c. En este punto se levantó una sola subcategoría: “Falta de conciencia y reflexión”. Los tres académicos coinciden y consideran que los docentes no manifiestan tener conciencia de la dimensión política de la educación, de la vinculación y los efectos entre ambos ámbitos.

45:11 ¶ 26 in Entrevista Académico F1

Sabes que, para serte super sincero, si es que la tienen, yo por lo menos quiero, quiero sacarme del lado “mis amigos profesores”, porque uno tiene amigos profesores y uno podría estar hablando por ellos, pero de los profesores que yo he entrevistado, los profesores que yo he tenido, son muy pocos los que verbalizan al menos cuál es su rol en la formación ciudadana, ética y por ejemplo en ámbitos como la reflexión, el desarrollo del pensamiento lógico, el pensamiento crítico no está en su discurso derechamente. Y en el ámbito político tampoco; por lo menos, insisto, los profesores con los cuales yo me relaciono; nunca he tenido un profesor que me diga “yo sé que mis alumnos tienen que aprender geometría y a razonar lógicamente porque él, el día de mañana, tenga que ejercer un proceso de responsabilidad ciudadana que a lo mejor va a requerir este tipo de razonamiento”, no, no va tan allá el razonamiento de ese punto de vista.

Categoría: Transformación de la práctica pedagógica

Las subcategorías se muestran en el Anexo II, Tabla 3.d. Los tres académicos consultados consideran que es necesario cambiar la práctica pedagógica, y que uno de los cambios debería consistir en la realización de un

trabajo colaborativo multidisciplinario en la organización escolar. Respecto de las condiciones necesarias para un cambio en la práctica pedagógica de los docentes, dos académicos consideran que los docentes necesitan tiempo y/o recursos para hacer cambios en su práctica pedagógica.

Una académica considera, además, que el cambio debería involucrar el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que otro académico considera que un cambio relevante consiste en profesionalizar la práctica pedagógica, es decir, los docentes deberían cambiar su práctica pedagógica en el sentido de transitar desde un contexto técnico a un contexto profesional.

45:12 ¶ 28 in Entrevista Académico F1

Entonces, cuando tú me preguntas si es que él debería modificar la práctica pedagógica, yo te respondería que, en primer lugar, lo que a mí me gustaría es que el profesor o profesora entendiera cuál es la real dimensión de lo que significa su práctica pedagógica, que hay una parte desde el momento en que él o ella piensa, en fenómeno didáctico, lo concreta, lo ejecuta y lo analiza, eso en una parte. Y la segunda capa que para mí es importante luego que se reconoce la dimensión real de lo que es una práctica pedagógica, ser capaz de poder justificarlo, poder tener un dominio amplio de conocimiento tanto pedagógico, didáctico, evaluativo, de reflexión, de sociología, de psicología, de neurociencia, de biología que le permitan a este ser un profesor o profesora, explicar por qué toma las decisiones que toma en el contexto de su práctica pedagógica, entonces si tú me dices “tiene que cambiarla”, yo creo que un profesor o una profesora que no es capaz de hacer eso, debería progresar hacia aquello porque si no nos quedaríamos en un contexto más bien técnico y no en un contexto profesional que es el que nos caracteriza a los profesores.

5.5. Discusión de resultados del objetivo general 1

En este apartado se realiza la discusión de resultados en relación con el primer objetivo general. El desarrollo correspondiente al segundo objetivo general se presenta en el Capítulo 6: Condiciones de posibilidad para una práctica pedagógica crítica.

Objetivo general 1

- Analizar los márgenes de libertad en la práctica pedagógica de los profesores en el contexto de la dinámica de relaciones de poder que se configura a partir de la instalación de las reformas educativas chilenas desde la década del noventa.

Esta discusión se realiza considerando los resultados obtenidos a partir de los dos casos (Caso 1 y Caso 2). Se constató un nivel de replicación literal (Yin, 2009), es decir, se observaron resultados similares a partir de una significativa coincidencia en las subcategorías levantadas (Ver Anexo II, Tabla 6.)

Considerando la dimensión de los saberes de la práctica pedagógica, los márgenes de libertad de los docentes abarcan el espacio relacionado con una práctica pedagógica, más bien de carácter técnico-instrumental. Para ellos, la práctica pedagógica está en función del logro efectivo de aprendizajes disciplinarios y de formación de sus alumnos, sin poner en cuestión los aprendizajes, contenidos, estrategias y metodologías utilizadas. No se manifiestan saberes relacionados con una pedagogía de la práctica de la libertad, sino que se evidencian saberes más propicios para una pedagogía funcional instrumental (Pinto 2008).

Cuando se les pregunta sobre la relación de sus saberes con los requerimientos de la práctica pedagógica, tienen una percepción en general positiva. Los profesores perciben que pueden responder a los requerimientos de la práctica pedagógica porque se encuentran en un proceso de aprendizaje continuo

durante su práctica profesional. No obstante, varios docentes manifiestan algunas carencias respecto de algunos saberes pedagógicos de la formación inicial que les dificulta una mejor respuesta a los requerimientos de la práctica pedagógica en un contexto de cambios introducidos por las reformas.

La carencia de algunos saberes pedagógicos podría significar una restricción a su libertad para desarrollar su práctica pedagógica, en tanto la falta de conocimiento y dominio de herramientas y estrategias necesarias limita, de alguna manera, su desempeño profesional. Así, se configura un espacio de elección y movimiento profesional en el cual no pueden incursionar por no contar con los saberes suficientes.

Particularmente, un docente percibe que debe adaptar los requerimientos de la práctica pedagógica a sus propios saberes. La adaptación en lugar de la adquisición de nuevos saberes o actualización de los ya adquiridos podría ser examinada como una conducta de oposición o resistencia. El docente percibe que los cambios de reforma son más bien cambios formales, por lo tanto, se fabrica un espacio de libertad para hacer las adaptaciones que considere necesarias, en relación con su experiencia.

Respecto de las relaciones de poder en el contexto escolar, los márgenes de libertad en la práctica pedagógica se encontrarían acotados por restricciones curriculares aplicadas por la gestión directiva y técnico pedagógica en orden a lograr cobertura curricular y exigencia de buenos resultados en pruebas estandarizadas. Respecto de la estandarización en educación Hargreaves y Fink (2006) plantean que este enfoque ha demostrado ser un fracaso en la mejora del rendimiento y el aprendizaje. “Ha dejado tras de sí un currículo estéril basado en la realización de exámenes, profesores agotados y estresados” (p.45).

En el aula, los docentes tienen una percepción de libertad porque pueden elegir o seleccionar con autonomía las estrategias metodológicas y recursos didácticos a utilizar en el aula. No obstante, el tiempo destinado a hacer uso creativo y efectivo de ese espacio de libertad se ve limitado de alguna manera por las exigencias directivo-normativas asociadas a la gestión curricular.

Los docentes, aunque con una actitud crítica, incorporan cambios relacionados con las reformas educativas. Sin embargo, se dan cierto margen de libertad para incorporar parcialmente los cambios. Por otra parte, la incorporación parcial de los cambios, de manera discrecional por parte del profesor, se podría interpretar como una manifestación de oposición o resistencia. Eventualmente, las adaptaciones discrecionales o incorporaciones parciales de los cambios propuestos en las reformas podrían contribuir a introducir desviaciones respecto de los objetivos y metas planteados, y a la larga propiciar el fracaso de algunos programas. Respecto de la reforma de la década del 90, Bellei (2001) hace un análisis sociológico de la política de los 90 hacia los docentes en Chile y se refiere a la paradoja de adhesión y rechazo a la reforma que vivieron los profesores porque, por una parte, evidenciaban participación y compromiso en el desarrollo de los programas y, por otro lado, existía un alto nivel de crítica y oposición política.

Los profesores, expresan su malestar o resistencia frente a los cambios de reformas impuestos verticalmente, no obstante, los incorporan parcialmente. En el contexto chileno, particularmente en establecimientos de educación media municipalizada, Zúñiga (2019) da cuenta de la existencia de un malestar docente respecto de la implementación de políticas educativas, como el marco para la buena enseñanza y la evaluación docente. En general, las políticas se perciben como fiscalizadoras e inhibidoras de la autonomía pedagógica, lo que en definitiva involucra restricciones a la libertad de los docentes.

Las manifestaciones de resistencia de los profesores pueden ser vistas como la búsqueda de un espacio personal de libertad a través de una iniciativa subjetiva que se opone al poder dominante, como una manera de subvertir el proceso de socialización. Una suerte de conducta de oposición de naturaleza informal desorganizada carente de un proyecto teórico o político explícito (Giroux, 1990).

El concepto de ética que tienen los docentes se corresponde con una noción de ética de carácter deontológica relacionada con los valores, principios y deberes relacionados con su profesión, focalizados principalmente en el aprendizaje y la formación de sus alumnos. Desde esa perspectiva, no se considera éticamente relevante que el docente valore y cuide su autonomía y libertad en el ejercicio de su práctica pedagógica.

Respecto de la dimensión política, la mayoría de los docentes tienden a valorar la objetividad y neutralidad política en el aula. La toma de posición política es vista más bien como una falta a la ética del profesor.

Desde el punto de vista ético, los educadores necesitan lanzar una mirada crítica a esos conocimientos áulicos y relaciones sociales que los definen a través de una pureza conceptual y una inocencia política que oculta el hecho de que la presunta neutralidad sobre la que se apoyan ya está basada en elecciones éticas y políticas. (Giroux, 2013)

Al percibir la neutralidad política como un valor en la práctica educativa, los docentes estarían prácticamente impedidos de observar críticamente la dimensión política del currículum y de la gestión del sistema educativo. De manera que sus márgenes de libertad están limitados dentro de los marcos normativos e instrumentos oficiales de la gestión del sistema escolar.

Respecto de la posibilidad de transformación de su práctica pedagógica, más que transformación, los docentes perciben positivamente la posibilidad de introducir algunos cambios en sus prácticas para hacerlas más efectivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En general, no cuestiona la finalidad del currículum, su sentido instrumental, ni se dimensiona su valor estratégico como instrumento político. Tampoco perciben alguna estructura de dominación que restrinja de alguna manera su libertad ni la de sus alumnos.

Los docentes cumplen con sus deberes profesionales desempeñando el rol del nuevo funcionario descrito por Cataldo (2010), desarrollan una práctica pedagógica supuestamente desvinculada de la dimensión política, a través de una práctica de “reflexión obediente” con una pseudo autonomía, en la medida que sus márgenes de libertad se encuentran limitados por fines, objetivos y metas institucionales que no admiten mayor cuestionamiento, y por el imperativo de la calidad educativa, que tampoco se cuestiona su significado.

La falta de reflexión y conciencia respecto de la vinculación entre educación y política restringe la libertad de los docentes, en tanto captura el desempeño profesional docente dentro de los límites del marco curricular establecido, de la gestión oficial del sistema educativo y la organización escolar, que en ningún caso se encuentran exentos de la dimensión política. “La educación neutral y objetiva es un oxímoron. No existe fuera de las relaciones de poder, los valores y la política” (Giroux, 2013, p. 18). El mito de la supuesta neutralidad de la educación funciona en la práctica como una trampa que inmoviliza a los docentes y les impide explorar vías de aproximación a una práctica pedagógica autónoma.

6. CONDICIONES DE POSIBILIDAD PARA UNA PRÁCTICA PEDAGÓGICA CRÍTICA

En este capítulo se desarrolla el segundo objetivo general de la investigación: “Examinar condiciones de posibilidad para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica, alternativa a una práctica docente instrumental o funcional dirigida o condicionada por el sistema educativo”. El examen de condiciones de posibilidad se realizó en las tres dimensiones definidas como categorías a priori: saberes de la práctica pedagógica, relaciones de poder en el contexto escolar y la dimensión ético-política de la práctica pedagógica. Este examen toma una forma analítica sobre la base de los antecedentes y referentes teóricos considerados en el presente estudio y a partir de una reflexión sobre la situación de márgenes de libertad en la práctica pedagógica encontrada en un contexto local e histórico específico en las tres dimensiones anteriormente señaladas.

En primer lugar, se analizaron ciertos puntos críticos que se presentan como condiciones obstaculizadoras para un eventual desarrollo de una práctica pedagógica crítica en los docentes del sistema escolar. El análisis se realizó en cada una de las tres dimensiones mencionadas. Estas condiciones obstaculizadoras forman parte de las condiciones de posibilidad de la actual práctica pedagógica en su carácter instrumental y funcional. Así, las condiciones de posibilidad de una nueva experiencia pedagógica posible, es decir de una práctica pedagógica crítica, se presentó en dos dimensiones:

Una dimensión negativa que está relacionada con las condiciones que estarían obstaculizando una práctica pedagógica crítica, cuya desaparición o debilitamiento eventualmente significaría una configuración de relaciones de poder favorables a una nueva práctica pedagógica. No obstante, este nuevo estado no garantizaría el cambio.

De manera que en coherencia con lo que plantea Foucault (1996), es preciso considerar una dimensión positiva relacionada con la proyección de nuevas condiciones de libertad, a través de una reflexión teórica en torno a prácticas de libertad favorables al establecimiento y mantención del dinamismo y relativo equilibrio en las relaciones de poder en el contexto educativo, a fin de no caer y permanecer en un estado de rigidez o condiciones de dominación que inhiban o imposibiliten la posibilidad del cambio.

A través del examen de condiciones de posibilidad emergerán de manera más o menos explícita algunas interrogantes o problemas de investigación abiertos a futuras profundizaciones de mayor nivel de especificidad en cada una de las dimensiones de reflexión teórica. Esta situación, no solamente es coherente con el carácter exploratorio de la investigación, sino que además guarda coherencia con el enfoque crítico de esta tesis, específicamente con el potencial que tiene la investigación en pedagogía crítica como condición de posibilidad para la construcción de saberes estratégicos necesarios para el desarrollo de una nueva práctica pedagógica.

6.1. Saberes de la práctica pedagógica y márgenes de libertad

Los márgenes de libertad en el ámbito de los saberes pedagógicos se empiezan a delimitar en el proceso de formación inicial. Los docentes deben adquirir los saberes necesarios para su futuro desempeño profesional. Un primer problema, se visualiza en la definición de los “saberes necesarios” por parte de las instituciones formadoras. Saberes que están en función de una definición previa de un perfil profesional del docente y que debería garantizar el currículum de formación. La principal interrogante que cabe plantear sería si los saberes definidos le otorgan al docente una formación que favorecería el ejercicio de auténticas prácticas de libertad en su futuro desempeño profesional.

6.1.1. Saberes disciplinarios y pedagógicos de la formación inicial.

Un primer plano de análisis consistió en focalizar en el proceso de adquisición de los saberes disciplinarios y pedagógicos que garanticen una enseñanza de calidad. En otras palabras, para tener libertad para enseñar el docente debería ser preparado y prepararse para saber enseñar. No estarían en condiciones de desarrollar prácticas de libertad en el dominio de la pedagogía aquellos profesionales de la educación que no califiquen como tales, es decir que no logren adquirir saberes suficientes en profundidad y amplitud coherentes con los requerimientos del desempeño profesional docente, en tanto tengan carencias de conocimiento que limiten sus espacios de elección y movimiento profesional.

La formación disciplinaria y pedagógica es una tarea esencial del proceso de formación inicial desarrollado por las instituciones formadoras, las que tienen la responsabilidad de ofrecer un proceso formativo que garantice la adquisición de los saberes necesarios para el ejercicio profesional docente. Los estudiantes de pedagogía, por su parte, tienen la responsabilidad individual de participar de manera activa y protagónica en su propio proceso formativo con el fin de hacer suyos esos saberes pedagógicos.

Un docente con falencias o déficit en su formación disciplinaria tiene limitaciones de dominio en relación con la profundidad y amplitud de los aprendizajes, cuyo logro debería contribuir a promover. El docente no dispone de la libertad suficiente para enseñar lo que debería enseñar, según lo establecido en el programa de estudio, simplemente porque no dispone de los saberes disciplinarios suficientes. Su margen de libertad se encuentra restringido a la posibilidad de enseñar en directa relación con su nivel de dominio de la disciplina en profundidad y amplitud. Así, queda una brecha o espacio de elección y movimiento profesional, en el cual no puede incursionar.

Por otra parte, un docente con déficit o falencias en su formación pedagógica tiene limitaciones de dominio en relación con las estrategias, herramientas e instrumentos que garanticen la efectividad de la enseñanza, es decir, que garanticen el logro de aprendizajes en sus alumnos. En este caso, el docente no dispone de la libertad suficiente para enseñar de la forma que debería enseñar, según las orientaciones curriculares, simplemente porque no dispone de los saberes pedagógicos suficientes. Su margen de libertad se encuentra restringido a la posibilidad de enseñar en directa relación con su nivel de dominio de las estrategias, herramientas e instrumentos pedagógicos. En este caso, se genera otra brecha o espacio de elección y movimiento profesional dentro del cual el docente no está en condiciones de actuar.

Los márgenes de libertad de los docentes en proceso de formación se encuentran condicionados o limitados por sus propias capacidades y saberes previos necesarios para iniciar su formación en pedagogía. Al respecto, se visualiza la necesidad de preguntarse por los procesos de selección de los postulantes a las carreras de pedagogía. Actualmente, en Chile la selección se hace sobre la base de una prueba estandarizada común para la gran mayoría de las carreras.

Los márgenes de libertad de los docentes en formación inicial, también se encuentran delimitados por las características o calidad de la oferta educativa de la institución formadora, en la medida de que la formación esté orientada a la construcción de espacios amplios de elección, movimiento, desarrollo y transformación en el campo de los saberes pedagógicos. Así, tampoco estarían en condiciones de ejercitar auténticas prácticas de libertad aquellos profesionales de la educación destacados que sean calificados como tales al término de un proceso de formación inicial, pero que se hayan educado en una institución con una oferta educativa restringida en términos de profundidad y amplitud de los saberes pedagógicos establecidos en el currículum de formación inicial. En tal sentido, una formación inicial destinada a la preparación de profesionales con mayores

márgenes de libertad en el campo pedagógico no debería circunscribirse a la promoción de determinadas teorías o modelos pedagógicos, sino que proporcionar una formación amplia abierta al análisis crítico de teorías y modelos alternativos y a la promoción de la investigación, ensayo o aplicación de diversas experiencias pedagógicas.

Respecto del punto anterior, se visualiza una amplia línea de investigación que podría enfocarse en el currículum de formación explícito en las mallas curriculares y los programas de estudio de las carreras de pedagogía. En el ámbito del currículum implícito, la investigación podría focalizarse en la práctica pedagógica de los académicos. La mayoría de las instituciones formadoras disponen en su currículum de asignaturas teóricas destinadas a presentar un amplio abanico de posibilidades en teorías y modelos pedagógicos, sin embargo, un interesante problema de investigación, por ejemplo, consistiría en indagar respecto de la apertura teórica presente en las asignaturas del currículum que involucran el desarrollo de actividades o trabajos de aplicación por parte de los alumnos.

La ética como cuidado y preservación de la autonomía en la práctica pedagógica exige que el docente tenga acceso a una formación que favorezca que, en el ejercicio de su libertad, pueda desarrollar una práctica pedagógica reflexiva. En este punto, los estudiantes de pedagogía se enfrentan al primer ámbito de poder relacionado con los saberes, que se desarrolla fundamentalmente en el contexto de la educación superior: la producción y construcción de saberes. Los procesos involucrados en este ámbito de poder son la investigación y la organización de la docencia.

En el ámbito de la producción y construcción de saberes, los futuros docentes se encuentran en la condición de estudiantes en pleno proceso formativo y, por lo tanto, sus márgenes de libertad son estrechos, con limitaciones que dificultan el desarrollo y ejercicio de la autonomía, la que estará condicionada por los

lineamientos y la propuesta educativa de la institución de formación inicial docente. Las posibilidades de que los docentes reciban una formación inicial que favorezca el desarrollo de la autonomía dependerán de la propuesta curricular institucional y del grado de inclusión y participación que se dé a los estudiantes en el proceso de enseñanza y en la investigación.

La incorporación de la pedagogía crítica en el currículo de las carreras de pedagogía dependerá del posicionamiento estratégico que ésta haya adquirido en el ámbito de la producción de saberes educativos, es decir en las facultades de educación de las instituciones de educación superior, particularmente en la actividad investigativa desarrollada por los académicos. La investigación académica está condicionada de alguna manera por los criterios de selección de predominantes en las instituciones que financian proyectos.

La forma de integrar pedagogía crítica en el currículo de formación inicial va desde la incorporación indirecta formal de contenidos en los programas de estudio de algunas asignaturas a una forma más directa que consistiría en la inclusión de una cátedra de pedagogía crítica.

6.1.2. Saberes experienciales y saberes formativos de perfeccionamiento

Una vez que el docente inicia su ejercicio profesional, el campo de libertades y restricciones, en relación con los saberes de la práctica pedagógica, se desplaza del ámbito formativo hacia la dimensión de la experiencia profesional en la organización escolar y hacia el ámbito del perfeccionamiento docente. En este desplazamiento se produce una redistribución de responsabilidades en relación con los saberes necesarios para la práctica educativa. Adquieren un mayor grado de responsabilidad los propios docentes y las organizaciones escolares. Las relaciones de poder se configuran de manera distinta al ámbito de la formación inicial y se

contextualizan en el campo de la organización escolar como subsistema de sistema educativo.

Si los docentes han recibido una formación inicial que no haya favorecido eficazmente el desarrollo de la autonomía, el profesor puede desarrollarla en otras etapas formativas, tales como estudios de postgrado, cursos de capacitación y/o perfeccionamiento, de manera autodidacta o durante el ejercicio y a través de su propia práctica.

En orden a su misión educativa fundamental, la organización escolar debe garantizar que los docentes ejerciten los saberes necesarios para una enseñanza de calidad. Así, debería promover y facilitar un perfeccionamiento permanente de los docentes, además de generar instancias y espacios para que los docentes reflexionen sobre sus prácticas y compartan experiencias educativas con sus pares como una oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.

Tendrán mayores márgenes de libertad, aquellos docentes que se desempeñen en organizaciones propicias para la actualización de sus conocimientos o la adquisición de nuevos saberes, en la medida en que al incorporarse a una dinámica de aprendizaje permanente estarán en mejores condiciones para desarrollar prácticas de libertad, en tanto podrán acceder y configurar un mayor espacio disponible para sus elecciones, acciones e intervenciones profesionales en el ámbito de los saberes de la práctica pedagógica.

Las restricciones o ampliaciones de los espacios de libertad disponibles para la aplicación de saberes pedagógicos en la práctica educativa dependen de la organización escolar y de las capacidades, voluntad y compromiso de los docentes. No obstante, aunque existiera una cultura organizacional o un ambiente poco propicio para favorecer instancias de reflexión pedagógica, perfeccionamiento o desarrollo profesional, los docentes podrían contribuir a modificar sus condiciones

iniciales. La construcción y configuración de nuevos espacios de libertad en el ámbito de los saberes o la extensión del espacio adquirido durante el proceso de formación inicial es una tarea y desafío profesional que el docente puede y debería acometer en el contexto privilegiado de la organización escolar. En la escuela los docentes disponen del campo propicio para contextualizar sus saberes, proceso en el cual se construyen otros nuevos y se extienden los márgenes de libertad de la práctica pedagógica.

La posibilidad de que los docentes dispongan de un mayor grado de libertad y autonomía para tomar decisiones y acometer acciones respecto de su perfeccionamiento y desarrollo profesional, de alguna manera está relacionada con los espacios de libertad adquiridos durante la formación inicial. Un mayor volumen de saberes adquiridos proporciona una perspectiva más amplia que ilumina la toma de decisiones y acciones orientadas a la adquisición de nuevos conocimientos que multipliquen sus saberes, con la consiguiente extensión de su horizonte de libertad.

6.2. Relaciones de poder en el contexto escolar y márgenes de libertad

El contexto escolar está representado por la escuela como organización, el currículum y la gestión escolar. Las relaciones de poder se configuran en el ámbito de las relaciones entre los individuos y grupos que interactúan en el contexto escolar, relaciones de acción de los unos sobre los otros. Las relaciones entre los diversos actores de la organización escolar se manifiestan en ambientes formales e informales y se presentan más evidentes para el análisis en el campo de acción puesto en juego a través de los diversos mecanismos de la gestión curricular y administrativa.

6.2.1. Las prácticas de libertad de los docentes en relación con la gestión curricular.

Un ámbito de poder que enfrentan los docentes es: la selección de saberes, el cual se desarrolla en el contexto del sistema educativo en general y la organización escolar en particular. Los instrumentos normativos son los marcos o bases curriculares y los planes y programas de estudio. Los espacios de autonomía se juegan en el proceso de planificación curricular. En este ámbito de selección de saberes el docente tiene posibilidades de acción o intervención mayores y debería aprovecharlas al máximo si quiere desarrollar la autonomía en el ejercicio de su práctica pedagógica.

La experiencia actual en el ámbito del currículo gira en torno a un currículo establecido sin participación de los docentes. El ministerio de Educación promueve ampliamente el conocimiento de los marcos curriculares, utilizando especialmente para ello dos instrumentos que proporcionan los criterios para evaluar el desempeño de directivos y docentes, además de servir de orientadores de su desarrollo profesional: el Marco para la Buena Dirección y el Marco para la Buena Enseñanza. Se promueve un conocimiento instrumental del currículo orientado a su implementación y evaluación. En la práctica, estos instrumentos proporcionan la referencia para una suerte de adoctrinamiento y control destinado a una implementación curricular eficiente y eficaz que permita alcanzar la calidad educativa medida a través de las pruebas estandarizadas. No obstante, el proyecto educativo institucional también es otro instrumento de referencia para la implementación del currículo, en cuyo desarrollo deberían participar activamente los principales actores de la comunidad educativa.

Para el logro de un cierto equilibrio en las relaciones de poder se requieren prácticas orientadas a lograr y mantener niveles de autonomía creciente respecto del carácter instrumental del currículo. Para que esto se logre, es absolutamente

necesario de que el docente conozca y comprenda el sentido del currículo establecido y adquiera plena conciencia del trasfondo ideológico subyacente en los planes y programas de estudio, tanto en los objetivos y aprendizajes propuestos, como en los procedimientos destinados a alcanzar los objetivos, es decir, las estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje que se sugiere que los docentes desarrollen con los alumnos. Es preciso que los docentes adquieran conocimiento teórico del currículo nacional.

Una condición previa, necesaria para que los docentes chilenos, puedan adquirir el conocimiento teórico necesario del currículo, que les permita disponer de un mayor margen de libertad en esta dimensión, consiste en la generación de un mayor cuerpo de conocimientos específicos para el contexto chileno, a través de investigaciones locales sobre el currículum nacional, realizada por educadores críticos.

Otro ámbito de poder en el que se desarrolla la práctica pedagógica se encuentra en el contexto de la escuela como organización y en el aula misma. Éste es el ámbito de aplicación de los saberes que se encuentra en el mayor nivel de concreción curricular y se desarrolla a través de los procesos y prácticas relacionados con la contextualización de la enseñanza, en referencia al proyecto educativo institucional y a las características, necesidades e intereses de los estudiantes; el diseño e implementación de estrategias didácticas y evaluativas; y el diseño y realización de las actividades de aprendizaje.

En el ámbito de la aplicación de saberes, los docentes tienen márgenes de libertad más amplios y las mayores posibilidades de acción e intervención para un ejercicio autónomo de su práctica pedagógica, si se tiene la convicción de que la ética profesional docente no se limita al buen desarrollo de una enseñanza instrumental acrítica, sino que muy por el contrario involucra una gran responsabilidad en la formación de personas autónomas. No obstante, no estaría

en condiciones de contribuir a la formación de sujetos autónomos quien no haya podido desarrollar su propia autonomía pedagógica, manteniendo una actitud de permanente sospecha y resistencia.

6.2.2. Las prácticas de libertad de los docentes en relación con la organización escolar

El espacio de elección y movimiento profesional también se encuentra condicionado por situaciones que pueden resultar restrictivas o facilitadoras, por ejemplo, la disponibilidad de una adecuada infraestructura y recursos materiales necesarios para ejercer una práctica pedagógica efectiva. En un establecimiento educacional con importantes carencias en este aspecto, los docentes no tienen la libertad suficiente para sus elecciones y acciones profesionales orientadas a seleccionar y contar con la infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro de los aprendizajes esperados propuestos para los alumnos.

Además, hay otras condiciones ambientales de carácter restrictivo u obstaculizador relacionadas con el capital cultural de los alumnos (Castro, 2007). Cuando este capital cultural es deficiente, se presenta una dificultad adicional de difícil solución en el trabajo de los docentes. En muchos casos los padres transfieren completamente a la escuela su responsabilidad en la formación de sus hijos. Así, los profesores reciben una carga adicional a su trabajo pedagógico que limita su tiempo y acciones pedagógicas, porque debe compensar el déficit de formación proveniente de la familia, que muchas veces, no colabora con la escuela en ese proceso, ya sea por limitaciones de formación de los padres o, porque simplemente no sienten que les corresponda integrarse al proceso educativo liderado por la escuela.

Si el profesor se enfrenta a cursos, con un número significativo de alumnos con escasa disposición al aprendizaje y con propensión a la indisciplina, debe

emplear una parte importante de su tiempo pedagógico a establecer un ambiente propicio y motivar permanentemente a sus alumnos. Aunque es un tiempo valioso destinado a la formación valórica, personal y social de los alumnos, de alguna manera, la interferencia permanente, limita el tiempo disponible para cubrir los contenidos mínimos propuestos en los programas de estudio u otros contenidos y aprendizajes que pudieran considerar relevantes para la formación de sus alumnos.

6.3. Dimensión ético-política de la práctica pedagógica

6.3.1. Dimensión ética de la práctica pedagógica

Uno de los últimos ámbitos, para el examen de condiciones de posibilidad para una práctica pedagógica crítica, se refiere a las relaciones del docente consigo mismo o al ámbito de la ética. La ética es entendida por Foucault (1996) como la práctica reflexiva de la libertad y la libertad como condición ontológica de la ética. Es decir, la libertad es condición de posibilidad para la expresión de la ética. En el caso de los docentes, el comportamiento ético está subordinado a los espacios de libertad que haya adquirido, en virtud de los saberes adquiridos en su formación, acrecentados por el perfeccionamiento y puestos en juego en la experiencia desarrollada en el campo de relaciones de poder del contexto escolar. En rigor, la opción y el comportamiento ético de los docentes debería ser examinado en referencia a los márgenes de libertad que tengan efectivamente disponibles para el ejercicio de su práctica pedagógica.

En la dimensión ética, un importante obstaculizador para el ejercicio de una práctica pedagógica crítica, lo constituye una noción de ética conocida, y eventualmente asumida por los docentes, que no guarda coherencia con la noción de ética que demanda el ejercicio de la práctica educativa crítica. Esta incoherencia podría tener su explicación en una falta de conocimiento de los docentes respecto

de la alternativa pedagógica crítica y sus implicancias éticas, o bien en una opción consciente por la práctica pedagógica tradicional.

El hecho de que los docentes conozcan y asuman una noción de ética coherente con una pedagogía tradicional o conservadora, no es un indicador de una auténtica opción, en la medida de que disponga de saberes insuficientes respecto de la dimensión ética de la pedagogía crítica, lo que involucra una restricción de sus márgenes de libertad. Por otra parte, su aparente elección podría estar afectada por restricciones, limitaciones o condicionamientos de la gestión curricular y/o administrativa de la organización escolar.

Las condiciones de posibilidad de la experiencia de una práctica pedagógica crítica posible, están en relación con la promoción y desarrollo de prácticas de libertad de los docentes en el ámbito de los saberes éticos, adquiridos en su formación, perfeccionamiento, o a través de la experiencia en el contexto de la organización escolar.

Las prácticas de libertad favorables de los docentes, en el ámbito de los saberes, consistirían en el ejercicio de un permanente aprendizaje y/o reflexión sobre las diferentes alternativas pedagógicas y sus implicancias curriculares, sociales, éticas y políticas. En el contexto educativo escolar las prácticas de libertad consistirían en aprovechar las instancias de reflexión técnico pedagógicas de las organizaciones educativas para promover la reflexión y el debate respecto de los efectos y consecuencias de los diferentes aspectos que constituyen la práctica pedagógica.

6.3.2. Dimensión política de la práctica pedagógica

La toma de conciencia y posición respecto de la dimensión política de la práctica educativa es un elemento fundamental de la pedagogía crítica, por lo tanto,

constituye una condición de posibilidad esencial para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica.

La dimensión política de la práctica pedagógica está estrechamente ligada a la dimensión ética, de modo que la toma de conciencia y posición respecto de la dimensión política de la práctica pedagógica es en definitiva una opción esencialmente ética y, por lo tanto, estrechamente ligada a la libertad, entendida como condición ontológica de la ética según Foucault (1996).

De manera, que las condiciones de posibilidad de la práctica pedagógica crítica se juegan fundamentalmente en el desarrollo y ejercicio de prácticas de libertad, en el ámbito ético-político, las que no se podrían lograr sin el desarrollo de prácticas de libertad en el ámbito de los saberes ético-políticos y en el contexto de relaciones de poder de la organización escolar. De manera análoga a lo expresado en la dimensión ética de la práctica pedagógica, los márgenes de libertad que el docente pueda tener se encuentran condicionados por los saberes ético-políticos adquiridos durante su formación inicial, perfeccionamiento profesional y a través de su propia experiencia en la organización escolar.

En coherencia con la noción de ética adoptada en el marco teórico del presente trabajo, el ejercicio de auténticas prácticas de libertad en el ámbito político se lograría a través de una ética directamente vinculada a la dimensión política, en lugar de la concepción tradicional de ética profesional. La ética como cuidado y preservación de la autonomía en el ejercicio de la práctica pedagógica. Una ética de la convicción y de la responsabilidad social y política.

El ejercicio de prácticas de libertad, en la dimensión ética y política, consistiría en una reflexión crítica y una actitud de sospecha permanentes respecto de las condiciones de producción, selección y aplicación de los saberes involucrados en la

práctica pedagógica, específicamente los saberes del currículum establecido y las formas de aplicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La dimensión política de la práctica pedagógica no se circunscribe a la organización escolar. Las condiciones de posibilidad para el desarrollo de una pedagogía crítica en la dimensión política están en relación con la efectividad de las formas de resistencia tanto dentro como fuera de la escuela. En contextos externos a la escuela es posible reconocer saberes, estrategias y disposiciones como resistencias a las formas de dominación. En ese sentido es de relevancia política avanzar en la articulación de la educación pública y la educación popular (Guelman, Cabaluz Ducasse, Palumbo y Salazar, 2020).

6.4. Propuesta de modelo analítico de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar

En congruencia con las dimensiones de análisis adoptadas en la investigación, el soporte del marco teórico referencial, y a la luz de los resultados del estudio, el autor de la presente tesis elabora una propuesta de modelo analítico de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar. Se espera, de alguna manera, guardar fidelidad con el enfoque crítico adoptado en el sentido de aportar conocimiento con la esperanza de promover la discusión, el debate y futuras investigaciones que contribuyan a provocar transformaciones en el sistema educativo.

En primer lugar, se trata de contextualizar las relaciones de poder en la organización escolar. Para el análisis se ha ideado una adaptación de la simbología de los diagramas de Venn, utilizada en teoría de conjuntos, los que se utilizan para ilustrar las relaciones lógicas entre dos o más conjuntos de elementos. Sin embargo, considerar cada una de las dimensiones como un conjunto de elementos discretos separados sería una idea engañosa, porque no existe una separación efectiva entre

cada una de las dimensiones. En la práctica, estas dimensiones se encuentran totalmente imbricadas e interrelacionadas. De manera que se utilizará esta diagramación solo con propósitos analíticos, adicionando el símbolo de doble flecha para indicar que, aparte de las zonas de intersección, cada una de las dimensiones de análisis no constituye un dominio separado, sino que está en permanente interacción con las otras dimensiones en múltiples ámbitos o contextos, tal como fue examinado en el marco teórico.

Si contextualizamos relaciones de poder y saberes en la organización escolar, la zona de intersección sería la zona relacionada con el currículum, es decir con la selección de los saberes y su aplicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Figura 2. Relaciones de poder y saberes en la organización escolar

Fuente: elaboración propia

Al contextualizar relaciones de poder con ética y política en la organización escolar, se produce una zona de intersección, que por la convergencia entre

relaciones de poder y el ámbito ético y político, el cual está ligado a la libertad y al dominio del ser y el hacer, esta zona sería del dominio preferente de la Gestión, que actúa como instrumento de poder que, a través de la implementación de acciones directivas, condiciona o limita de alguna manera los espacios o márgenes de libertad y autonomía de los docentes.

Figura 3. Relaciones de poder con ética y política en la organización escolar

Fuente: elaboración propia

Hay una zona en la que convergen los saberes de la práctica pedagógica asociados a dos conceptos fundamentales en pedagogía crítica: ética y política, puesto que no se podría concebir una práctica pedagógica crítica sin toma de posición política y al margen de una ética coherente con el cuidado y preservación de la autonomía en la práctica pedagógica, en los términos que se ha definido en el marco teórico.

Los saberes de la práctica pedagógica, en el dominio ético y político, se manifiestan en una zona de intersección que involucra opciones, comunicaciones, acciones e interacciones en la organización, las que se dan en el entorno de la convivencia escolar.

Aunque hay diversos enfoques teóricos respecto del concepto de convivencia escolar, un enfoque coherente con la presente propuesta es el concepto de Convivencia como Educación para la Ciudadanía y la Democracia:

Figura 4. Saberes con ética y política en la organización escolar

Fuente: elaboración propia

La perspectiva de Educación para la Ciudadanía y la Democracia, al desarrollar estudios con enfoque de convivencia, amplía la atención centrada en el conjunto de regulaciones formales sobre la democracia, para considerar los procesos cotidianos de participación como oportunidades para desarrollar capacidades cívicas. La convivencia se aborda, así como un espacio formativo desde la vida escolar y que

puede aportar en distintos sentidos: aprender a reconocer la diversidad de identidades y capacidades de otras personas; valorar la pluralidad de ideas; participar en espacios de deliberación, argumentación, elaboración y seguimiento de normas, así como desarrollar herramientas dialógicas para enfrentar los conflictos interpersonales, entre otros. (Fierro y Carbajal, 2019, p.4)

Utilizando la misma representación gráfica adoptada anteriormente e integrando las tres dimensiones de análisis, el autor de la presente tesis presenta una propuesta de modelo analítico de la práctica pedagógica en la organización escolar desde la perspectiva de la pedagogía crítica. En la siguiente figura, se representan las tres dimensiones utilizadas para el análisis: saberes de la práctica pedagógica, relaciones de poder en el contexto escolar y la dimensión ético-política de la práctica pedagógica, las que se intersectan en una zona central que representa la práctica pedagógica crítica. Es importante destacar que las flechas dobles simbolizan que, aparte de las zonas de intersección señaladas, las tres dimensiones consideradas interactúan permanentemente en otros ámbitos o dimensiones.

Tomando en consideración las relaciones de intersección mostradas en los diagramas anteriores, hay que señalar que, en esa zona de intersección central, la práctica pedagógica se produce una intersección simultánea en tres ámbitos relevantes de la organización escolar: Currículum, Gestión y Convivencia escolar. Esa zona central de intersección es el espacio en el que se juegan condiciones de posibilidad para el ejercicio de una práctica pedagógica crítica.

Se trata de una propuesta de modelo de analítico que permitiría aproximarse a la práctica pedagógica del profesor e involucra un marco teórico para analizarla y comprenderla, por lo tanto, podría eventualmente utilizarse en futuros estudios,

proyectos, trabajos o iniciativas que busquen contribuir al desarrollo de la pedagogía crítica.

Figura 5. Propuesta de modelo analítico de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar

Fuente: elaboración propia

7. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En este punto se sintetizan las principales conclusiones del estudio, las cuales se derivan del supuesto y de la pregunta de investigación, además de otras conclusiones de carácter general, producto de la reflexión realizada a la luz del marco teórico referencial y del trabajo de investigación realizado. Por otra parte, en coherencia con lo que se espera de un estudio carácter exploratorio, se pretende contribuir a proyectar algunas líneas de investigación o estudios que pudieran ser eventualmente abordados en la amplia temática de la práctica pedagógica crítica.

7.1. Conclusiones

En respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo son los márgenes de libertad de la práctica pedagógica de los profesores en el contexto de la dinámica de relaciones de poder que se configura a partir de la instalación de las reformas educativas chilenas desde la década del 90? Se puede afirmar, que en el estudio de casos múltiple realizado, se aprecia una configuración de relaciones de poder, en el contexto del sistema educativo en general y la organización escolar en particular, que presenta ciertas restricciones a la práctica pedagógica en las tres dimensiones de análisis consideradas en el estudio: saberes de la práctica pedagógica, relaciones de poder en el contexto escolar y dimensión ético-política de la práctica pedagógica.

- Respecto de los saberes los profesores atribuyen significado y finalidad a la práctica pedagógica fundamentalmente en lo que respecta al trabajo docente orientado al aprendizaje y formación integral de sus alumnos, al despliegue de estrategias metodológicas con ese propósito en un ambiente de cercanía con los estudiantes. No obstante, asumen una posición acrítica respecto del currículum, particularmente no hay mayor cuestionamiento de los contenidos del aprendizaje y los procedimientos empleados durante el proceso de

enseñanza y aprendizaje. Aunque manifiestan algunas carencias de saberes de la formación inicial, éstas se refieren principalmente a saberes pedagógicos para lograr una mayor efectividad en la enseñanza en contextos específicos. Frente a la realidad de la dimensión política de la educación, la carencia de saberes que favorezcan una práctica pedagógica autónoma configura un espacio de opción, acción y movilidad de la práctica educativa, en el cual los docentes no pueden incursionar por no tener los saberes necesarios.

- Respecto de las relaciones de poder en el contexto escolar, los márgenes de libertad se encuentran limitados por restricciones curriculares y restricciones directivo-normativas de la gestión directiva y técnico pedagógica, principalmente relacionadas con exigencias de cobertura curricular y de resultados en pruebas estandarizadas. Aunque con cierto nivel de crítica y malestar, aceptan los cambios relacionados con las reformas y los van incorporando de manera discrecional y parcial. Se vislumbra en alguna medida una cierta conducta de oposición o resistencia, aunque desorganizada y sin proyecto teórico o político que la sustente.
- Respecto de la dimensión ético-política de la práctica pedagógica, la noción de ética profesional de los docentes es de carácter deontológica y se relaciona fundamentalmente con un comportamiento profesional orientado al aprendizaje y formación de sus alumnos, enmarcado en ciertos valores de carácter universal y transversal en la convivencia con las demás personas. La política, en general, se percibe como una dimensión de carácter general en el currículum y sobre la que habría mantener una posición de neutralidad. En atención a que la dimensión política es inherente a la educación, asumir una supuesta posición de neutralidad involucra una opción ética y política, sobre la cual los docentes parecieran no tener mayor nivel de reflexión o

conciencia. En la práctica, significa una manifiesta restricción o auto restricción a la libertad del docente que condiciona una práctica pedagógica funcional o instrumental

- En el sistema educativo, en general, se impone el imperativo de una ética más bien deontológica profesional, orientada al gran objetivo de la “calidad educativa”, principalmente asociada al cumplimiento de los deberes y responsabilidades profesionales que garanticen la efectividad de la enseñanza, dentro de un marco de respeto de los derechos de los alumnos, sin mayor cuestionamiento del currículum establecido y las formas de enseñanza. En relación con la dimensión social, la ética se remite a la responsabilidad de los educadores en la formación de los alumnos para que se incorporen activa y armónicamente a la sociedad, sin mayor cuestionamiento respecto del orden social imperante. Una ética profesional que debería mantener una relación de neutralidad y distancia con la dimensión política, lo que inhibe la posibilidad de formación de educandos que puedan transformarse en agentes efectivos de cambio y transformación.
- En la actual configuración de relaciones de poder, los profesores realizan una práctica pedagógica de carácter funcional o instrumental, desvinculada de la dimensión social, cultural y política, y focalizada en resultados de aprendizaje en coherencia con las exigencias de pruebas estandarizadas. En este contexto, que involucra estrechez de los márgenes de libertad en el ejercicio de su práctica pedagógica, el profesor desempeña un rol de carácter técnico más que de auténtico profesional de la educación. Un rol muy lejano del intelectual transformativo con los saberes necesarios, capacidad, voluntad y compromiso de emprender una práctica educativa de transformación social.
- La excesiva tecnificación de la práctica pedagógica, en el discurso tradicional, ha originado espacios para visiones críticas, lo que puede ser

considerado como un flanco abierto para la introducción y eventual posicionamiento de discursos críticos alternativos que incorporen elementos de la dimensión social y política que se echan de menos en el discurso pedagógico actual: cultura, democracia, ciudadanía, ética y solidaridad. La posibilidad de posicionamiento se favorecería en la medida que el discurso teórico se constituya en una auténtica reflexión sobre el hacer en orden a transformar el hacer, introduciendo elementos operativos de anclaje en los contextos de aplicación en el aula y la organización escolar.

- Frente a la necesidad de la incorporación de la dimensión política en la formación docente y en su práctica pedagógica, existe el riesgo de que se promueva la incorporación de una dimensión pseudocrítica y pseudopolítica, enmarcada en los márgenes nítidos o difusos de un sistema educativo conservador, orientada a condicionar una práctica pedagógica que se absorbe en la estabilidad del sistema educativo y que en definitiva termina siendo absolutamente funcional, con lo que se anula la posibilidad de impulsar auténticas transformaciones.
- Los resultados del análisis de los márgenes de libertad en la práctica pedagógica de los docentes chilenos podrían ser considerados esperables desde la perspectiva de observadores críticos a una educación instrumental. La estrechez de los márgenes de libertad tendría un carácter de obviedad en un contexto de predominio sistémico casi absoluto de una educación funcional. No obstante, fue necesario constatar esa condición por su utilidad como saber estratégico que puede ser eventualmente utilizado en calidad de denuncia, como primer paso en un proceso de inversión de poder. Además, fue posible analizar, en la asimetría de relaciones de poder, las conductas de oposición o resistencias como una fuerza potencial de desbloqueo de esa

configuración asimétrica y examinar condiciones de posibilidad para una práctica pedagógica crítica.

- Para que los docentes tengan efectivo acceso a los nuevos conocimientos generados a través de las investigaciones realizadas por educadores críticos, es necesaria una adecuada organización, difusión y distribución de un nuevo y dinámico cuerpo de conocimientos destinado a otorgar herramientas teóricas a los docentes para que mejoren su posicionamiento estratégico y accedan a un mayor nivel de autonomía, necesaria para el eventual ejercicio de una práctica educativa crítica. La disponibilidad de los nuevos conocimientos puede lograrse a través de las instituciones formales del sistema educativo y a través de la conformación de redes u organizaciones emergentes en las que participen los educadores críticos.

7.2. Futuras líneas de investigación

- La generación de un cuerpo organizado de conocimientos, a través de la investigación realizada por educadores críticos, es una condición necesaria para que los docentes amplíen su campo de saberes necesarios para una práctica pedagógica autónoma. Un problema central para la investigación consiste en la formación de los investigadores bajo el paradigma crítico. Este podría ser, tal vez, uno de los primeros problemas de investigación, en dos dimensiones que son complementarias en orden a la proyección de cambios: La formación en investigación que reciben actualmente los docentes chilenos en pregrado y postgrado; y la formación que requerirían los educadores e investigadores críticos.
- Una línea de investigación interesante de abordar, en el ámbito de los saberes de la práctica pedagógica, es la formación en investigación que

reciben los docentes chilenos en pregrado y postgrado, tanto desde la perspectiva del currículum explícito o implícito. Por ejemplo, espacios de libertad de los estudiantes para la elección y aplicación de enfoques, referentes teóricos y metodologías en el desarrollo de sus trabajos de aplicación, propuestas o proyectos de investigación.

- En el presente estudio exploratorio, se examinaron condiciones de posibilidad para una práctica pedagógica crítica en las tres dimensiones de análisis de análisis o meta categorías consideradas. En orden a realizar estudios más focalizados se podrían realizar estudios específicos en cada una de las dimensiones: Saberes de la práctica pedagógica, relaciones de poder en la organización escolar y en la dimensión ética-política. En coherencia con el enfoque socio crítico, habría que utilizar metodologías que involucren algún nivel de cambio o intervención, como por ejemplo la investigación acción.
- La generación de un cuerpo organizado de conocimientos de pedagogía crítica en el contexto chileno requiere, sin duda, de la realización de estudios en contextos locales. No se trata de replicar estudios realizados en otras latitudes, para llegar eventualmente a confirmar resultados similares en el contexto nacional, sino de promover más estudios específicos sobre problemas contextualizados, por ejemplo, en el ámbito curricular: aprendizajes priorizados y omitidos en los planes y programas de estudio, el tipo de alumno que el currículo estaría contribuyendo a formar, las características de la formación transversal, las estrategias metodológicas y de evaluación propuestas, las efectivamente utilizadas por los docentes y los efectos de éstas en la formación de los alumnos.

7.3. Conclusión final

En síntesis, los resultados obtenidos en el estudio de caso realizado confirman el supuesto de la investigación, es decir, en el contexto de una compleja dinámica de relaciones de poder en la generación e instalación de las reformas educativas chilenas a partir de la década del noventa, los profesores se encuentran bajo condiciones de dominación que inhiben sus posibilidades para el ejercicio de una práctica pedagógica crítica alternativa a la práctica pedagógica funcional o instrumental dirigida o condicionada por el sistema educativo chileno. No obstante, en el examen de condiciones de posibilidad para el desarrollo de una práctica pedagógica crítica se vislumbran vías para una nueva práctica pedagógica posible que pasan por la voluntad y compromiso de educadores críticos dispuestos a asumir la realización de un trabajo concertado, estratégico, investigativo, pedagógico y político en las tres dimensiones consideradas en la presente tesis: los saberes de la práctica pedagógica; las relaciones de poder en el contexto de la organización escolar y la dimensión ético-política de la práctica pedagógica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aravena, F. y Quiroga, M. (2018). Autoetnografía y directivos docentes: una aproximación experiencial a las reformas educativas en Chile. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 20(2), 113-125.
<https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.2.1600>
- Aravena, M. (2016). *Formación Inicial Docente en Investigación Educativa: Estudio de Caso de la Formación en Investigación en las Escuelas de Pedagogía Básica Chilenas* (tesis doctoral). Universidad Nacional de la Plata, Buenos Aires, Argentina.
- Arendt, H. (2016). *Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política*. Buenos Aires, Argentina: Ariel.
- Ávalos, B. (2003). La formación de profesores y su desarrollo profesional. Prácticas innovadoras en busca de políticas. El caso de Chile. En C. Cox (Ed.), *Políticas educacionales en el cambio de siglo* (pp. 559-594). Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A.
- Ball, S. (2001). La gestión como tecnología moral. Un análisis ludista. En S. Ball (Comp.), *Foucault y la educación. Disciplinas y saber* (pp. 155-168). Madrid, España: Ediciones Morata, S.L. y Fundación Paideia.
- Ballester, L.I. (2004). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. Palma de Mallorca, España: Universitat de les Illes Balears.
- Bassey, M. (1999). *Case study research in educational settings*. Buckingham: Open university press.
- Bellei, C. (2001). El talón de Aquiles de la reforma. Análisis sociológico de la política de los 90 hacia los docentes en Chile. En S. Martinic y M. Pardo (Eds.), *Economía política de las reformas educativas en américa latina* (pp. 130-147). Santiago, Chile: Cide-Preal.
- Bellei, C. (2015). *El gran experimento. Mercado y privatización de la educación chilena*. Santiago, Chile: LOM Ediciones.
- Brunner, J.J. y Otros (1997). *Los desafíos de la educación chilena frente al siglo XXI. Informe de la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

- Brunner, J.J. (2007). Aseguramiento de la calidad: pieza clave. En J.J. Brunner y C. Peña (Coords.). *La reforma al sistema escolar: aportes para el debate* (pp. 137-159). Santiago de Chile: Universidad Diego Portales y Universidad Adolfo Ibáñez.
- Casassus, J. (1999). Marcos conceptuales para el análisis de los cambios en la gestión de los sistemas educativos. En UNESCO, *La gestión: en busca del sujeto. Seminario Internacional Reformas de la gestión de los sistemas educativos en la década de los noventa* (pp. 13-28). Santiago, Chile: UNESCO / OREALC.
- Casassus, J. (2000a). Problemas de la Gestión Educativa en América Latina. Santiago de Chile: UNESCO.
<http://files.7º- semestre.webnode.mx/200000184-5e8c65f84a/problemas%20de%20gestion%20educativa%20en%20america%20latian.pdf>
- Casassus, J. (2000b). Una nota acerca de la Evaluación en Educación. *Cuadernos del Cendes*, 17 (45),135-145.
<http://bdigital.ula.ve/storage/pdf/cendes/v17n45/articulo07.pdf>
- Casassus, J. (2007). Una nota crítica acerca del proyecto de Ley General de Educación. Santiago de Chile: OPECH.
http://www.opech.cl/bibliografico/doc_movest/jcasassus_nota_critica.pdf
- Castells, M. (2005). *Globalización, Desarrollo y Democracia: Chile en el contexto mundial*. Santiago, Chile: Fondo de Cultura Económica Chile S.A.
- Castro, A. (2007). Formación Inicial y Profesión Docente. En J.J. Brunner y C. Peña (Coords.). *La reforma al sistema escolar: aportes para el debate* (pp. 105-120). Santiago, Chile: Universidad Diego Portales y Universidad Adolfo Ibáñez.
- Cataldo, H. (2010). Funcionariado, Política y Educación, En H. Cataldo, V. Pankova, S. Ascencio y M. Sobarzo. *Los confines de lo educativo* (pp. 13-34). Santiago, Chile: Editorial ARCIS.
- Cox, C. (Ed.). (2003). *Políticas educacionales en el cambio de siglo. La reforma del sistema escolar en Chile*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A.
- Colás, M. y Buendía, L. (1998). *Investigación Educativa*. Sevilla, España: ALFAR

- Cox, C. (2003). Las políticas educacionales de Chile en las últimas dos décadas del siglo XX, En C. Cox. (Ed.), *Políticas educacionales en el cambio de siglo. La reforma del sistema escolar en Chile* (pp. 19-113). Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A.
- Chomsky, N. (1969). *La responsabilidad de los intelectuales*. Buenos Aires: Editorial Galerna.
- Deleuze, G. (1996). *Conversaciones, 1972-1990*.
<https://www.philosophia.cl/biblioteca/Deleuze/Deleuze%20%20Conversaciones.pdf>
- Edwards, V. (1991). *El concepto de calidad de la educación*. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC
- Fierro, C., Fortoul, B. y Rosas L. (1999) Transformando la práctica docente: Una propuesta basada en la investigación acción. España: Paidós.
- Fierro, C. y Carbajal. (2019). Convivencia Escolar: Una revisión del concepto. *Psicoperspectivas*, 18(1), 9-27. Epub 15 de marzo de 2019.
<https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue1-fulltext-1486>
- Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, 50(3), 3-20. Doi:10.2307/3540551
- Foucault, M. (1992). *Microfísica del poder*. Madrid, España: Las Ediciones de la Piqueta.
- Foucault, M. (1996). *Hermenéutica del Sujeto*. La Plata, Argentina: Editorial Altamira.
- Foucault, M. (2005a). *El orden del discurso*. Buenos Aires, Argentina: Fábula Tusquets Editores S.A.
- Foucault, M. (2005b). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Madrid, España: Siglo XXI de España Editores S.A.
- Foucault, M. (2007). *Sobre la Ilustración*. Madrid, España: Editorial Tecnos.
- Foucault, M. (2008). *Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones*. Madrid, España: Alianza Editorial, S.A. y Materiales, S.A. de Estudios y Publicaciones.
- Foucault, M. (2011). *Historia de la Sexualidad 1: La voluntad de saber*. Buenos Aires, Argentina: Siglo veintiuno editores.

- Foucault, M. (2011). *Historia de la Sexualidad 2: El uso de los placeres*. Buenos Aires, Argentina: Siglo veintiuno editores.
- Freire, P. (2007). *Pedagogía del oprimido*. Madrid, España: Siglo XXI de España Editores S.A.
- Freire, P. (2009). *Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa*. México D.F.: Siglo veintiuno editores
- Freire, P. (2010). *El grito manso*. México: Siglo XXI Editores s.a. de c.v.
- Gaete, M. (2015^a). Formar profesores de secundaria en Chile ¿Nuevas reformas, viejos problemas?
<http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/134355>
- Gaete, M. (2015b). Hacia una formación docente con conciencia crítica.
<http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/137518>
- Giroux, H. (1990). *Los Profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del Aprendizaje*. Madrid, España: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia y Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Giroux, H. (2003). *Teoría y Resistencia en Educación. Una pedagogía para la oposición*. México D.F.: Siglo XXI editores s.a. de c.v. y Centro de Estudios sobre la Universidad, UNAM.
- Giroux, H. (2013). La pedagogía crítica en tiempos oscuros. Obert, G. y Eliggi. G. (Traductoras)/Critical Pedagogy in dark times Obert, G. y Eliggi. G. (Translators). *Praxis educativa*, 17(2), 13-26.
- Giroux, H. y McLaren, P. (1990). La educación del profesor y la política de reforma democrática. En H. Giroux (Ed.), *Los Profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del Aprendizaje* (pp. 209-227). Madrid, España: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia y Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Giroux, H., Shumway, D., Smith, P. y Sosnoski, J. (1990). Necesidad de los estudios culturales. En H. Giroux (Ed.), *Los Profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del Aprendizaje* (pp. 193-208). Madrid, España: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia y Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Giroux, H. A., Filippakou, O., & Ocampo-Torrejón, S. (2021). Pedagogía Crítica en la Era del Autoritarismo: Desafíos y Posibilidades. *Izquierdas*, 50, 3. Epub 05 de octubre de 2021. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492021000100203>

- Goetz, J.P. y Lecompte M.D. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Madrid, España: Ediciones Morata.
- Gramsci, A. (1967). *La formación de los intelectuales*. México D.F.: Editorial Grijalbo S.A.
- Gramsci, A. (1975). *Los Intelectuales y la organización de la cultura*. México D.F.: Juan Pablos Editor.
- Guelman, A., Cabaluz Ducasse, F., Palumbo, M., & Salazar, M. (2020). *Educación popular: Para una pedagogía emancipadora latinoamericana*. Buenos Aires: CLACSO.
- Habermas, J. (1987). *Teoría y praxis. Estudios de filosofía social*. Madrid, España: Editorial Tecnos S.A.
- Hargreaves, A. (2003). *Profesorado, cultura y postmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Madrid, España: Ediciones Morata, S.L.
- Hargreaves, A. y Fink, D. (2006). Estrategias de cambio y mejora en educación caracterizadas por su relevancia, difusión y continuidad en el tiempo. *Revista de Educación, España*, (339), 43-58.
- Ibáñez, J. (1986). Tiempo de postmodernidad. En J. Tono Martínez. (Ed.), *La polémica de la postmodernidad*. (pp. 27-66). Madrid, España: Ediciones Libertarias.
- Ibáñez, N. (2007). Intervención de la profesora Nolfia Ibáñez. En M. Nervi y H. Nervi, *¿Existe la pedagogía?* (pp. 79-83). Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Jara, O. (2018). Aportes de los procesos de educación popular a los procesos de cambio social. En A. Guelman, M. Salazar y F. Cabaluz (Coord.), *Educación popular y pedagogías críticas en América Latina y el Caribe: corrientes emancipatorias para la educación pública del Siglo XXI* (pp. 221-255). Buenos Aires: Clacso.
- Latorre, A., Del Rincón, D., y Arnal, J. (1997). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. Barcelona, España; Hurtado Ediciones
- Laval, C. (2004). *La escuela no es una empresa*. Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.

- López, S., y Flores, M. (2006). Las reformas educativas neoliberales en Latinoamérica. *Revista electrónica de investigación educativa*, 8(1), 1-15. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412006000100006&lng=es&tlng=es
- McLaren, P. (1990). Prefacio: Teoría crítica y significado de la esperanza. En H. Giroux (Ed.), *Los Profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del Aprendizaje* (pp. 11-24). Madrid, España: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia y Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- McLaren, P. (1997). *Pedagogía crítica y cultura depredadora*. Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- McLaren, P. y Giroux, H. (1997). La Pedagogía radical como política cultural: Más allá del discurso de la crítica y el antiutopismo. En P. McLaren (Ed.), *Pedagogía crítica y cultura depredadora* (pp. 47-77). Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Ministerio de Educación (s.f.). *Modelo de calidad de la gestión escolar*. http://archivos.agenciaeducacion.cl/biblioteca_digital_historica/orientacion/sin_anio/modelocalidadge.pdf
- Ministerio de Educación (2008). *Marco para la Buena Enseñanza*. Santiago de Chile: CPEIP – Ministerio de Educación. <https://www.docentemas.cl/docs/MBE2008.pdf>
- Ministerio de Educación (2021). *Estándares de la profesión docente. Marco para la Buena Enseñanza*. Santiago de Chile: CPEIP-Ministerio de Educación. <https://estandaresdocentes.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/08/MBE-2.pdf>
- Ministerio de Educación (2022). *Apuntes 22. Variación en la información estadística de los docentes de la educación en desempeño, año 2021*. Santiago de Chile: CEM. Centro de Estudios Mineduc. https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2022/03/APUNTES-22_2022_fd01.pdf
- Morin, E. (2000). Antropología de la libertad. *Gazeta de antropología*. (16), 1-10. http://www.ugr.es/~pwlac/G16_01Edgar_Morin.pdf
- Morin, E. (2006). *El método 6: Ética*. Madrid, España: Ediciones Cátedra, 2006.
- Nervi, M.L. y Nervi, H. (2007). *¿Existe la Pedagogía? Hacia la construcción del saber pedagógico*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A.

- Núñez, I. (2003). El profesorado, su gremio y la reforma de los noventa: presiones de cambio y evolución de la cultura docente, En C. Cox (Ed.), *Políticas educacionales en el cambio de siglo* (pp. 455-514). Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A.
- Pascual, J. (2019). *Relaciones de poder y empoderamiento docente para la innovación educativa* (Tesis Doctoral). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Pinto, R. (2008). *El currículo crítico. Una pedagogía transformativa para la educación latinoamericana*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Real Academia Española (2001). *Diccionario de la Lengua Española*. 22ª ed. Madrid, España: Ed. Espasa-Calpe S.A.
- Rodríguez, L. (2006). *Ética*. Madrid, España: Biblioteca de autores cristianos.
- Ruz, J (2006). Convivencia y calidad de la educación: orientaciones y propuestas. En J. Ruz (Ed.), *Convivencia y calidad de la educación* (pp. 247-262). Santiago de Chile: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura. OEI.
- Said, E. (2007). *Representaciones del Intelectual*. Barcelona, España: Editorial Debate.
- Salazar, G. (1988). Los dilemas históricos de la auto-educación popular en Chile. ¿Integración o autonomía relativa? *Proposiciones*, 15, 84-129, Santiago de Chile: Ediciones Sur. <http://www.sitiosur.cl/detalle-de-la-publicacion/?los-dilemas-historicos-de-la-auto-educacion-popular-en-chile-integracion-o-autonomia-relativa>
- Salgado, A.C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. *Liberabit*, 13(13), 71-78. <http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v13n13/a09v13n13.pdf>
- Santamaría, J., Benítez, C., Sotomayor, S., y Barragán, L. (2019). Pedagogías críticas: criterios para una formación de docentes en investigación pedagógica. *Educação & Sociedade*, 40(1), 1-20. <https://www.scielo.br/pdf/es/v40/1678-4626-es-40-e0193786.pdf>
- Simons, H. (2011). *El estudio de caso: Teoría y Práctica*. Madrid, España: Ediciones Morata, S.L.

- Stake, R. (2007). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: España: Ediciones Morata, S.L.
- Tardif, M. (2004). *Los saberes del docente y su desarrollo profesional*. Madrid, España: Narcea, S.A. de Ediciones.
- Tenti, E. (2007). Profesionalización docente: consideraciones sociológicas, En E. Tenti (Comp.), *El oficio de docente: vocación, trabajo y profesión en el siglo XXI* (pp.119-142). Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores Argentina.
- UNESCO (diciembre de 1979). Declaración de México. *Conferencia Regional de Ministros de Educación y de Ministros Encargados de la Planificación Económica de los Estados Miembros de América Latina y del Caribe*. Declaración final. Ciudad de México.
<http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001599/159987S.pdf>
- UNESCO (abril de 1981). Recomendación de Quito. *Reunión Regional Intergubernamental sobre los Objetivos, las Estrategias y las Modalidades de Acción de un Proyecto Principal en la Esfera de la Educación en la Región de América latina y el Caribe*. Quito, Ecuador.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000159981>
- UNESCO (abril de 1991). Declaración de Quito. *PROMEDLAC IV, Cuarta Reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe*. Declaración final. Quito, Ecuador.
<http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000905/090515s.pdf#page=42>
- UNESCO (14-16 de noviembre de 2002). *PRELAC I. Primera Reunión Regional Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe*. Informe final. La Habana, Cuba.
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001316/131657so.pdf>
- UNESCO (2004). *Educación para Todos. El imperativo de la Calidad. Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo*. Francia: Ediciones UNESCO.
- Vázquez, M. G. (2015). La calidad de la educación: Reformas educativas y control social en América Latina. *Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos*, (60), 93-124.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-85742015000100004&script=sci_arttext
- Vidal, L. (2007). Aproximación deconstructiva a la noción de calidad de la educación en el contexto latinoamericano. *Revista Iberoamericana de Educación*, 44(4), 1-9. <https://rieoei.org/RIE/article/view/2224>

- Vidal, L. (2011). Intelectuales latinoamericanos: desfases, tensiones y proyecciones. *Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 11(20), 115-129. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=100222636009>
- Vidal, L. (2012). Relaciones de poder en la instalación de la reforma educativa en Chile. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 38(1), 333-344. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052012000100020
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Zizek, S. (2005). Multiculturalismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Multinacional. En A. Castillo y F. Galende (Comps.), A. Cuadra, B. Ojeda y C. Ossandón (Eds.), *Teorías Críticas Contemporáneas* (pp. 388-411) [CD-ROM]. Doctorado en Cultura y Educación en América Latina. Santiago de Chile: Universidad ARCIS.
- Zúñiga, J. (2019). *El Docente Secundario municipal(izado) chileno: Las Políticas Educativas en la configuración de sentido de su Profesión* (tesis doctoral). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Académica Argentina. Programa de Doctorado en Ciencias Sociales.

ANEXO I

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES
Docentes de Establecimientos Educativos Considerados como Casos

Dimensiones	Objetivos Específicos	Preguntas
<p>Saberes de la Práctica Pedagógica</p>	<p>Comprender las creencias que tienen los docentes sobre el significado y finalidad de la práctica pedagógica.</p> <p>Describir las percepciones de los docentes sobre la relación de sus saberes con los requerimientos de la práctica pedagógica.</p>	<p>¿Qué significado tiene para usted la práctica pedagógica?</p> <p>¿Cuál es la finalidad de la práctica pedagógica?</p> <p>¿Sus saberes de especialidad y pedagógicos le permiten responder plenamente a los requerimientos de la práctica pedagógica en el contexto de las reformas educativas?</p>
<p>Relaciones de Poder en el Contexto Educativo Escolar</p>	<p>Distinguir márgenes de libertad para el ejercicio de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar.</p> <p>Distinguir actitudes de resistencia o colaboración frente a los cambios que promueve la reforma educativa.</p>	<p>¿Cómo son los márgenes de libertad que tiene para desarrollar su práctica pedagógica en la organización escolar?</p> <p>¿Existen algunas restricciones? (curriculares, administrativas, técnicas pedagógicas u otras)</p> <p>¿Cómo ha reaccionado en el ejercicio de su práctica pedagógica frente a los cambios que promueven las reformas educativas? ¿los incorporan plenamente a su práctica, parcialmente o de alguna manera se resiste a incorporarlos?</p>
<p>Dimensión Ética y Política de la Práctica Pedagógica</p>	<p>Comprender las creencias de los docentes sobre la dimensión ética y política en la práctica pedagógica.</p> <p>Describir las opiniones de los docentes frente a la necesidad y posibilidad de transformación de su práctica pedagógica</p>	<p>¿Cómo cree que debería ser el desempeño profesional docente en el plano de la ética? La práctica pedagógica ¿involucra o debería involucrar una dimensión política?</p> <p>¿Cree que es necesario cambiar o transformar su práctica pedagógica? ¿En qué debería consistir esa transformación?</p> <p>¿Es factible realizar ese cambio? ¿Existen algunas condiciones necesarias? ¿Estaría dispuesto?</p>

Fuente: elaboración propia

GUÍA DE ENTREVISTA A INFORMANTES EXTERNOS
Informantes Clave: Académicos y Docentes Directivos

Dimensiones	Objetivos Específicos	Preguntas Orientadoras
Saberes de la práctica pedagógica	<ul style="list-style-type: none"> • Describir las creencias que tienen los docentes sobre el significado y finalidad de la práctica pedagógica. • Describir las percepciones de los docentes sobre la relación de sus saberes con los requerimientos de la práctica pedagógica. 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué significado y finalidad cree que le atribuyen los docentes a la práctica pedagógica? • ¿Los saberes de especialidad y pedagógicos que tienen los docentes, les permiten responder plenamente a los requerimientos de la práctica pedagógica en el contexto de la reforma educativa?
Relaciones de Poder en el Contexto Educativo Escolar	<ul style="list-style-type: none"> • Distinguir márgenes de libertad para el ejercicio de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar. • Distinguir actitudes de resistencia o colaboración frente a los cambios que promueve la reforma educativa. 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo son los márgenes de libertad que tiene el docente para desarrollar su práctica pedagógica en la organización escolar? • ¿Operan algunas restricciones? (Curriculares, administrativas, técnico pedagógicas u otras) • ¿Cómo han reaccionado los docentes en el ejercicio de su práctica pedagógica frente a los cambios que promueve la reforma educativa? ¿los incorporan plenamente a su práctica, parcialmente o de alguna manera se resisten a incorporarlos?
Dimensión Ética y Política de la Práctica Pedagógica	<ul style="list-style-type: none"> • Describir las creencias de los docentes sobre la dimensión ética y política en la práctica pedagógica. • Describir las opiniones de los docentes frente a la necesidad y posibilidad de transformación de su práctica pedagógica 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo debería ser el desempeño profesional docente en el plano de la ética? • Los docentes ¿tienen consciencia de la dimensión política de la práctica pedagógica? • ¿Cree que es necesario que los docentes cambien o transformen su práctica pedagógica? ¿En qué debería consistir esa transformación? • ¿Es factible que los docentes transformen su práctica pedagógica? ¿Existen algunas condiciones necesarias?

Fuente: elaboración propia

ANEXO II: TABLAS

**TABLA 1.
CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS APRIORÍSTICAS**

Dimensiones	Subpreguntas de Investigación	Objetivos Específicos	Categorías	Subcategorías
Saberes de la Práctica Pedagógica	¿Qué creencias tienen los docentes sobre el significado y finalidad de la práctica pedagógica?	<ul style="list-style-type: none"> Comprender las creencias que tienen los docentes sobre el significado y finalidad de la práctica pedagógica. 	Creencias sobre la práctica pedagógica.	<ul style="list-style-type: none"> Noción de práctica pedagógica. Finalidad de la práctica pedagógica
	¿Qué percepción tienen los docentes sobre la relación de sus saberes con los requerimientos de la práctica pedagógica?	<ul style="list-style-type: none"> Describir las percepciones de los docentes sobre la relación de sus saberes con los requerimientos de la práctica pedagógica. 	Percepción sobre los saberes de la práctica pedagógica.	<ul style="list-style-type: none"> Saberes disciplinarios Saberes pedagógicos
Relaciones de Poder en el Contexto Escolar	¿Qué percepción tienen los docentes sobre los márgenes de libertad para el ejercicio de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar?	<ul style="list-style-type: none"> Distinguir márgenes de libertad para el ejercicio de la práctica pedagógica en el contexto de la organización escolar. 	Márgenes de libertad de la práctica pedagógica.	<ul style="list-style-type: none"> Percepción de libertad. Restricciones a la práctica pedagógica
	¿Cómo es la actitud de los docentes frente a los cambios que promueven las reformas educativas?	<ul style="list-style-type: none"> Distinguir actitudes de resistencia o colaboración frente a los cambios que promueven las reformas educativas. 	Actitud frente a los cambios de reformas.	<ul style="list-style-type: none"> Incorporación de los cambios. Rechazo a los cambios.
Ética y Política de la Práctica Pedagógica	¿Qué creencias tienen los docentes sobre la dimensión ética y política de la práctica pedagógica?	<ul style="list-style-type: none"> Comprender las creencias de los docentes sobre la dimensión ética y política en la práctica pedagógica. 	Dimensión ética de la práctica pedagógica.	<ul style="list-style-type: none"> Dimensión ética
			Dimensión política de la práctica pedagógica.	<ul style="list-style-type: none"> Dimensión política
	¿Qué opiniones tienen los docentes frente a la necesidad y posibilidad de transformación de su práctica pedagógica?	<ul style="list-style-type: none"> Describir las opiniones de los docentes frente a la necesidad y posibilidad de transformación de su práctica pedagógica. 	Transformación de la práctica pedagógica.	<ul style="list-style-type: none"> Necesidad del cambio Factibilidad del cambio

Fuente: elaboración propia

Tabla 2.a
Resultados de categorización en informantes externos:
Docentes Directivos

Categoría: Creencias sobre la práctica pedagógica		
Subcategorías	Descripción	E
D: Aprendizaje del alumno	El directivo o la directiva opina que, para los docentes, el significado y/o finalidad de la práctica pedagógica es el logro de aprendizajes de los alumnos.	3
D: Crítica a la práctica pedagógica	El directivo o la directiva critica un aspecto de la práctica pedagógica desarrollada por algunos docentes.	3
D: Formación Integral	El directivo o la directiva cree que, para los docentes, el significado y/o propósito de la práctica pedagógica consiste en contribuir a una formación integral del alumno.	3
D: Enseñanza o Instrucción	El directivo o la directiva opina que para los docentes el significado y/o finalidad de la práctica pedagógica consiste en proporcionar enseñanza o instrucción a sus alumnos.	1
D: Estrategias metodológicas	El directivo o la directiva cree que, para los docentes, el significado y/o finalidad de la práctica pedagógica se relaciona con la búsqueda y aplicación de estrategias metodológicas en el aula.	1
Categoría: Percepción sobre los saberes de la práctica pedagógica		
Subcategorías	Descripción	E
D: Respuesta insuficiente a los requerimientos	El directivo o la directiva percibe una respuesta insuficiente de los docentes para actualizar sus saberes de acuerdo con los requerimientos de la práctica pedagógica.	4
D: Respuesta adecuada a los requerimientos	El directivo o la directiva percibe una respuesta adecuada de los docentes para actualizar sus saberes de acuerdo con los requerimientos de la práctica pedagógica.	2
D: Carencias de la formación inicial	El directivo o la directiva percibe que los docentes tienen carencias respecto de algunos saberes de la formación inicial.	1
D: Fragmentación del currículum	El directivo o la directiva percibe que los saberes del docente corresponden y se enfrentan a un currículum fragmentado que releva el contenido como un fin, en lugar de ser un medio.	1

Fuente: elaboración propia

Tabla 2.b
Resultados de categorización en informantes externos:
Docentes Directivos

Categoría: Márgenes de libertad de la práctica pedagógica		
Subcategorías	Descripción	E
D: Autonomía restringida	El directivo o la directiva afirma que otorga autonomía a los docentes, sin embargo, se aprecia que se trata de una "autonomía restringida", porque se fijan ciertos lineamientos y controles que en la práctica limitan la autonomía.	2
D: Desaprovechamiento de la autonomía	El directivo o la directiva percibe que los docentes tienen espacios de autonomía en su práctica pedagógica que no estarían aprovechando.	2
D: Selección de estrategias metodologías y recursos	El directivo o la directiva percibe que los docentes tienen libertad para seleccionar las estrategias, metodologías y recursos para aplicar en el aula.	1
D: Restricciones curriculares	El directivo o la directiva percibe que los docentes tienen restricciones a su libertad relacionadas con la gestión del currículum establecido.	1
D: Restricciones directivo-normativas	El directivo o la directiva percibe que los docentes tienen restricciones a su libertad relacionadas con marcos normativos o regulatorios implementados por la gestión directiva y/o técnica pedagógica.	1
Categoría: Actitud frente a los cambios de reformas		
Subcategorías	Descripción	E
D: Manifestación de malestar o resistencia	El directivo o la directiva percibe que docente expresa una actitud de malestar o de resistencia frente a los cambios implementados verticalmente en procesos de reformas.	3
D: Incorporación de los cambios	El directivo o la directiva considera que los docentes presentan una actitud favorable a la incorporación de los cambios que promueven las reformas educativas.	1
D: Inducción de los cambios	El directivo o la directiva considera que para que se incorporen los cambios es necesario realizar un proceso de socialización e inducción con los docentes	1

Fuente: elaboración propia

Tabla 2.c
Resultados de categorización en informantes externos:
Docentes Directivos

Categoría: Dimensión ética de la práctica pedagógica		
Subcategorías	Descripción	E
D: Responsabilidad y valores transversales	El directivo o la directiva considera que el desempeño profesional docente en el plano de la ética se relaciona con la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes profesionales y la práctica de valores transversales.	3
D: Aprendizaje y formación del alumno	El directivo o la directiva considera que la ética del docente se corresponde con una adhesión valórica y comportamiento profesional con foco en la formación y el aprendizaje de sus alumnos.	2
D: Profesor como modelo del alumno	El directivo o la directiva considera que el profesor debe ser un referente o modelo para el alumno, por lo que debe proyectar valores transversales y tener un comportamiento coherente.	2
Categoría: Dimensión política de la práctica pedagógica		
Subcategorías	Descripción	E
D: Desvinculación entre educación y política	El directivo o la directiva consideran la educación desvinculada de la política.	3
D: Neutralidad política	El directivo o la directiva considera que los docentes abordan la dimensión política en el aula desde una perspectiva de neutralidad. ^{[P] [SEP]}	3
D: Falta de conciencia y reflexión	El directivo o la directiva considera que los docentes no manifiestan tener conciencia de la dimensión política de la educación, de la vinculación y los efectos entre ambos ámbitos.	2

Fuente: elaboración propia

Tabla 2.d
Resultados de categorización en informantes externos:
Docentes Directivos

Categoría: Transformación de la práctica pedagógica		
Subcategorías	Descripción	E
D: Factibilidad del cambio	El directivo o la directiva considera que es factible que los docentes cambien su práctica pedagógica.	4
D: Mejoramiento de la enseñanza	El directivo o la directiva considera que el cambio en la práctica pedagógica de los docentes debería consistir en el mejoramiento de la enseñanza en función de los alumnos.	3
D: Necesidad del cambio	El directivo o la directiva considera que es necesario que los docentes cambien su práctica pedagógica.	3
D: Necesidad de cambio en la gestión	El directivo o la directiva considera que para que los docentes cambien su práctica pedagógica es necesario un cambio en la gestión directiva.	2
D: Necesidad de apertura para el cambio	El directivo o la directiva considera que para que los docentes puedan cambiar su práctica pedagógica es necesario que tengan una actitud de apertura y disposición a los cambios.	1
D: Práctica pedagógica democrática	El directivo o la directiva considera que el cambio en la práctica pedagógica de los docentes debería consistir en el ejercicio de una práctica democrática en el aula sin perder el nivel de calidad.	1

Fuente: elaboración propia

Tabla 3.a
Resultados de categorización en informantes externos:
Académicos

Categoría: Creencias sobre la práctica pedagógica		
Subcategorías	Descripción	E
A: Crítica a la práctica pedagógica	El académico o la académica critica un aspecto de la práctica pedagógica desarrollada por algunos docentes.	6
A: Aprendizaje del alumno	El académico o la académica opina que, para los docentes, el significado y/o finalidad de la práctica pedagógica es el logro de aprendizajes de los alumnos.	2
A: Enseñanza o instrucción	El académico o la académica opina que para los docentes el significado y/o finalidad de la práctica pedagógica consiste en proporcionar enseñanza o instrucción a sus alumnos.	1
Categoría: Percepción sobre los saberes de la práctica pedagógica		
Subcategorías	Descripción	E
A: Aprendizaje permanente	El académico o la académica percibe que el docente puede responder a los requerimientos de la práctica pedagógica porque continúa aprendiendo a través de la propia práctica y el perfeccionamiento.	5
A: Respuesta insuficiente a los requerimientos	El académico o la académica percibe una respuesta insuficiente de los docentes para actualizar sus saberes de acuerdo con los requerimientos de la práctica pedagógica.	3
A: Falta de capacitación ministerial	El académico o la académica percibe que, en los últimos años, ha habido una falta de preocupación ministerial por capacitar a los profesores respecto de los cambios implementados.	1
A: Dificultades para la actualización de saberes	El académico o la académica percibe que los docentes presentan dificultades para la actualización de sus saberes, debido a una carga laboral excesiva que limita su tiempo para estudiar y perfeccionarse.	1
A: Responsabilidad por los saberes	El académico o la académica manifiesta que al docente se le hace responsable por la actualización de sus saberes, en un proceso de aprendizaje profesional continuo, como está estipulado en la dimensión responsabilidades profesionales del Marco para la Buena Enseñanza.	1

Fuente: elaboración propia

Tabla 3.b
Resultados de categorización en informantes externos:
Académicos

Categoría: Márgenes de libertad de la práctica pedagógica		
Subcategorías	Descripción	E
A: Estructuración de la práctica pedagógica	El académico o la académica percibe una excesiva estructuración de la práctica pedagógica a través de directrices, programas y recursos que elabora y promueve el Ministerio de Educación, lo que limita espacios de libertad e inhibe las posibilidades de innovación.	4
A: Desaprovechamiento de la autonomía	El académico o la académica percibe que los docentes tienen espacios de autonomía en su práctica pedagógica que no estarían aprovechando.	2
A: Restricciones curriculares	El académico o la académica percibe que los docentes tienen restricciones a su libertad relacionadas con la gestión del currículum establecido.	2
A: Restricciones directivo-normativas	El académico o la académica percibe que los docentes tienen restricciones a su libertad relacionadas con marcos normativos o regulatorios implementados por la gestión directiva y/o técnica pedagógica.	1
Categoría: Actitud frente a los cambios de reformas		
Subcategorías	Descripción	E
A: Manifestación de malestar o resistencia	El académico o la académica percibe en los docentes una actitud de malestar o de resistencia frente a los cambios implementados verticalmente en procesos de reformas.	4
A: Incorporación discrecional y parcial	El académico o la académica cree que los docentes manifiestan una disposición para la incorporación discrecional y parcial de los cambios.	2
A: No incorporación de los cambios	El académico o la académica opina que los docentes no han incorporado los cambios que promueven las reformas educativas en su práctica pedagógica.	1
A: Agobio laboral	El académico o la académica considera que los profesores están sometidos a una sobrecarga de trabajo excesiva.	1
A: Falta de recursos	El académico o la académica considera que, a los profesores, específicamente de establecimientos educacionales municipalizados, no se les proporcionan los recursos suficientes.	1

Fuente: elaboración propia

Tabla 3.c
Resultados de categorización en informantes externos:
Académicos

Categoría: Dimensión ética de la práctica pedagógica		
Subcategoría	Descripción	E
A: Crítica al comportamiento ético	El académico o la académica hace una crítica al comportamiento ético de los docentes.	4
A: Aprendizaje y formación del alumno	El académico o la académica considera que el desempeño profesional docente en el plano de la ética debería consistir en una adhesión valórica y comportamiento profesional con foco en la formación y el aprendizaje de sus alumnos.	3
A: Asumir responsabilidad profesional	El académico o la académica considera que el desempeño profesional docente en el plano de la ética consiste en asumir plenamente el rol y la responsabilidad profesional.	2
A: Crítica a la educación instrumental	El académico o la académica critica la educación como un instrumento al servicio de la empresa y del sistema capitalista.	1
A: Ética en la formación inicial	El académico o la académica considera que la ética profesional docente debería abordarse en profundidad en la formación inicial.	1
A: Humanismo y fraternidad	El académico o la académica considera que el desempeño profesional docente en el plano ético debería estar focalizado en el humanismo, la fraternidad y el amor.	1
Categoría: Dimensión política de la práctica pedagógica		
Subcategoría	Descripción	E
A: Falta de conciencia y reflexión	El académico o la académica considera que los docentes no manifiestan tener conciencia de la dimensión política de la educación, de la vinculación y los efectos entre ambos ámbitos.	4

Fuente: elaboración propia

Tabla 3.d
Resultados de categorización en informantes externos:
Académicos

Categoría: Transformación de la práctica pedagógica		
Subcategoría	Descripción	E
A: Trabajo colaborativo multidisciplinario	El académico o la académica consideran que el cambio en la práctica pedagógica de los docentes debería consistir en la realización de un trabajo colaborativo multidisciplinario en la organización escolar.	5
A: Mejoramiento del Proceso de E-A	El académico o la académica considera que el cambio en la práctica pedagógica de los docentes debería consistir en el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje.	3
A: Necesidad del cambio	El académico o la académica consideran que es necesario que los docentes cambien su práctica pedagógica.	3
A: Profesionalizar la práctica pedagógica	El académico o la académica considera que los docentes deberían cambiar su práctica pedagógica en el sentido de transitar desde un contexto técnico a un contexto profesional.	2
A: Tiempo y recursos para el cambio	El académico o la académica consideran que los docentes necesitan tiempo y/o recursos para cambiar su práctica pedagógica.	2
A: Necesidad de cambio en la gestión	El académico o la académica considera que para que los docentes cambien su práctica pedagógica es necesario un cambio en la gestión directiva.	1

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Fases del Proceso de Reformas Educativas en Chile

1990-1994	Mejora de condiciones para la docencia	<ul style="list-style-type: none"> • Creación del Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED). • Programas focalizados P-900, MECE Básica y Programa Enlaces. • Ley de donaciones de las empresas con fines educacionales. Ley 19.247, 1993. • Expansión de Ley de financiamiento compartido (1993).
1994-2000	Tiempo para aprender y cambios en el currículum	<ul style="list-style-type: none"> • Principales cambios asociados a la promulgación del Estatuto de los Profesionales de la Educación. Ley 19.070. • Creación de bonificación proporcional y planilla complementaria (SAE). Ley 19.410, 1995. • Normas para Aplicación de Jornada Escolar Completa Diurna en 1997. • Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para La Educación Básica. Decreto 40, 1996. • Marco Curricular para la Educación Media. Decreto 220, 1998. • Desarrollo de políticas de cobertura de textos escolares • Se promueve la incorporación de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje. • Aumento de recursos para los Programas de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE) Básica-Media.
2000-2006	Evaluación Docente y Directiva	<ul style="list-style-type: none"> • Se extiende la educación obligatoria gratuita a 12 años. • Evaluación docente municipal. Ley 19.961, 2004. • Desempeño directivo: Ley 19.979, 2004. • Asignación de Desempeño Colectivo: Ley 19.933, 2004. • Incentivos para el desempeño de los profesionales de la educación: Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP), Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP) y Bonificación de Reconocimiento Profesional (AVDI).
2006-2012	Focalización en la calidad educativa	<ul style="list-style-type: none"> • Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP): Ley 20.248, 2008. • Ley General de Educación (LGE): Ley 20.370, 2009. • Ley de Calidad y Equidad de la Educación: Ley 20.501, 2011. • Ley de Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización: Ley 20.529, 2011. • Puesta en marcha de la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación de Chile. (2012)
2012-2016	Focalización en la equidad	<ul style="list-style-type: none"> • Ley de Inclusión Escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educativos que reciben aportes del estado. Ley 20.845, 2015. • Creación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente: Ley 20.903, 2016.

Fuente: elaboración propia basado en Aravena y Quiroga (2018)

Tabla 5. Coincidencias de Subcategorías en Caso 1 y 2

Creencias sobre la práctica pedagógica			
Código	E	Código	E
C1: Aprendizaje del alumno	11	C2: Aprendizaje del alumno	8
C1: Formación integral	5	C2: Cercanía con los estudiantes	6
C1: Cercanía con los estudiantes	4	C2: Estrategias metodológicas	6
C1: Estrategias metodológicas	3	C2: Formación integral	4
C1: Mejoramiento del proceso E-A	3	C2: Relación con la experiencia	4
		C2: Trasciende el aula	3
Percepción de los saberes de la práctica pedagógica			
C1: Aprendizaje permanente	7	C2: Aprendizaje permanente	6
C1: Carencias de la formación inicial	7	C2: Aplicación de modelos educativos	3
C1: Adaptación basada en la experiencia	4	C2: Carencias de la formación inicial	3
		C2: Saberes para formación instrumental	3
Márgenes de libertad de la práctica pedagógica			
C1: Restricciones directivo-normativas	9	C2: Estructuración de la práctica pedagógica	10
C1: Selección de Estrategias, Metodologías y Recursos	7	C2: Restricciones directivo-normativas	8
C1: Restricciones curriculares	6	C2: Libertad para abordar contenidos y metodologías	6
C1: Restricciones por machismo	4	C2: Restricciones curriculares	3
C1: Restricción de recursos	1		
Actitud frente a los cambios de reformas			
C1: Crítica de los cambios	7	C2: Incorporación discrecional y parcial	5
C1: Crítica y aceptación	6	C2: Manifestación de malestar o resistencia	5
C1: Incorporación discrecional y parcial	5	C2: Crítica y aceptación	4
C1: Manifestación de malestar o resistencia	5	C2: Incorporación de los cambios	2

Dimensión ética de la práctica pedagógica			
Código	E	Código	E
C1: Aprendizaje y formación del alumno	5	C2: Aprendizaje y formación del alumno	4
C1: Profesor como modelo del alumno	5	C2: Comportamiento con los demás	4
C1: Comportamiento con los demás	3	C2: Responsabilidad y participación crítica	3
C1: Responsabilidad y valores transversales	2	C2: Responsabilidad y valores transversales	3
C1: Prescindencia política y religiosa	1	C2: Crítica al profesor como modelo	1
		C2: Profesor como modelo del alumno	1
Dimensión política de la práctica pedagógica			
C1: Neutralidad política	7	C2: Educación y política	6
C1: Espacio de diálogo y democracia en el aula	3	C2: Neutralidad política	6
C1: Formación ciudadana	3		
Transformación de la práctica pedagógica			
Código	E	Código	E
C1: Capacitación para el cambio	13	C2: Disposición al cambio	7
C1: Necesidad de cambio	8	C2: Mejoramiento de la enseñanza	7
C1: Factibilidad del cambio	7	C2: Necesidad del cambio	4
C1: Mejoramiento de la enseñanza	6	C2: Dificultades por restricción curricular	3
C1: Enseñanza en línea	4	C2: Formación humana y ciudadana	2
C1: Necesidad de recursos	4		

Fuente: elaboración propia

 : Coincidencia **C1:** Caso 1, **C2:** Caso 2

Tabla 6. Coincidencias de Subcategorías entre Docentes Directivos y Casos 1-2

Creencias sobre la práctica pedagógica		
Código	E	Código
D: Aprendizaje del alumno	3	C1/C2: Aprendizaje del alumno
D: Crítica a la práctica pedagógica	3	C1/C2: Formación integral
D: Formación integral	3	C1/C2: Cercanía con los estudiantes
D: Enseñanza o instrucción	1	C1/C2: Estrategias metodológicas
D: Estrategias metodológicas	1	
Percepción de los saberes de la práctica pedagógica		
D: Respuesta insuficiente a los requerimientos	4	C1/C2: Aprendizaje permanente
D: Respuesta adecuada a los requerimientos	2	C1/C2: Carencias de la formación Inicial
D: Carencias de la formación inicial	1	
D: Fragmentación del currículum	1	
Márgenes de libertad de la práctica pedagógica		
D: Autonomía restringida	2	C1/C2: Restricciones directivo-normativas
D: Desaprovechamiento de la autonomía	2	C1/C2: Restricciones curriculares
D: Selección de estrategias metodológicas y recursos	1	
D: Restricciones curriculares	1	
D: Restricciones directivo-normativas	1	
Actitud frente a los cambios de reformas		
D: Manifestación de malestar o resistencia	3	C1/C2: Crítica y aceptación
D: Incorporación de los cambios	1	C1/C2: Incorporación discrecional y parcial
D: Inducción de los cambios	1	C1/C2: Manifestación de malestar o resistencia

Dimensión ética de la práctica pedagógica		
Código	E	Código
D: Responsabilidad y valores transversales	3	C1/C2: Aprendizaje y formación del alumno
D: Aprendizaje y formación del alumno	2	C1/C2: Profesor como modelo del alumno
D: Profesor como modelo del alumno	2	C1/C2: Comportamiento con los demás
		C1/C2: Responsabilidad y valores transversales
Dimensión política de la práctica pedagógica		
D: Desvinculación entre educación y política	3	C1/C2: Neutralidad política
D: Neutralidad política	3	
D: Falta de conciencia y reflexión	2	
Transformación de la práctica pedagógica		
D: Factibilidad del cambio	4	C1/C2: Necesidad de cambio
D: Mejoramiento de la enseñanza	3	C1/C2: Mejoramiento de la enseñanza
D: Necesidad del cambio	3	
D: Necesidad de cambio en la gestión	2	
D: Necesidad de apertura para el cambio	1	
D: Práctica pedagógica democrática	1	

Tabla 7. Coincidencias de Subcategorías entre Académicos y Casos 1-2

Creencias sobre la práctica pedagógica		
Código	E	Código
A: Crítica a la práctica pedagógica	6	C1/C2: Aprendizaje del alumno
A: Aprendizaje del alumno	2	C1/C2: Formación integral
A: Enseñanza o instrucción	1	C1/C2: Cercanía con los estudiantes
		C1/C2: Estrategias metodológicas
Percepción sobre los saberes de la práctica pedagógica		
A: Aprendizaje permanente	5	C1/C2: Aprendizaje permanente
A: Respuesta insuficiente a los requerimientos	3	C1/C2: Carencias de la formación Inicial
A: Falta de capacitación ministerial	1	
A: Dificultades para la actualización de saberes	1	
A: Responsabilidad por los saberes	1	
Márgenes de libertad de la práctica pedagógica		
A: Estructuración de la práctica pedagógica	4	C1/C2: Restricciones directivo-normativas
A: Desaprovechamiento de la autonomía	2	C1/C2: Restricciones curriculares
A: Restricciones curriculares	2	
A: Restricciones directivo-normativas	1	
Actitud frente a los cambios de reformas		
Código	E	Código
A: Manifestación de malestar o resistencia	4	C1/C2: Crítica y aceptación
A: Incorporación discrecional y parcial	2	C1/C2: Incorporación discrecional y parcial
A: No incorporación de los cambios	1	C1/C2: Manifestación de malestar o resistencia
A: Agobio laboral	1	
A: Falta de recursos	1	

Dimensión ética de la práctica pedagógica		
Código	E	Código
A: Crítica al comportamiento ético docente	4	C1/C2: Aprendizaje y formación del alumno
A: Aprendizaje y formación del alumno	3	C1/C2: Profesor como modelo del alumno
A: Asumir responsabilidad profesional	2	C1/C2: Comportamiento con los demás
A: Crítica a la educación instrumental	1	C1/C2: Responsabilidad y valores transversales
A: ética en la formación inicial	1	
A: Humanismo y fraternidad	1	
Dimensión política de la práctica pedagógica		
A: Falta de conciencia y reflexión	4	C1/C2: Neutralidad política
Transformación de la práctica pedagógica		
A: Trabajo colaborativo multidisciplinario	5	C1/C2: Necesidad de cambio
A: Mejoramiento del Proceso de E-A	3	C1/C2: Mejoramiento de la enseñanza
A: Necesidad del cambio	3	
A: Profesionalizar la práctica pedagógica	2	
A: Tiempo y recursos para el cambio	2	
A: Necesidad de cambio en la gestión	1	

 : Coincidencia

 : Similitud

C1/C2: Casos 1 y 2